

Rahel Meier

Das Sulzerareal – ein ausserschulischer Lernort mit grossem Potential

Erlebnisorientierte Zugänge zur Industrialisierung in Winterthur

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht das Potential des ausserschulischen Lernortes Sulzerareal in Winterthur für das exemplarische Lernen über die Industrialisierung als mögliche Ergänzung zum Geschichtsunterricht im Klassenzimmer. Dabei wurden im Bereich der Industrialisierung die Teilaspekte «Wohnen», «industrielle Produktion» und «Ausbildung» fokussiert. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1. Im Rahmen der Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich wurden vier Arbeitsexkursionspfade erstellt, die sich mit den unterschiedlichen Teilaspekten befassen. Die theoretischen Grundlagen dafür beinhalten allgemeindidaktische und geschichtsfachdidaktische Erkenntnisse im Bereich von ausserschulischen Lernorten, sowie Fachwissen zur Industrialisierung. Die Exkursionspfade wurden in einem ersten Zyklus von Aktionsforschung mit zwei Sekundarschulklassen Niveau B durchgeführt und aufgrund der daraus resultierenden Erkenntnisse überarbeitet. Auf einen zweiten Forschungszyklus mit den überarbeiteten Exkursionspfaden

wurde verzichtet. Das Ziel war, dass bei den Schülerinnen und Schülern ein Lernprozess angestossen wird und der effektive Lernzuwachs durch den Vergleich von Prä- und Posttests ermittelt werden kann. Da die Auswertung der Prätests zeigte, dass sehr wenig Vorwissen zum Thema Industrialisierung bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden war, wurden hauptsächlich die Posttests zur Ermittlung des Lernzuwachses verwendet. Die Ergebnisse der einzelnen Posttests wurden analysiert und systematisch kategorisiert. Die Diskussion dieser Ergebnisse ergab, dass die vier Exkursionspfade Potential zur exemplarischen Vertiefung der einzelnen Teilaspekte besitzen. Jedoch wurde bei den Exkursionspfaden mit hohem Lebensweltbezug und grosser Eigenaktivität ein besseres Verständnis festgestellt, was wiederum die gängige Haltung aus der Literatur unterstützt. Entsprechend bietet sich das Sulzerareal in didaktisch aufbereiteter Form sehr an als ausserschulischer Lernort zur Ergänzung des Geschichtsunterrichts im Klassenzimmer.

Keywords

Ausserschulischer Lernort, Arbeitsexkursion, Geschichtsunterricht, handlungsorientiertes Lernen, entdeckendes Lernen, Industrialisierung, Sulzerareal, Sekundarstufe I

Bibliografie

Meier, Rahel. 2024. *Das Sulzerareal – ein ausserschulischer Lernort mit grossem Potential*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11066149>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.11066149

2024

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Das Sulzerareal – ein auserschulischer Lernort mit grossem Potential

Erlebnisorientierte Zugänge zur Industrialisierung in Winterthur

Abbildung 1: Sulzerareal (Sulzer Firmenarchiv, Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 063835 + Fotografie Rahel Meier)

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von
Meier, Rahel

eingereicht bei
Michael Hürlimann
Florian Rohner

Zürich, 2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht das Potential des ausserschulischen Lernortes Sulzerareal in Winterthur für das exemplarische Lernen über die Industrialisierung als mögliche Ergänzung zum Geschichtsunterricht im Klassenzimmer. Dabei wurden im Bereich der Industrialisierung die Teilaspekte «Wohnen», «industrielle Produktion» und «Ausbildung» fokussiert. Die Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1.

Im Rahmen der Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich wurden vier Arbeitsexkursionspfade erstellt, die sich mit den unterschiedlichen Teilaspekten befassen. Die theoretischen Grundlagen dafür beinhalten allgemeindidaktische und geschichtsfachdidaktische Erkenntnisse im Bereich von ausserschulischen Lernorten, sowie Fachwissen zur Industrialisierung.

Die Exkursionspfade wurden in einem ersten Zyklus von Aktionsforschung mit zwei Sekundarschulklassen Niveau B durchgeführt und aufgrund der daraus resultierenden Erkenntnisse überarbeitet. Auf einen zweiten Forschungszyklus mit den überarbeiteten Exkursionspfaden wurde verzichtet. Das Ziel war, dass bei den Schülerinnen und Schülern ein Lernprozess angestossen wird und der effektive Lernzuwachs durch den Vergleich von Prä- und Posttests ermittelt werden kann.

Da die Auswertung der Prätests zeigte, dass sehr wenig Vorwissen zum Thema Industrialisierung bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden war, wurden hauptsächlich die Posttests zur Ermittlung des Lernzuwachses verwendet. Die Ergebnisse der einzelnen Posttests wurden analysiert und systematisch kategorisiert. Die Diskussion dieser Ergebnisse ergab, dass die vier Exkursionspfade Potential zur exemplarischen Vertiefung der einzelnen Teilaspekte besitzen. Jedoch wurde bei den Exkursionspfaden mit hohem Lebensweltbezug und grosser Eigenaktivität ein besseres Verständnis festgestellt, was wiederum die gängige Haltung aus der Literatur unterstützt. Entsprechend bietet sich das Sulzerareal in didaktisch aufbereiteter Form sehr an als ausserschulischer Lernort zur Ergänzung des Geschichtsunterrichts im Klassenzimmer.

Schlüsselwörter: ausserschulischer Lernort, Arbeitsexkursion, Geschichtsunterricht, handlungsorientiertes und entdeckendes Lernen

Vorwort

Aus meiner eigenen Schulzeit habe ich ausserschulische Lernorte in sehr guter Erinnerung. Meist waren sie ein tolles Erlebnis, an welches ich mich noch lange zurückerinnerte, wenn auch weniger spezifisch an den Fachinhalt. Aus Perspektive der Lehrperson empfand ich viele bestehende Angebote nur bedingt angepasst auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Gerne überlegte ich mir jeweils mögliche Optimierungen. Einen ausserschulischen Lernort selber aufzubereiten hingegen ist sehr zeitintensiv. So setzte ich mir zum Ziel, mit meiner Masterarbeit ein Produkt zu einem ausserschulischen Lernort zu erstellen, das auch in der Praxis einsetzbar ist. Die Wahl fiel dabei schnell auf das Sulzerareal, ein ehemaliges Industriegelände, das keine zwei Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegt und zu welchem meine Familie seit mehreren Generationen einen direkten Bezug hat. Bereits mein Urgrossvater arbeitete für Sulzer und war ab 1950 10 Jahre lang Vorsteher der Berufsschule. Mein Grossvater arbeitete bei Sulzer zuerst als Zeichnungslehrer, später als Personalchef in unterschiedlichen Abteilungen. Er leitete unter anderem auch mehrere Jahre die Lehrlingslager am Hörnli (Vgl. Kapitel 2.2.3.5). Mein Vater machte bei Sulzer die Lehre zum Maschinenmechaniker und arbeitete bis zur Auflösung der Abteilung Sulzer Electronics als Elektroingenieur für die Firma. Nicht für Sulzer, wohl aber auf dem Sulzerareal sind meine beiden Geschwister in der Ausbildung. Zum einen im azw in der Lehre zur Konstrukteurin, zum anderen an der ZHAW im Physiotherapie-Studium. Mein eigenes Interesse wurde durch meine Nebenbeschäftigung als Matrosin und Maschinistin auf den Kursschiffen der Schweizerischen Bodenseeschiffahrt so richtig geweckt. Die ersten Motoren unserer ältesten Schiffe stammten nämlich aus den Sulzerwerken, und bis heute werden gewisse Schiffe noch von SLM-Motoren angetrieben.

Als ich dann im Sommer 2022 die Kompaktwoche der PHZH zum Thema ausserschulische Lernorte im Bereich „Industriegeschichte und Strukturwandel“ besuchte, hätte ich mich gerne noch vertiefter mit der Geschichte des Sulzerareals befasst, als dies in diesem Zusammenhang möglich war. Jedoch erwähnte die Modulleitung, dass in diesem Bereich auch eine Masterarbeit denkbar wäre, woraufhin mich dieser Gedanke nicht mehr losliess und ich mich schliesslich für die vorliegende Masterarbeit entschied.

Zum Gelingen meiner Arbeit haben verschiedenste Personen, auf vielfältige Art und Weise beigetragen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Dabei geht ein besonderer Dank

an meine zwei Betreuungspersonen Herr Michael Hürlimann und Herr Florian Rohner, die mich mit viel Engagement und konstruktiven Rückmeldungen bei meiner Arbeit unterstützt haben. Zusätzlich danke ich meiner ganzen Familie für die hilfreichen Gespräche, die spannenden Führungen auf dem Sulzerareal, die Mithilfe bei der ActionBound-Vertonung und das geduldige Korrekturlesen der Arbeit. Für die Durchführung der Aktionsforschung bedanke ich mich insbesondere bei den zwei Sekundarklassen und den drei Begleitpersonen.

Ausserdem haben mich verschiedenste Personen bei der Literaturbeschaffung und Recherche unterstützt. Dabei gilt mein Dank dem ehemaligen Leiter des azw Herr Renzo Canonica, dem aktuellen Leiter des azw Herr Eric Fischer, der freischaffenden Historikerin Nadia Pettannice, sowie den Mitarbeitenden des Stadtarchivs Winterthur, des Stadtarchivs Schaffhausen, des azw und der Denkmalpflege des Kantons Zürich.

Abschliessend danke ich auch allen weiteren nicht explizit erwähnten Freunden/-innen und Bekannten, die mir immer wieder Anregungen in gemeinsamen Gesprächen gegeben haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Vorwort	3
1. Einleitung	7
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1 <i>Ausserschulische Lernorte</i>	9
2.1.1 <i>Ausserschulische Lernorte allgemein</i>	9
2.1.1.1 <i>Definition ausserschulischer Lernort</i>	9
2.1.1.2 <i>Geschichte von ausserschulischen Lernorten</i>	10
2.1.1.3 <i>Einteilung von Lernorten</i>	11
2.1.1.4 <i>Chancen und Grenzen</i>	12
2.1.1.5 <i>Planungsschritte</i>	14
2.1.2 <i>Ausserschulische Lernorte in Geschichte</i>	15
2.1.2.1 <i>Definition Geschichte</i>	16
2.1.2.2 <i>Vier Kategorien von ausserschulischen Lernorten in Geschichte</i>	16
2.1.2.3 <i>Vorteile von ausserschulischen Lernorten in Geschichte</i>	17
2.1.2.4 <i>Herausforderungen von ausserschulischen Lernorten in Geschichte</i>	18
2.1.2.5 <i>Bezug zum Lehrplan21</i>	19
2.2 <i>Industrialisierung</i>	20
2.2.1 <i>Ursprünge der Industrialisierung</i>	21
2.2.2 <i>Industrialisierung in der Schweiz</i>	23
2.2.3 <i>Teilaspekte der Industrialisierung in Winterthur</i>	24
2.2.3.1 <i>Bedeutende Firmen in Winterthur</i>	24
2.2.3.1.1 <i>Firma Sulzer</i>	25
2.2.3.1.2 <i>Firma SLM</i>	29
2.2.3.2 <i>Wohnen am Beispiel Jägerstrasse</i>	29
2.2.3.3 <i>Industrielle Produktion bei Sulzer am Beispiel Halle 53</i>	32
2.2.3.4 <i>Industrielle Produktion bei Sulzer am Beispiel MS Arenenberg</i>	35
2.2.3.5 <i>Ausbildungen bei der Firma Sulzer</i>	39
2.3 <i>Strukturwandel und Denkmalpflege</i>	42
2.3.1 <i>Industriedenkmalpflege</i>	42
2.3.2 <i>Strukturwandel auf dem Sulzerareal Winterthur</i>	42
3. Forschung	44
3.1 <i>Arbeitsexkursion Sulzerareal</i>	44
3.1.1 <i>Auswahl der Teilaspekte der Industrialisierung</i>	45
3.1.2 <i>Teilaspekt «Wohnen»</i>	46
3.1.3 <i>Teilaspekt «industrielle Produktion»</i>	47
3.1.4 <i>Teilaspekt «Ausbildung»</i>	48
3.2 <i>Methode und Forschungsdesign</i>	49
3.2.1 <i>Prätest</i>	50
3.2.2 <i>Vorbereitung</i>	51
3.2.3 <i>Intervention Arbeitsexkursion</i>	54
3.2.4 <i>Auswertung im Klassenzimmer</i>	55
3.2.5 <i>Posttest</i>	56
3.2.6 <i>Vorgehen Auswertung</i>	57
3.3 <i>Ergebnisse</i>	63
3.3.1 <i>Ergebnisse Prätest</i>	63
3.3.2 <i>Ergebnisse Posttest</i>	67
3.3.2.1 <i>Ergebnisse Teilaspekt «Wohnen»</i>	67
3.3.2.2 <i>Ergebnisse Teilaspekt «industrielle Produktion»</i>	68

3.3.2.3	Ergebnisse Teilaspekt «Ausbildung»	69
3.3.2.4	Ergebnisse Vorstellung «Industrialisierung»	70
4.	Diskussion	73
4.1	<i>Diskussion Prätetestergebnisse</i>	73
4.2	<i>Diskussion Posttetergebnisse der Teilaspekte</i>	75
4.3	<i>Diskussion Posttetergebnisse Vorstellung Industrialisierung</i>	81
4.4	<i>Kritische Reflexion der Aktionsforschung</i>	82
5.	Fazit und Ausblick	83
	Literaturverzeichnis	86
	Abbildungsverzeichnis	88
	Anhang	89
	<i>Theoretische Grundlagen</i>	89
	<i>Forschung</i>	89

1. Einleitung

Wer sich in Winterthur ein bisschen auskennt, dem ist auch das Sulzerareal kein unbekannter Ort. Das ehemalige Industriegebiet liegt zwischen den Eisenbahnlinien und der Zürcherstrasse und erstreckt sich über eine Fläche von 22 Hektaren in Richtung des Stadtteils Töss. Heute erfüllt dieses Areal für die Einwohner/-innen der Stadt die verschiedensten Daseinsgrundfunktionen¹ wie Raum zum Wohnen, sich Bilden, sich Erholen und Arbeiten. Besonders interessant macht diesen Ort aber seine Geschichte als zentraler Schauplatz der Industrialisierung in Winterthur. Ein Ort, an dem die Erfolgsgeschichten der Firmen Sulzer und SLM (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik) ihren Anfang nahmen. Bis vor gut 30 Jahren war dieses Areal Angestellten dieser Firmen vorbehalten und für die breite Bevölkerung höchstens an Besuchstagen geöffnet. Das Sulzerareal war eine eigentliche Stadt in der Stadt. Mit den Umbrüchen und Veränderungen der Firmen änderte sich dies dahingehend, dass die ehemaligen Fabrikgebäude umgenutzt und das Gebiet für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Verschiedene architektonische Gegebenheiten, die an die industrielle Vergangenheit erinnern, wurden erhalten und bewusst unter Schutz gestellt. Damit ist der Grundstein für einen ausserschulischen Lernort insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus Winterthur gelegt worden. Aktuell gibt es für das Sulzerareal noch keine öffentlich nutzbaren Arbeitsexkursionen für Sekundarschulen zum Thema Industrialisierung.

Die Frage, inwiefern sich das Sulzerareal als Ort des Lernens ausserhalb der Schule eignet, ist Gegenstand dieser Masterarbeit. Das Ziel soll die Beantwortung der folgenden Fragestellungen sein:

Hauptfragestellung

Wie kann der ausserschulische Lernort Sulzerareal Winterthur das Lernen der Schülerinnen und Schüler über die Industrialisierung exemplarisch fördern?

Unterfragestellungen

Inwiefern lässt sich am Beispiel der ehemaligen SLM Arbeiterwohnungen das Wohnen in Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

¹ Daseinsgrundfunktionen: grundlegende Bedürfnisse eines Menschen in seinem Lebensraum

Inwiefern lässt sich am Beispiel der ehemaligen Fabrikgebäude und Eisenbahnschienen die industrielle Produktion in Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

Inwiefern lässt sich am Beispiel der Ausbildungsstätten von Sulzer (heute AZW) die Ausbildung zu Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

Die Unterfragestellungen konkretisieren bereits die Themenbereiche der Industrialisierung, die mit den Schülerinnen und Schülern betrachtet werden können und mit dem Zürcher Lehrmittel «Gesellschaften im Wandel» verknüpfbar sind. Dies ist eine bewusst getroffene Auswahl, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer erläutert und begründet wird. Natürlich gäbe es auch noch weitere Bereiche, die zur Beantwortung der Hauptfragestellung untersucht werden könnten. Darauf wird jedoch nicht näher eingegangen.

Zur Bearbeitung der beschriebenen Fragestellungen habe ich mich für die Methode der Aktionsforschung entschieden. Diese Aktionsforschung mit zwei Schulklassen umfasst eine Präkonzepterhebung, eine auf Grundlagen der Literatur selber entwickelte Intervention, sowie eine Postkonzepterhebung, die den initiierten Lernzuwachs durch die Intervention sichtbar macht. Die Erkenntnisse dieser Aktionsforschung fliessen wiederum in die Optimierung der Intervention ein. Auf einen daran anschliessenden weiteren Zyklus der Aktionsforschung wird aufgrund des Umfangs dieser Arbeit verzichtet. Ein Ziel dieser Arbeit ist, wenn das Sulzerareal als geeigneter ausserschulischer Lernort für das Thema Industrialisierung befunden wird, die Bereitstellung einer didaktisch aufbereiteten Exkursion für das Schulfeld.

Diese Arbeit geht zuerst auf die theoretischen Grundlagen ein, auf die sich die Aktionsforschung anschliessend stützt. Dabei werden die Relevanz von ausserschulischen Lernorten allgemein sowie die dazu gehörenden Begrifflichkeiten geklärt. In einem nächsten Schritt wird auf die Besonderheiten von ausserschulischen Lernorten im Bereich Geschichte näher eingegangen. Dafür werden aktuelle Erkenntnisse aus der Geschichtsdidaktik in Bezug auf ausserschulische Lernorte präsentiert. Beigezogen wird aktuelle Fachliteratur zu

ausserschulischem Lernen von Dühlmeier (2021) und Pospiech (2020) sowie zur Geschichtsdidaktik von Pandel (2013) und Messmer (2011).

Auch beim notwendigen Fachwissen im Bereich der Industrialisierung wird entsprechend vom Allgemeinen hin zum Spezifischen vorgegangen. Dadurch können die Besonderheiten der Industrialisierung in Winterthur verständlich gemacht werden. Ausgehend vom Werk «Das Zeitalter der Industrialisierung» von Bremm (2014) wird neben dem Standardwerk zur Firma Sulzer «Sulzer im Wandel» auch Literatur von Hans-Peter Bärtschi zur Industriekultur im Kanton Zürich und in Winterthur beigezogen. In den einzelnen Fachgebieten wird zusätzlich mit Literatur aus spezifischen Archiven wie dem Stadtarchiv Winterthur, dem Stadtarchiv Schaffhausen, dem Archiv der Stadtbibliothek Winterthur und Archiven von Privatpersonen gearbeitet.

Im letzten Abschnitt der theoretischen Grundlagen wird auf den Strukturwandel und die Denkmalpflege eingegangen. Diese sind insofern bedeutsam, als dass das heutige Sulzerareal nur noch Überreste der Industrialisierung zeigen kann. Mit den passenden Erläuterungen zu Veränderungsprozessen kann jedoch nachvollzogen werden, welche Bereiche noch Zeitzeugen aus der Industrialisierung sind und warum diese erhalten blieben.

Nach den theoretischen Grundlagen folgt ein Kapitel zur Forschung. Darin enthalten sind die Methodik, das theoriegestützte Forschungsdesign sowie die Resultate. In der Diskussion werden die Ergebnisse genauer analysiert und mit der Theorie verknüpft, sodass ein abschliessendes Fazit gezogen werden kann.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Ausserschulische Lernorte

2.1.1 Ausserschulische Lernorte allgemein

2.1.1.1 Definition ausserschulischer Lernort

Ausserschulische Lernorte beschreiben, wie die Worte an sich schon aussagen, Orte des Lernens ausserhalb der Schule. Entsprechend sind das Orte, an welchen Schülerinnen und Schüler einen Kompetenzerwerb in einem oder mehreren bestimmten Themenbereichen erlangen können. Wesentlich für diese Lernorte ist, dass unmittelbare Begegnungen mit dem Lerngegenstand möglich sind (Messmer u. a. 2011, 7).

Bevor jedoch genauer auf die Kategorisierung von außerschulischen Lernorten eingegangen wird, soll ein Blick in die Geschichte von außerschulischen Lernorten in der Pädagogik geworfen werden.

2.1.1.2 Geschichte von außerschulischen Lernorten

Anfänge außerschulischen Lernens liegen bereits im 17. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Strömung des pädagogischen Realismus. Ein wichtiger Vertreter davon war Johann A. Comenius, der sich sehr für «direkte Sachbegegnungen» aussprach. Der Auffassung des pädagogischen Realismus folgend erachtete er es als bedeutsam, dass die Menschen Dinge selber kennen und erforschen (Dühlmeier 2021, 7). Dies war bereits eine erste Form von außerschulischem Lernen. Im 18. Jahrhundert entstand die Strömung der Aufklärungspädagogik, wobei Jean-Jacques Rousseau «das Prinzip des erfahrungsorientierten und entdeckenden Lernens in natürlichen Situationen» entwarf. Der Grundgedanke war, dass ein Lehrer durch gelenkte natürliche Situationen seinen Schülern (damals waren es wohl keine Schülerinnen) entdeckendes Lernen ermöglichte. Diese sogenannten natürlichen Situationen befanden sich außerschulisch, beispielsweise in der Natur (Dühlmeier 2021, 8-9).

Für das 19. Jahrhundert typisch war die Anschauungspädagogik. Allein diese Bezeichnung verspricht bereits einen Unterricht, der sich noch stärker an Visualisierungen und haptischen² Wahrnehmungen orientiert. Der «peripatetische Unterricht», was soviel wie «umherwandelnder Unterricht» bedeutet, galt dabei insbesondere beim Pädagogen Friedrich August Finger als methodisches Kernstück dieser Pädagogik. Dies beinhaltete Ausflüge genauso wie Lehrwanderungen und Besichtigungen. Diese Form von außerschulischem Unterricht verstärkte sich dann noch einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Reformpädagogik. Ihr Ziel war ein hoher Lebensweltbezug, ganzheitliches Lernen, die Aktivierung durch Erlebnisse und der handelnde Umgang mit Lerngegenständen. Nach einer zwischenzeitlichen Restauration wurde die Idee von außerschulischem Lernen ab den 1970er Jahren wieder verstärkt gefördert. Verschiedene Lernorttheorien vertraten die Ansicht, dass das Klassenzimmer nur ein Lernort neben vielen anderen sei. Entsprechend würden sich manch andere Orte auch zum Lernen eignen. Diese Idee von außerschulischem Lernen hat in jüngster Zeit ein gesteigertes Interesse zu verbuchen (Pospiech u. a. 2020, 21). Inwiefern

² Haptische Wahrnehmungen: greifbar, mit dem Tastsinn erfahrbare Wahrnehmungen

aktuell ausserschulische Lernorte in der Schulpraxis jedoch genutzt werden, dazu fehlen aussagekräftige Datensätze (Dühlmeier 2021, 14). Allerdings hat eine qualitative Studie 2009 ergeben, dass die Lehrpersonen in der Deutschschweiz empfinden, dass der Unterricht bedauerlicherweise immer häufiger mehrheitlich im Klassenzimmer stattfindet (Schäfli 2009, 14).

2.1.1.3 Einteilung von Lernorten

In der Literatur wird konzeptionell unterschieden zwischen primären und sekundären Lernorten, sowie Lernstandorten. Unter primären Lernorten werden Lokalitäten verstanden, die explizit für das Lernen gedacht sind, wie dies bei Schulen, Universitäten oder Hochschulen der Fall ist. Sekundäre Lernorte werden durch ihren Einbezug in den Unterricht zu Lernorten, wobei dies Strassen, Gebäude oder Wälder sein können. Durch eine zusätzliche pädagogisch-didaktische Aufbereitung wird ein sekundärer Lernort nach der Einteilung von Münch zu einem Lernstandort (Dühlmeier 2021, 17).

Wie die untenstehende Abbildung zeigt, können ausserschulische Lernorte weiter nach der Art der Didaktisierung, der Angebotsstruktur, der Art des Lernens, der Art der Interaktion und nach dem Inhalt kategorisiert werden. Je nach Kategorisierung, die in der Literatur vorgenommen wurde, wird ein anderer Fokus auf die Lernumgebung gelegt. Für jedes Angebot gibt es beliebige Kombinationen aus den einzelnen Kategorien (Pospiech u. a. 2020, 36).

Dimension	Kategorien ³		
Konzeption	primär	sekundär	(a)
Didaktisierung	aufbereitet	offen	(b)
	pädagogisch gestaltet	pädagogisch nicht vorstrukturiert	(c)
	Lernstandort	Lernort	(d)
	gebunden	frei	(e)
Angebotsstruktur	Lernorte mit Angeboten für Interessengruppen und Einzelpersonen	Lernorte ohne Angebote	(f)
Art des Lernens	formelles Lernen (formales, non-formales)	informelles Lernen	(h)
Art der Interaktion	mittelbare Begegnung	unmittelbare Begegnung	(i)
Inhalt	Natur, Kultur, Begegnungsstätten, Produktions-/und Arbeitsstätten		(j)
	Lernorte mit direktem/explizitem Bezug zu einem Fach	Lernorte mit indirektem/implizitem Bezug zu einem Fach	(k)

Abbildung 2: Kategorisierung von ausserschulischen Lernorten (Pospiech 2020, 36)

2.1.1.4 Chancen und Grenzen

Nachdem die Herkunft und Einteilung von Lernorten geklärt ist, soll auf die Chancen und Grenzen von ausserschulischen Lernorten näher eingegangen werden. Dabei werden empirische Ergebnisse mit einbezogen.

Aus lernpsychologischer Sicht leisten ausserschulische Lernorte einen positiven Beitrag zum Lernen, wenn diese neue Umgebung die Motivation der Schülerinnen und Schüler weckt. Motivation und Interesse haben einen massgeblichen Einfluss darauf, wie lange und wie intensiv sich Schülerinnen und Schüler mit einem Lerngegenstand beschäftigen. Auch haben Forschungsergebnisse gezeigt, dass ausserschulische Lernorte das Potential vom Verknüpfen und Anwenden von aufgebautem Wissen in authentischen Alltagssituationen besitzen. Dieser Lerntransfer wird auch situiertes Lernen genannt. Für einen grösstmöglichen Lerneffekt ist jedoch eine Vor- und Nachbereitungsphase der ausserschulischen Lerngelegenheit unabdingbar (Dühlmeier 2021, 24-25).

Neben den lernpsychologischen Chancen haben ausserschulische Lernorte auch schulpädagogische Chancen. Originalbegegnungen sind lebensnah und authentisch. Ausserschulische Lernorte bieten dabei die Gelegenheit, einen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herzustellen, was eine Forderung heutiger Pädagogik ist. Auch die qualitative Inhaltsanalyse von Honegger (2007, 46) machte diese Originalbegegnungen als eine der grössten Chancen von ausserschulischen Lernorten aus für ein umfassenderes Verständnis des Lerngegenstandes. Zum anderen können auch Methodenkompetenzen wie das Dokumentieren und Recherchieren und Sozialkompetenzen durch Teamarbeit an ausserschulischen Lernorten trainiert werden. Beides sind wichtige überfachliche Kompetenzen, die im Lehrplan21 festgehalten sind.

Im Vergleich zum Sachunterricht in der Schule kann an ausserschulischen Lernorten vermehrt mit allen Sinnen gelernt werden. Gerüche, Geräusche und Texturen werden erlebbar. Insgesamt konnte in mehreren Arbeiten zumindest mit kurzer Wirkdauer ein positiver Effekt auf die Werte, Einstellungen und das fachliche Interesse der Schülerinnen und Schüler durch den Einbezug ausserschulischer Lernorte in den klassischen Unterricht festgestellt werden (Pospiech u. a. 2020, 32).

Neben diesen verschiedenen Chancen haben ausserschulische Lernorte auch ihre Grenzen. Authentische Orte sind komplex und nicht gänzlich isoliert. Bauarbeiten, Veranstaltungen und

Strassenlärm können die Fokussierung beeinträchtigen und für gewisse Schülerinnen und Schüler überfordernd sein. Für die Lehrpersonen ist ein Ausflug an einen ausserschulischen Lernort organisatorisch, finanziell und zeitlich mit einem Mehraufwand verbunden. Eng getaktete Stundentafeln erschweren die Organisation längerer Ausflüge (Pospiech et al. 2020, 30–32). Wird auf bestehende Angebote zurückgegriffen, so können diese je nach Experten und Klasse unterschiedlich erfolgreich ausfallen. Diesen Grenzen kann durch sorgfältige Planung und Wiederverwendung von gelungenen Lernangeboten entgegengewirkt werden (Dühlmeier 2021, 30). Schlussendlich ist es ein didaktischer Entscheid der Lehrperson, wann und in welcher Form der Besuch eines ausserschulischen Lernortes einen Mehrwert zum Klassenzimmer bietet.

Abbildung 3: Chancen und Herausforderungen von ausserschulischen Lernorten allgemein, in Anlehnung an Pospiech (2020, 24)

2.1.1.5 Planungsschritte

Hat sich die Lehrperson für das Aufsuchen eines außerschulischen Lernortes entschieden, so wird bei der Planung der didaktische Dreischritt empfohlen (Dühlmeier 2021, 34).

Abbildung 4: Didaktischer Dreischritt, in Anlehnung an Dühlmeier (2021, 34)

Dieser didaktische Dreischritt enthält die drei Phasen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Die Bedeutung einer Vor- und Nachbereitung für einen längerfristigen Lerneffekt wurde mehrfach untersucht und insbesondere durch die Analyse von Streller (Streller 2015) bestärkt (Pospiech u. a. 2020, 33). In der Vorbereitungsphase kann das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ermittelt werden. Ausserdem können die fachlichen und organisatorischen Grundlagen für den Besuch des außerschulischen Lernortes gelegt werden (Dühlmeier 2021, 35). Bei der inhaltlichen Vorbereitung kann die Lehrperson analog wie bei der Erschliessung von schulischen Unterrichtsthemen nach dem Prinzip der «didaktischen Rekonstruktion» vorgehen.

Abbildung 5: Didaktische Rekonstruktion des außerschulischen Lernens (Messmer u.a. 2011, 12)

Dieses fachdidaktische Verfahren nach Kattmann berücksichtigt die Sachstruktur des Lerngegenstandes (im Falle eines außerschulischen Lernortes ist dies die originale Begegnung), sowie die Präkonzepte und Interessen der Schülerinnen und Schüler. Daraus wird ein passendes didaktisch aufbereitetes Lernangebot für die Schülerinnen und Schüler erstellt (Messmer u. a. 2011, 12-13). Gerade weil außerschulische Lernorte spezifisch ausgesuchte Orte sind, ist eine gewisse Exemplarität unumgänglich. Entsprechend empfiehlt Messmer (2011, 15) eine verstärkte Tiefe bei der originalen Begegnung, anstelle einer verstärkten Breite. Der Erfolg einer Exemplarität verbunden mit einer thematischen Reduktion und Fokussierung zeigte eine Studie von Randler und Bogner (2006, 164). Im Falle von bereits bestehenden Angeboten an außerschulischen Lernorten wurde ein Teil der Vorbereitungsarbeit im Bereich der didaktischen Rekonstruktion bereits abgenommen.

Bei der Durchführung soll das handlungsorientierte und entdeckende Lernen im Vordergrund stehen. Bewusst sollen Erfahrungen, die nicht auch im Klassenzimmer gemacht werden können, im Fokus stehen. Die Literatur empfiehlt Angebote, die kooperativ und möglichst selbstständig ausgeführt werden können (Thomas 2009, 284).

Die Auswertung der Durchführung enthält eine Reflexionsphase sowie die Möglichkeit, offen gebliebene Fragen zu klären. Zur Würdigung der geleiteten Arbeit vor Ort sind Dokumentationen oder auch Präsentationen denkbar (Dühlmeier 2021, 35).

2.1.2 Außerschulische Lernorte in Geschichte

Der Fokus dieser vorliegenden Arbeit liegt bei außerschulischen Lernorten im Bereich Geschichte. Grundsätzlich sind Besuche von außerschulischen Lernorten in allen Fächern möglich und wünschenswert. Die allgemeindidaktischen Vorgehensweisen bleiben die gleichen. Dennoch haben außerschulische Lernorte im Bereich Geschichte gewisse Besonderheiten, die bei einem Besuch berücksichtigt werden müssen. Auf diese Alleinstellungsmerkmale wird in diesem Teilkapitel genauer eingegangen.

2.1.2.1 Definition Geschichte

In einem ersten Schritt wird kurz erläutert, womit sich der Fachbereich Geschichte auseinandersetzt. Geschichte als Fach beschäftigt sich mit vergangenen Ereignissen. Dabei kann der Fachbereich nach Pandel (Pandel 2013, 53–61) in 3 Ebenen unterteilt werden:

- geschehene Geschichte
- referierte Geschichte
- dargestellte Geschichte

Die geschehene Geschichte umfasst alle Ereignisse in der Vergangenheit, unabhängig davon, ob Menschen in der Gegenwart Kenntnis davon haben. Diese Ebene der Geschichte ist sehr umfassend. Die referierte Geschichte beinhaltet sämtliche Quellen vergangener Zeiten, womit Teile der Vergangenheit rekonstruiert werden können. Mit der dargestellten Geschichte ist schliesslich die Geschichtsschreibung zu verstehen. Aufgrund der vorhandenen historischen Quellen können Historiker/-innen mittels sorgfältiger Prüfung, Analyse und Interpretation Ereignisse der Vergangenheit rekonstruieren und festhalten (Pospiech u. a. 2020, 134). Die Ebenen bauen insofern aufeinander auf, als dass die geschehene Geschichte eine referierte Geschichte in Form von Quellen hinterlässt. Die referierte Geschichte ermöglicht die Entstehung von dargestellter Geschichte, die einem Teil der geschehenen Geschichte möglichst nahekommen soll.

2.1.2.2 Vier Kategorien von ausserschulischen Lernorten in Geschichte

Als ausserschulische Lernorte im Fachbereich Geschichte werden Orte ausserhalb der Schule verstanden, die das Potential zu historischem Lernen besitzen. Dabei kann mit allen drei Ebenen der Geschichte gearbeitet werden, wobei insbesondere die referierte Geschichte mit historischen Quellen, die vor Ort untersucht werden können, im Fokus steht. Mit den vor Ort angetroffenen Quellen können die Jugendlichen geschichtliche Aspekte selber erarbeiten und üben sich insofern an Methoden der Geschichtsschreibung.

Diese ausserschulischen historischen Lernorte können nach Pleitner (2012, 291-291) wiederum in vier Kategorien eingeteilt werden:

- Historische Orte
- Stätten der Sammlung, Erforschung und Präsentation historischer Zeugnisse
- Living History
- Virtuelle Schauplätze

Unter historischen Orten sind reale Orte mit einer historischen Vergangenheit zu verstehen. Meist sind nur noch Überreste auffindbar und der Kontext wie auch die Funktionalität hat sich womöglich über die Zeit verändert. Dennoch sind sie als originale Orte auffindbar. Stätten der Sammlung, Erforschung und Präsentation historischer Zeugnisse, auch als geschichtsbezogene Institutionen zusammengefasst, zeigen Zeugnisse der Vergangenheit räumlich dekontextualisiert, wie dies in Museen, Ausstellungen und Archiven der Fall ist. Zur Living History gehören sämtliche Darbietungen, welche die Vergangenheit nachbilden. Diese Form von historischen ausserschulischen Lernorten bilden z.B. Mittelaltermärkte, kostümierte Stadtführungen und nachgestellte Schlachten. Diese Darbietungen können an historischen Orten stattfinden, müssen jedoch nicht. Im Vordergrund steht die Imitation von Vergangenem (Pleitner 2012, 291).

Für virtuelle Schauplätze ist, wie der Begriff schon andeutet, der virtuelle Aspekt entscheidend. Das Klassenzimmer muss nicht verlassen werden, während sich die Schülerinnen und Schüler dennoch vermeintlich in einen anderen Raum begeben. Da dieser Raum keine Verbindung zum Realraum hat, kann auch von einem ausserschulischen Lernort gesprochen werden. Zu den virtuellen Schauplätzen zählen Computerspiele, Animationen und Darstellungen im Bereich von Virtual Reality (VR) (Pleitner 2012, 292).

2.1.2.3 Vorteile von ausserschulischen Lernorten in Geschichte

Ausserschulische Lernorte haben das Potential, Schülerinnen und Schüler für das sonst noch immer eher mittelmässig beliebte Schulfach Geschichte zu motivieren (Günther-Arndt und Zülsdorf-Kersting 2019, 34).

Originalbegegnungen haben den Vorteil der Anschaulichkeit. Grössenverhältnisse, Distanzen und geografische Lagen können vor Ort besser erlebt und verstanden werden .

Neben der historischen Fragekompetenz und Sachkompetenz können an ausserschulischen Lernorten auch Methodenkompetenzen im Bereich Geschichte praktisch erprobt werden. Die Erlebnissituation ermöglicht eine «intensivere Wirklichkeitserfahrung» (Schörken 1981, 122),

was sich wiederum positiv auf die Motivation auswirkt (Schörken 1981, 122). Gerade weil die Orte nicht mehr genau im Originalzustand vorzufinden sind, kann ein außerschulischer Lernort den Schülerinnen und Schülern die «Verbindung von Zeit und Raum» verdeutlichen wie auch ein Bewusstsein für Historizität vermitteln. Dies ist eine Dimension des Geschichtsbewusstseins³ nach Pandel, die mit Hilfe von außerschulischen Lernorten gefördert werden kann.

Des Weiteren können historische außerschulische Lernorte die Schülerinnen und Schüler zu historischer Imagination anregen. Aufgrund von fragmentarischen Überresten können vergangene Wirklichkeiten rekonstruiert werden. Genau solche Vorstellungen sind wichtig, um ein Verständnis und einen Eindruck der Vergangenheit aufzubauen. Werden Lernorte in der näheren Umgebung ausgesucht, so können diese den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zur regionalen und lokalen Geschichte ermöglichen. Dadurch werden Begebenheiten, Diskussionen und Veränderungsbestrebungen in der Gegenwart im Optimalfall besser verstanden .

Ein zusätzlicher Vorteil von außerschulischen Lernorten im Bereich Geschichte ist die Erschließung von gesellschaftlicher Geschichtskultur. Dabei wird unter Geschichtskultur die «praktisch wirksame Artikulation des Geschichtsbewusstseins im Leben einer Gesellschaft» (Rüsen 1994, 5) verstanden. Geschichtskultur umgibt uns in unterschiedlichster Form an jedem erdenklichen Ort. Die Geschichtsdidaktik fordert, dass die Wahrnehmung von Geschichtskultur fester Bestandteil des Geschichtsunterrichts ist. Außerschulische Lernorte können einen Beitrag zum Aufbau dieser Kompetenz leisten (Pandel 2013, 172-175).

Folglich zeigen sich verschiedene Chancen für den Wissens- und Methodenaufbau im Geschichtsunterricht durch die Integration von außerschulischen Lernorten.

2.1.2.4 Herausforderungen von außerschulischen Lernorten in Geschichte

Empirische Ergebnisse aus Deutschland zeigen, dass sich im Durchschnitt die Jungen im Vergleich zu den Mädchen mehr für Geschichte interessieren, wie sich auch Schülerinnen und Schüler höherer Schulniveaus vermehrt für Geschichte interessieren. Allgemein ist Ereignisgeschichte und Alltagsgeschichte beliebter als Struktur- und Wirtschaftsgeschichte.

³ Geschichtsbewusstsein: Die mentale Repräsentation von Geschichte. Pandel unterteilte das Geschichtsbewusstsein in folgende sieben Dimensionen: Temporalbewusstsein, Wirklichkeitsbewusstsein, Historizitätsbewusstsein, Moralisches Bewusstsein, Ökonomisch-soziales Bewusstsein, Politisches Bewusstsein und Identitätsbewusstsein (Pandel 2013, 137).

Da die Motivation und das Interesse einen positiven Einfluss auf die Ausdauer und Intensität der Beschäftigung mit einem Lerngegenstand hat, sind diese Erkenntnisse aus der Forschung relevant für die Aufbereitung und Auswahl eines ausserschulischen Lernortes (Borries 1995, 97-104).

Weiter spannend ist die Erkenntnis aus der Analyse von Waldis/Buf (2007, 196-200), die gezeigt hat, dass sich Jungen im Fachbereich Geschichte vermehrt für politische und «spannende», Mädchen vermehrt für soziale Themen begeistern liessen. Die Herausforderung besteht darin, an ausserschulischen Lernorten verschiedene Perspektiven einfließen zu lassen, um möglichst viele Schülerinnen und Schüler abholen zu können.

Eine besondere Herausforderung bei ausserschulischen Lernorten im Bereich Geschichte ist, dass an einem historischen Ort verschiedene Zeitschichten übereinander lagern. Ein Ort ist nicht völlig isoliert und durch die Zeit konserviert worden. Es finden sich Überreste aus verschiedenen Zeitepochen und teilweise änderten sich auch deren Funktion über die Jahre (Messmer et al. 2011, 55). Entsprechend kann bei Geschichte, im Vergleich zu den anderen Unterrichtsfächern, keine eigentliche Begegnung mit der Sache selbst stattfinden, da die Geschichte als vergangenes Geschehen in der Vergangenheit liegt (Adamski u. a. 2016, 397). Diese Zeitdifferenzerfahrung kann wie erwähnt als Chance zum Aufbau des Historizitätsbewusstseins gesehen werden, gleichzeitig jedoch auch als Herausforderung bei der Analyse eines Objekts.

Ein historischer Ort alleine ist ohne didaktische Aufbereitung noch kein geeigneter Lernort. Die Herausforderung für die Lehrperson besteht darin, die nötigen Zusatzinformationen, die für das ganzheitliche Verständnis essentiell sind, zu liefern. Sei dies in Form von Vorbereitungstexten, einer aufbereiteten Arbeitsexkursion oder einem Experteninterview.

2.1.2.5 Bezug zum Lehrplan21

Der Lehrplan21 hält fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler im Laufe der obligatorischen Schulzeit aufbauen sollen. Dabei wird eine Unterteilung innerhalb der Schulzyklen und Fachbereiche gemacht. Ausserschulische Lernorte allgemein werden im Lehrplan21 als eine Unterrichtsform mit hohem «Potenzial für zielerreichendes Lernen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 30) gesehen, unter der Bedingung von guten Aufgaben, passender Instruktion und begleitender Unterstützung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 30).

Im Fachbereich Geschichte werden als ausserschulische Lernorte die Bibliothek, das Archiv, das Museum und historische Schauplätze explizit benannt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 334-337).

Weitere Kompetenzen des Fachbereichs Geschichte können sowohl im Klassenzimmer, als auch an einem ausserschulischen Lernort oder in Kombination aus beidem erarbeitet werden. Zu diesen Kompetenzen, die auch an ausserschulischen Lernorten aufgebaut werden können, zählen fachliche und überfachliche (methodisch, sozial und personal).

Das Ziel von ausserschulischen Lernorten im Fachbereich Geschichte soll die Ergänzung und keinesfalls eine Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer darstellen. Neben allgemeindidaktischen Begründungen soll der Besuch von einem ausserschulischen Lernort insbesondere im Fach Geschichte mit fachdidaktischen Argumenten ergänzt werden (Pleitner 2012, 294). Diese Forderung stellt auch der Lehrplan21, indem er bewusst die Verbindung von Lerngelegenheiten innerhalb und ausserhalb der Schule anzielt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 236).

2.2 Industrialisierung

Die Industrialisierung beschreibt den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozess innerhalb eines Landes von einer mehrheitlich landwirtschaftlich geprägten Wirtschaft hin zu einer verstärkten Produktion an gewerblichen Gütern. Diese Güter werden mit vermehrtem Einsatz von Maschinen in grösseren Mengen produziert. Typisch für die industrielle Produktion ist die Arbeitsteilung innerhalb der Produktionskette. Ein einzelner Mitarbeiter stellt nicht mehr das ganze Produkt her, sondern führt nur einzelne Arbeitsschritte aus. Ein weiterer Mitarbeiter macht die nächsten Arbeitsschritte. Dadurch werden die Arbeiten spezialisierter und effizienter ausgeführt. Mit dieser Entwicklung ziehen viele Menschen in die Nähe solcher grösseren Produktionsstätten, häufig weg vom Land in die Städte. Mit dieser Entwicklung verändern sich auch soziale Strukturen im Alltag der Menschen (Bremm 2014, 8–9).

Teilweise wird in der Literatur auch der Begriff «erste industrielle Revolution» verwendet. Der grundsätzlich politisch geprägte Begriff Revolution soll dabei verdeutlichen, dass der Prozess der Industrialisierung mit hoher Geschwindigkeit ablief und mit grundlegenden Veränderungen in der Gesellschaft verbunden war. Von der ersten industriellen Revolution wird gesprochen, da der Industrialisierungsprozess als Ganzes bis heute andauert, dabei aber

in Teilschritte unterteilt werden kann. Die Entdeckung und Verwendung der Elektrizität wird dabei als zweite industrielle Revolution, die Teilautomatisierung in den Produktionsschritten als dritte industrielle Revolution verstanden. Aktuell wird auch davon gesprochen, dass wir uns bereits in der vierten industriellen Revolution befinden. Diese Entwicklung zeigt, dass der Prozess der Industrialisierung bis heute noch nicht abgeschlossen ist (Sauer 2010, 5). Entsprechend kann der Begriff Revolution auch irreführend sein. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit konsequent der Begriff Industrialisierung und nicht industrielle Revolution verwendet.

2.2.1 Ursprünge der Industrialisierung

Die Ursprünge der Industrialisierung liegen in Grossbritannien in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Gründe, warum die Industrialisierung gerade auf dieser europäischen Insel im Atlantik einsetzte, gibt es verschiedene. Zweifelslos waren die Startvoraussetzungen in diesem Land sehr günstig (Sauer 2010, 6).

Im Vergleich zum Festland in Europa gab es in Grossbritannien wenig kleine Bauernbetriebe, sondern vielmehr Grossgrundbesitzer, die ihr Land verpachteten. Die Pächter wiederum stellten Arbeitskräfte für einen Lohn bei sich ein. Um Profit zu machen, lag das Interesse der Pächter in einem hohen Ertrag, einer grossen Effizienz und einem guten Absatz. Bäuerliche Subsistenzwirtschaft⁴ gab es nur selten. Die meisten verkauften ihre Erzeugnisse direkt auf dem Markt. Da sich der Gewinn direkt positiv auf die Pächter auswirkte, waren sie auch an Neuerungen, die eine Ertragssteigerung versprachen, interessiert. So stammt ein wesentlicher Teil des Startkapitals für die Industrien aus der Landwirtschaft. Durch eine höhere Effizienz in der Landwirtschaft wurden weniger Arbeitskräfte benötigt, wodurch diese anderweitig eine Arbeit suchen mussten. Da sie kein Besitz oder Leibeigenschaft auf dem Land hielt, wurde ein Zuzug in die Städte begünstigt. Mit einer verbesserten Ernährung und Hygiene konnten Krankheiten weiter eingedämmt werden. Dies zeigte sich wiederum in einem Bevölkerungswachstum. Allein in England verdreifachte sich die Bevölkerung innert 90 Jahren von 1740 mit 6 Millionen auf 18 Millionen Einwohner im Jahr 1850. Durch dieses Wachstum standen wiederum mehr Arbeitskräfte wie auch Abnehmer von Produkten zur Verfügung. Dies war eine weitere günstige Voraussetzung für die Industrialisierung (Sauer 2010, 7–9).

⁴ Subsistenzwirtschaft: Deckung des eigenen Lebensunterhaltes. Nur im Falle eines Überschusses werden Erzeugnisse auf dem Markt verkauft (Sauer 2010, 7)

Neben der Landwirtschaft trug auch die Heimarbeit, auch Protoindustrialisierung genannt, mit ihrem Kapital und ihrer Erfahrung insbesondere im Bereich der Textilverarbeitung zur Beschleunigung der Industrialisierung bei (Sauer 2010, 7–9).

Nach der These von Max Weber (1864-1920) war zusätzlich das calvinistische Christentum relevant für den wirtschaftlichen Aufschwung. Nach calvinistischer Weltauffassung deutet wirtschaftlicher Erfolg auf ein positives Leben nach dem Tod hin. Diese Annahme begünstigt ein fleissiges Arbeitsethos. Zusätzlich wird Luxus abgelehnt, wodurch das überschüssige Geld wieder in die Industrie und deren Weiterentwicklung einfließen kann. Inwiefern diese religiöse Auffassung mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung war, lässt sich jedoch nicht abschliessend belegen (Sauer 2010, 10).

Unabhängig von den genauen Gründen, die den Ursprung der Industrialisierung in Grossbritannien erklären, ermöglichten verschiedene Entwicklungen in immer kürzeren Abständen eine Verbesserung der Produktivität sowohl in der Landwirtschaft, wie auch im Bergbau und der Textilbranche.

Maschinen für die Textilindustrie wurden leistungsfähiger. Engpässe in der Verarbeitungskette förderten neue Erfindungen, um diese Engpässe zu beseitigen. Zu den wichtigen Erfindungen zählen das fliegende Weberschiffchen, die Spinnmaschine von James Hargreaves (engl. spinning Jenny), sowie die mit Wasserkraft angetriebene Spinnmaschine von Richard Arkwright (engl. water frame) (Fröhlich 2004, 85). Richard Arkwright war es auch, der die erste Fabrik der Welt, eine Spinnerei, 1771 in Crowfort/Lansashire Grossbritannien erbauen liess (Pierre 1992, 8).

Die Erfindung der Dampfmaschine durch Thomas Newcomen und spätere Weiterentwicklung durch James Watt löste die Wasserkraft als Antrieb von Maschinen ab und ermöglichte einen ortsunabhängigen Bau von Fabriken. Die Baumwollverarbeitung verschob sich vom Land vermehrt in die Stadt. Durch die grosse Nachfrage an Textilmaschinen und Dampfmaschinen wurde der Maschinenbau und die Schwerindustrie gefördert, die später die Führungsrolle der Textilindustrie ablösten (Sauer 2010, 12). Weitere Firmen entstanden. Die Erfindung der Eisenbahn stand sinnbildlich für den Fortschritt und die Modernität, die mit der Industrialisierung einherging und sich von Grossbritannien bis in weite Teile Europas ausbreitete.

Doch die Industrialisierung verursachte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial tiefgreifende Veränderungen. Mit den Firmen kamen Arbeitskräfte in die Städte. Das

Arbeitsverhalten passte sich den Maschinen, die möglichst pausenlos in Betrieb sein sollten, an. Auch die Unternehmer sahen vielmehr «die nimmermüden Maschinen als die immer erschöpften Menschen, die sie bedienen» (Bärtschi 2002, 98). Die neu entstandene Arbeiterklasse arbeitete bis an ihre körperlichen Grenzen und lebte gleichzeitig am Existenzminimum. Insbesondere in den grossen Städten wohnten die Arbeiterfamilien auf engstem Raum (Bärtschi 2002, 98). Es entstand die sogenannte «soziale Frage»⁵, die im starken Kontrast zum wirtschaftlichen Fortschritt stand.

2.2.2 Industrialisierung in der Schweiz

Ausgehend von Grossbritannien begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch in der Schweiz ein Prozess der Industrialisierung. In der Schweiz hat der Industrialisierungsprozess seinen Ursprung in der Baumwollspinnerei. Diese entwickelte sich aus der anfänglichen Heimarbeit weiter zu grösseren Fabrikanlagen. Durch den stetigen Ausbau dieses Industriezweiges und die dadurch wachsende Nachfrage zur Herstellung von entsprechenden Maschinenteilen wurde wiederum der Aufbau der Metall- und Maschinenindustrie gefördert (Hugger 1992, 1059). Die Textilindustrie wie auch die Metall- und Maschinenindustrie galten bis nach dem Ersten Weltkrieg als die wichtigsten Industriezweige. Insbesondere mit der Erweiterung der Metall- und Maschinenindustrie durch die Bereiche Fahrzeugbau und Elektroindustrie stieg die Bedeutung dieser Industrie. Zeitgleich nahm das Vorkommen von städtischen Ballungszentren zu (Hugger 1992, 1062).

Ein Blick in die Statistik aus Tanner (1992, 1053) zeigt, wie sich die Industriestruktur in der Schweiz von 1800 bis 1960 verändert hat (siehe nächste Seite).

⁵ Soziale Frage: Die soziale Frage beschreibt die sozialen Missstände in der Bevölkerung, die mit dem Umbruch von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft durch die Industrialisierung entstanden sind.

Tabelle 1: Erwerbstätige der Schweiz 1800–1960

	1800	1850	1888	1910	1930	1950	1960
Erwerbstätige (absolut)	760 000	1 080 000	1 304 834	1 783 195	1 942 626	2 155 656	2 512 411
Land- u. Forstwirtschaft %	65,8	57,4	37,4	26,8	21,3	16,5	13,9
Industrie/Gewerbe %	26,3	32,5	41,7	45,6	44,3	46,6	50,6
Dienstleistungen %	7,9	10,1	20,9	27,6	34,4	36,9	35,5
Industrie/Gewerbe (abs.)	200 000	350 000	543 069	811 157	859 892	1 004 304	1 275 000
Heimindustrie %	60,0	37,1	20,3	8,6	3,0	1,1	0,6
Handwerk %	32,0	38,0	34,7	28,3	23,4	21,6	15,6
Baugewerbe %	7,5	12,9	11,9	16,3	17,7	17,5	18,8
Fabrikindustrie % (inkl. Angestellte)	0,5	3,9	33,1	46,8	55,9	59,8	65,1
Fabrikarbeiter % (dem Fabrikgesetz unterstellt)	–	–	29,4	40,5	47,6	49,0	52,3

Quelle für 1800–1950: Kneschaurek, Francesco: Wandlungen der schweizerischen Industriestruktur seit 1800. In: Ein Jahrhundert schweizerischer Wirtschaftsentwicklung. Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft. Bern 1964, 139.

Abbildung 6: Erwerbstätige der Schweiz 1800-1960 (Tanner 1992, 1053)

Die absolute Anzahl erwerbstätiger Personen schweizweit, aber auch im 2. Sektor der Industrie hat stetig zugenommen. Die prozentualen Werte zeigen, dass der 1. Sektor der Land- und Forstwirtschaft noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts den grössten Anteil der Erwerbstätigen beschäftigte, bis dieser Anteil gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom Bereich der Industrie überholt wurde. Im Jahre 1910 betrug der Anteil der Erwerbstätigen im Industriesektor bereits fast 46%. Davon arbeiteten wiederum gut 46 % in einer Fabrikindustrie. Entsprechend hat die Heimarbeit zu dieser Zeit gegenüber der Fabrikarbeit deutlich an Bedeutung verloren. Folglich war die Industrie in der Schweiz um 1910 wirtschaftlich sehr relevant.

2.2.3 Teilaspekte der Industrialisierung in Winterthur

2.2.3.1 Bedeutende Firmen in Winterthur

Ein wichtiger Standort der schweizerischen Industrialisierung war die Stadt Winterthur. Bereits im 18. Jahrhundert entstanden erste protoindustrielle Betriebe. Auch in Winterthur begann die Industrialisierung im Bereich der Textilindustrie, die wiederum der Antrieb zum Auf- und Ausbau der Maschinenindustrie bildete (Flury-Rova 2008, 11). Knapp 10% der Bevölkerung des Kanton Zürichs wohnte 1910 in der Stadt Winterthur. Zu dieser Zeit galt Winterthur bereits als Industriestadt, in welcher die Maschinenindustrie noch vor der Textilindustrie den wichtigsten Wirtschaftszweig darstellte (Suter 2015). Nahezu zwei Drittel

der erwerbstätigen Winterthurer/-innen fand in der Maschinenindustrie Arbeit (Flury-Rova 2008, 11). Gleich drei grosse Industrieunternehmen, die später weltweit tätig waren und viele Angestellte beschäftigten, haben ihre Fabrikgebäude in Winterthur in Richtung des Stadtteils Töss gebaut. Es waren dies die Firma Rieter, die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (kurz: SLM) und die Gebrüder Sulzer. Diese zentral gelegenen Werkanlagen bildeten den sogenannten Kern der Industriestadt Winterthur (Bärtschi 1994, 238).

Auf dem heutigen Sulzerareal waren die Firmen SLM und die Gebrüder Sulzer angesiedelt. Rieter hatte ihr Fabrikgelände ein paar hundert Meter weiter und stand nicht direkt mit Sulzer in Kontakt. Entsprechend ist diese Firma für die vorliegende Arbeit von untergeordneter Bedeutung. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur auf die zwei Firmen SLM und Gebrüder Sulzer genauer eingegangen.

2.2.3.1.1 Firma Sulzer

Abbildung 7: Geschäftsführer und Präsidenten der patronalen Zeit bei Sulzer (Bálint 2015, 30)

Das Geschlecht Sulzer kann in Winterthur bis 1408 zurückverfolgt werden und nahm seither in den verschiedensten Bereichen Einfluss auf das Geschehen in Winterthur. Die Linie von Salomon Sulzer dem Älteren (1751-1807), dem Grossvater der späteren Firmengründer, war jedoch weder politisch noch finanziell gross aufgestellt, dafür umso mehr fasziniert von der modernen Technik. Salomon Sulzer d. Ä. war gelernter Silberdreher und erlernte später das Giesserhandwerk. So kam es, dass er 1775 der erste Messinggiesser Winterthurs war. Diese Giesserei samt Werkstatt übernahm 1806 sein damals 24-jähriger Sohn Johann Jakob Sulzer mit seiner Frau Katharina Sulzer-Neuffer. Zusammen hatten sie die zwei Söhne Johann Jakob Sulzer (benannt nach dem Vater) und Salomon Sulzer (benannt nach dem Grossvater). Beide waren schulisch stark und sehr interessiert an Mathematik und den Naturwissenschaften, weshalb sich der Vater dazu entschied, ihnen eine solide ausserbetriebliche Ausbildung zu ermöglichen (Bálint 2015, 22-27).

Nach der Rückkehr der lehrreichen Wanderjahre der zwei Brüder diskutierten sie gemeinsam mit ihrem Vater über die weitere Entwicklung der Messinggiesserei und entschieden sich schliesslich für die Errichtung einer neuen Eisengiesserei auf dem heutigen Sulzerareal. Dieses Gebäude war eine Eisengiesserei, Werkstatt und Wohnhaus zugleich und gilt als das Gründungshaus der Firma der Gebrüder Sulzer. Entsprechend dem Gründungsjahr ist dieses Gebäude 1834 benannt worden (Bálint 2015, 35–36). Was einst mit den 3 Sulzergründern, 2 Gesellen und 2 Tagelöhnern begonnen hatte, entwickelte sich über die Jahre zu einer international bedeutsamen Firma, die zu Höchstzeiten um 1970 über 35'000 Mitarbeitende im In- und Ausland beschäftigte (Bálint 2015, 181).

Abbildung : Schwerpunkte der Firma Sulzer über 180-jährige Unternehmensgeschichte (Bálint 2015, 30)

Ein Blick in die Übersicht der Schwerpunkte der Firma Sulzer über die 180-jährige Unternehmensgeschichte zeigt, dass die Produktevielfalt über die Jahre massiv angestiegen ist. Gewisse Fachgebiete wie die Giesserei, Pumpen sowie Heizung und Klima sind über sehr viele Jahrzehnte Schwerpunkte der Firma Sulzer geblieben. Andere sind als neue Entwicklungen für einen bestimmten Zeitraum dazugekommen wie beispielsweise die Dieselmotoren oder die Textilmaschinen. Ausserdem sind neue Wirtschaftszweige durch Firmenübernahmen zu Sulzer dazugestossen, wie dies bei den Wasserturbinen (ehemals

Escher Wyss), den Lokomotiven (ehemals SLM) oder der Medizinaltechnik (ehemals Intermedics) der Fall war. Sulzer war in diesen Bereichen auch selber schon in einem gewissen Ausmass tätig, konnte jedoch von dem Wissen und der Erfahrung der übernommenen Firmen profitieren (Bálint 2015, 30).

Auf zwei für die Firmengeschichte bedeutsame Persönlichkeiten wird nun noch kurz eingegangen. Zum einen ist das der englische Ingenieur Charles Brown, mit welchem Johann Jakob Sulzer über familiäre Beziehungen nach London in Kontakt kam. Es gelang Johann Jakob Sulzer, diesen Ingenieur für den Aufbau einer Dampfmaschinenfabrikation nach Winterthur zu holen. So gelang Charles Brown 1865 die revolutionäre Erfindung der Ventildampfmaschine mit einer Leistung von 165 PS, die ein Jahr später an der Pariser Weltausstellung den 1. Preis holten sollte (Bálint 2015, 261-265).

Zum anderen ist das der aus Augsburg stammende Ingenieur Rudolf Diesel, der kurz vor und nach dem Abschluss seines Maschinenbaustudiums zwei Praktika bei Sulzer absolvierte. Seine Erfindung des Dieselmotors wurde 1900 an der Pariser Weltausstellung mit einem Grand Prix ausgezeichnet und brachte der Firma Sulzer auch in den kommenden Jahren weltweit eine Vormachtstellung im Bereich der Schiffsdieselmotoren ein (Bálint 2015, 284-287).

Neben den technischen Erfolgen, die auf Innovation sowie gute Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma Sulzer zurückzuführen sind, hatte Sulzer auch soziale Erfolge zu verbuchen. So erkannte die Firma schon «die tragende Kraft der Arbeiter und ihre eigene soziale Verantwortung als Arbeitgeber» (Bálint 2015, 438). Zur damaligen Zeit sehr fortschrittlich waren die Gründung einer Betriebskrankenkasse im Jahre 1845, 1867 die Einführung einer Unfallversicherung und 1890 die Gründung der ersten Arbeiterkommission der Schweiz (Frei 1995, 2). Die Firma beteiligte sich zudem am Bau von Arbeiterwohnungen, einer Bibliothek zur kostenlosen Literaturlausleihe für Mitarbeitende und einem Wohlfahrtshaus pro Sulzer-Werk mit Mensa und Duschköglichkeiten (Bálint 2015, 442-444).

Veränderungen der wirtschaftlichen Lage trugen schliesslich ab den 1980er Jahren zu einer Umstrukturierung, einem massiven Personalabbau und zu Veräusserungen von Sulzer Firmenbereichen bei. So wurden die Fabrikhallen vom Sulzerareal verlegt und eine Fläche von 114'000 m², fast so gross wie die Winterthurer Altstadt, wurde frei (Umnutzung siehe Kapitel 2.3.2).

2.2.3.1.2 Firma SLM

Charles Brown, der von Johann Jakob Sulzer aus England nach Winterthur geholt wurde und wichtige Erfindungen im Bereich der Dampfmaschinen machte, hatte die Idee einer eigenen Firma für den Bau von Eisenbahnen. So verliess er die Firma Sulzer und gründete 1871 die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM). Das Fabrikareal grenzt direkt an jenes der Gebrüder Sulzer, da ein Gleiszugang, der dort gegeben ist, eine Grundvoraussetzung für die Lokomotivfabrik darstellte (Bächinger 2022). Wiederum mit Blick auf England, wo bereits 35 Jahre früher erste Eisenbahnstrecken zur Personenbeförderung entstanden waren (Vgl. Kapitel 2.2.1), entwickelte sich die Vorstellung von einem Eisenbahnnetz in der Schweiz. Zur Zeit der Firmengründung kamen viele Lokomotiven aus Deutschland oder Belgien (Bálint 2015, 341-342). Entsprechend erfolgsversprechend war eine inländische Produktionsstätte, zumal es einen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Ende des deutsch-französischen Krieges gab. Zusätzlich zu den Aufträgen für Dampflokomotiven entwickelte sich SLM zu einer Spezialistin im Bereich von schienengebundenen Bergbahnen. Aber auch Getriebe für Flug- und Panzermotoren, Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dieselmotoren, Pumpen und Dreiradtraktoren wurden bei SLM produziert (Bärtschi 2002, 128). Zu den bekannten Lokomotiven gehörten der rote Pfeil und das Krokodil.

Um Mitarbeitende trotz Wohnungsknappheit für den Betrieb zu gewinnen, investierte auch die SLM in den Bau von Arbeiterhäusern (Vgl. Kapitel 2.2.3.2).

Die Produktpalette war in vielen Bereichen sehr ähnlich zu jener von Sulzer, weshalb es zeitweise auch zu Spannungen zwischen den Nachbarsfirmen kam. 1961 kam es schliesslich zu einer Fusionierung der zwei Betriebe, wobei die Koordination von Forschung und Entwicklung entstehen sowie die Doppelspurigkeit bei den Produkten umgangen werden konnte (Bächinger 2022). Nach der Änderung des Firmennamens SLM in Sulzer-Winpro im Jahre 1998 kam es zum Verkauf der einzelnen Abteilungen zu Stadler, ABB (Asea Brown Boveri), DaimlerChrysler und Bombardier. So wurde auch das Firmenareal neben dem ehemaligen Sulzerareal frei (Umnutzung siehe Kapitel 2.3.2).

2.2.3.2 Wohnen am Beispiel Jägerstrasse

Wohnen ist eine der Daseinsgrundfunktionen und demnach ein zentrales Bedürfnis der Menschen. Mit der Industrialisierung arbeiteten mehr Menschen in Fabriken. Ihr Wohnort war nicht mehr automatisch auch ihr Arbeitsort, wie das bei der Heim- und Landwirtschaftsarbeit

der Fall war. Der Wohnort sollte dennoch in der Nähe vom Arbeitsplatz sein, weil insbesondere zu Beginn der Industrialisierung die Arbeitswege zu Fuss oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden mussten.

Auch in Winterthur nahm die Bevölkerung gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Ausbau der Maschinenindustrie schlagartig zu. Allein zwischen 1860 und 1880 verdoppelte sich die Einwohnerzahl in Winterthur von gut 5000 auf über 10'000 Einwohner/-innen. Noch einmal dreissig Jahre später waren es bereits 46'000 Einwohner/-innen. Im Stadtteil Töss arbeiteten 82% der Erwerbstätigen in der Maschinenindustrie, was die grosse Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges verdeutlicht. Wie in vielen Städten während der Industrialisierung hinkte der Wohnungsbau auch in Winterthur der Entwicklung der Bevölkerungszahlen hinterher. Dies wiederum führte zu Wohnungsmangel. Da der Wohnungsbau nicht als staatliche Angelegenheit verstanden wurde und auch für private Investoren nicht sehr lukrativ war, übernahmen die Fabrikbesitzer diese Verantwortung. Der Bau von fabrikeigenen Arbeiterhäusern war schliesslich nicht ganz uneigennützig. Die Arbeitgeber hatten ein Interesse an gesunden und leistungsfähigen Mitarbeitenden. Gleichzeitig kam ein Teil des ausbezahlten Lohnes in Form der Miete wieder an die Firma zurück (Flury-Rova 2008, 143).

Die Gründung der Firma SLM 1871 fiel in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und gleichzeitig starken Wohnungsmangels in Winterthur. Die Firma sah sich deshalb dazu gezwungen, eigene Arbeiterhäuser zu bauen, um überhaupt Angestellte zu finden. Mit dem Entwurf dieser Arbeiterhäuser wurde der sogenannte Hofarchitekt der Firma SLM, Ernst Jung, beauftragt. Der damals 30-jährige studierte Architekt hatte bereits Fabrik- und Bürogebäude für die Firma SLM konzipiert. Die neuen Arbeiterhäuser entstanden direkt neben dem Fabrikareal an der Jägerstrasse. Interessanterweise orientierten sie sich stilistisch an den «working-class-houses» aus Liverpool, was für Schweizer Arbeiterhäuser damals eher ungewöhnlich war. Diese Anlehnung lässt vermuten, dass der aus England stammende Gründer Charles Brown entscheidenden Einfluss auf die Architektur dieser Gebäude hatte (Flury-Rova 2008, 145).

In einem ersten Schritt entstanden bis 1873 12 aneinander anschliessende Wohnhäuser an der Jägerstrasse, östlich der Agnesstrasse (Hausnummern 25-47). Bereits ein Jahr später wurde mit einer weiteren Reihe von 11 sehr ähnlichen Arbeiterhäuser westlich der ersten in Richtung Zürcherstrasse an der Jägerstrasse begonnen (Hausnummern 61-81). 1890/91 wurden schliesslich noch die letzten Lücken für eine einheitlich überbaute Strassenseite

geschlossen mit zwei Sichtbackstein⁶-Häuserreihen (Hausnummern 49-57 und 83-91). Dies waren Mehrfamilienhäuser für Vorarbeiter (Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich 2018, 198). Damit entstand die erste Reihenhaussiedlung in Winterthur. Die Baukosten für eine solche Häuserreihe beliefen sich auf 32'000 Franken. Die späteren Mietkosten lagen bei 18 Franken pro Monat, was bei einem Monatslohn von 130 Franken knapp 14% betrug. Insofern waren diese Häuser nicht übermässig teuer (Vogel 1997, 95-97). Hingegen konnten diese Häuser nur so lange bewohnt werden, als jemand aus der Familie bei der SLM angestellt war. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses war auch die Wohnmöglichkeit nicht mehr gegeben. Zusätzlich verpflichteten sich die Mitarbeitenden, die in diesen Arbeiterhäusern wohnten, zum Beitritt zur Betriebsfeuerwehr. Dennoch waren diese Arbeiterhäuser sehr wohnlich und beliebt im Vergleich zu den engen, schlecht beleuchteten Wohnungen in der Winterthurer Altstadt (Vogel 2003, 23).

Baupläne für die Baueingaben zeigen den Grundriss dieser Arbeiterhäuser (siehe Anhang). Jeweils zwei Häuser der ersten Bauetappe haben ihren Haupteingang direkt nebeneinanderliegend unter dem gleichen Vordach. Die Raumaufteilung im Innern der Häuser ist spiegelsymmetrisch. Jede Wohnung ist ein Zimmer breit und zwei Zimmer tief. Ihre Grundfläche umfasst etwa 35 m². Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Eingang eine Stube. Am Ende des Korridors gegen den rückwärtigen Garten gerichtet liegt die Küche. Ausserhalb neben dem Ausgang zum Garten war das Klosett angebaut. In den oberen Stock zu den zwei Schlafzimmern gelangte man über eine schmale, steile Treppe. Die Schlafkammern hatten Platz für je zwei Betten und waren unbeheizt. Fortschrittlich bei diesen Arbeiterhäusern war das Vorhandensein eines Gartens. Dieser sollte insbesondere die Familienväter dazu motivieren, nach dem Feierabend Zeit mit der Familie in Haus und Garten zu verbringen anstatt in der Kneipe. Angedacht war eine Hausseite für eine vierköpfige Familie. Entsprechend drängte sich die soziale Frage an der Jägerstrasse viel weniger auf als in Arbeiterquartieren in anderen grösseren Städten (Vgl. Kapitel 2.2.1) (Flury-Rova 2008, 154–155).

Als 1990 Gedanken über einen Abbruch dieser Arbeiterhäuser aufkamen, stellte der Winterthurer Stadtrat diese Siedlung unter Schutz, da die Jägerstrasse zu den «wichtigsten Werksiedlungen der Schweiz» (Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich 2018, 197) zählt. Die

⁶ Sichtbackstein: Backsteine, die in einem Mauerwerk sichtbar bleiben. Häufiges Vorkommen bei Industriebauten.

Häuser mit den Nummern 25-47 wurden von der «Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser⁷» für 500'000 Franken gekauft. Nach einer sanften Renovation konnten die Wohnungen als günstiger Wohnraum für Studierende genutzt werden, was bis heute noch der Fall ist. Auch wenn die Nettomieten von 1050 Franken im Monat die Sanierungskosten nicht decken, so steuert die Gesellschaft ganz im Sinne ihrer gemeinnützigen Tradition den Fehlbetrag selber bei (Vogel 1997, 98). Zusätzlich wurden die Häuser erst 1996 noch der städtischen Kanalisation angeschlossen, Gas- und Elektrizität gab es hingegen schon seit 1917 (Kantonale Denkmalpflege Zürich 2001, 175).

2.2.3.3 Industrielle Produktion bei Sulzer am Beispiel Halle 53

Die Firmengeschichte der Gebrüder Sulzer startete mit einer Eisengiesserei, ihrem sogenannten Urgeschäft, im heutigen Gebäude 1834 (Vgl. Kapitel 2.2.3.1.1). Darin produzierten sie Gusswaren für ihre Kunden, zu welchen zu einem grossen Anteil die Textilhersteller gehörten. Sie benötigten bestimmte Gussstücke für ihre Textilmaschinen (Bálint 2015, 206). Bei dieser kleineren Giesserei wurde die Firma jedoch nicht belassen. Bereits 1839 wurde eine weitere, grössere Giesserei gebaut (Bálint 2015, 40) und 1891 noch einmal eine weitere Halle mit der Nummer 53, die mit einer Grundfläche von 5'523 m² zusammen mit der Halle 52 einst die längste Halle auf dem Sulzerareal war und als Grossgiesserei genutzt wurde (Stadt Winterthur, Amt für Städtebau 2017, 16). Zu dieser Zeit übertraf der Eigenbedarf an Gussstücken bereits die Menge an Kundenguss. Um dem steigenden Absatz und den Qualitätsanforderungen zu entsprechen, wurde die Grossgiesserei in Winterthur immer wieder angepasst. Für gut ausgebildete Arbeitskräfte investierte Sulzer beispielsweise in Ausbildungen und erbaute zu diesem Zweck 1874 eine eigene Lerngiesserei (Bedeutung der Ausbildungen siehe in Kapitel 2.2.3.5) (Bálint 2015, 206).

Die Halle 53 grenzt im Osten an den Katharina-Sulzerplatz und an den Drehscheibenplatz im Westen (Stadt Winterthur, Amt für Städtebau 2017, 22). Das Gebäude selber hat eine dreischiffigen Stahlskelettkonstruktion, wobei die Fassaden aus gelbem Sichtbackstein bestehen und hohe einfachverglaste Fenster enthalten. Der Boden bestand ursprünglich aus 8 cm starkem Hirnholzparkett⁸. Im Innern der Halle befinden sich vier Laufkrane mit einer

⁷ Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser: Diese Gesellschaft hat das Erstellen und Erhalten von günstigem Wohnraum insbesondere für Familien zum Ziel (Vogel 1997, 7–8).

⁸ Hirnholzparkett: Bodenbelag aus würfelförmigen Holzstücken, die quer zum Stamm geschnitten wurden.

möglichen Belastbarkeit von bis zu 30 bzw. 40 Tonnen, wodurch sich ein beeindruckendes Bild einer Industriekathedrale eröffnet (Stadt Winterthur, Amt für Städtebau 2017, 21).

Dass die Giessereien der Firma Sulzer auch nationale Bedeutung hatten, verdeutlicht das Motiv der 1000-er Note der Banknotenserie von 1911. Diese erste nationale Banknotenserie bildete auf der Rückseite Motive von Personen bei der Arbeit ab. Die 1000er-Note zeigt mehrere Arbeiter aus dem Bereich der Schwerindustrie in einer Fabrikhalle beim Giessen von flüssigem Metall. Das Motiv dieser Note entstand in der Winterthurer Giesserei der Gebrüder Sulzer (Bálint 2015, 65).

Abbildung 8: Rückseite der 1000er Note der Serie 1911 (Bálint 2015, 65)

In einer Giesserei wird Metall erhitzt, bis es den flüssigen Aggregatzustand annimmt. Danach wird dieses flüssige Metall in eine vorgefertigte Form gegossen, wo es zum gewünschten Objekt erstarrt. Beim häufig verbreiteten Sandgussverfahren, wird das Metall in eine Sandform gegossen. Nach dem Erstarren kann das Objekt aus dem Sand herausgebrochen und der Sand wieder aufbereitet werden (Bálint 2015, 212). Eine Grossgiesserei zeichnet sich im Vergleich zu einer normalen Giesserei durch besonders grosse Gussobjekte aus. Zur Erstellung der Gussformen mussten erst Modelle der Objekte aus Holz produziert werden. Dies war die Aufgabe der Modellschreiner. In der Halle 53 selber wurde schliesslich das Metall in grossen Kesseln über dem Feuer erhitzt und anschliessend mit Hilfe von Kranen zur Gussform

transportiert und hineingegossen. Für diese Arbeit wurden Giesser und Personen für die Kranbedienung benötigt. Tatsächlich waren im Bereich der Kranbedienung auch Frauen tätig, da davon ausgegangen wurde, dass die Frauen mehr Fingerspitzengefühl mitbrachten als die Männer (*Frauen in der Schwerindustrie* 1967).

Sollte beim Transport dennoch einmal ein Gussobjekt zu Boden fallen, so schützte der Hirnholzparkett vor einem Schaden. Für den Transport dieser grossen Gussstücke wurde über die Jahre das Transportnetz auf dem Fabrikareal weiter ausgebaut. Normal- und Schmalspurwerkgleise wurden verlegt, damit Objekte auf dem Schienenweg transportiert werden konnten (Bálint 2015, 212).

Auf einer Bildquelle der Halle 53 sind die Giesser beim eigentlichen Gussakt sichtbar. Die Gussform hatte eine solche Grösse, dass die Mitarbeitenden mit Leitern auf Holzpodeste steigen mussten, um das flüssige Metall in die Gussöffnung giessen zu können. Die Kessel mit dem flüssigen Metall hängen an Kranhaken. Im Hintergrund leuchtet das Tageslicht durch die hohen Fensterfronten der Halle 53. Hergestellt in dieser Grossgiesserei wurden mehrheitlich Stücke für Pumpen, Turbinen und Dieselmotoren. Dabei hatten die grössten Teile ein Gewicht von bis zu 120 Tonnen (Bálint 2015, 212).

Abbildung 9: Grossgiesserei Sulzer Halle 53 um 1930 (Sulzer Firmenarchiv, Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 064003)

Typisch für die industrielle Produktion ist eine weitgehende Arbeitsteilung sowie eine grosse Produktionsmenge unter Einsatz von Maschinen (Vgl. Kapitel 2.2). Die Grossgiesserei in der Halle 53 produzierte täglich neue Objekte, wobei die Mitarbeiterzahlen bis zum Ersten Weltkrieg auf 1200 im Giessereibetrieb stiegen. Von 1900 bis 1960 stieg die Verarbeitung von 5'000 Tonnen auf über 30'000 Tonnen an (Bálint 2015, 206). Zur Bewältigung dieser grossen Mengen wurde sowohl in der Halle 53 wie auch in weiteren zu Sulzer gehörenden Giessereiwerken produziert. Die Produktionsmenge war hoch, was eines der Merkmale industrieller Produktion ist. Ein zweites Merkmal ist der Einsatz von Maschinen, der mit neuen Gusstechniken stetig zunahm. Sulzer war für neue Erkenntnisse in stetigem Austausch mit metallurgischen Forschungseinrichtungen und installierte ein eigenes Laboratorium auf dem Fabrikgelände (Bálint 2015, 215). Auch in der Halle 53 zeigte sich die für die industrielle Produktion charakteristische Arbeitsteilung. Mitarbeitende wurden in spezifischen Fachbereichen ausgebildet und für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt. So gab es Modellschreiner für die Gussformmodelle, Giesser für den Giessakt und Kranführer/-innen für den Transport der Gussobjekte. Eine entsprechende Arbeitsteilung ermöglicht eine grössere Effizienz und höhere Qualität der einzelnen Arbeitsschritte.

Als die Produktion in den Winterthurer Giessereien an ihre Grenzen stiess und weitere Vergrösserungen nicht einfach umsetzbar waren, veranlasste die Werksgesamtplanung eine Verlegung der Giessereien nach Oberwinterthur, wo bereits Werkanlagen von Sulzer standen (Bálint 2015, 213). Die Halle 53, als bedeutende Zeitzugin der Industriezeit in Winterthur, wurde unter Denkmalschutz gestellt und 2015 von der Stadt Winterthur für 1 Million Franken käuflich erworben. Seither wird die Halle mehrheitlich als Parkhaus genutzt. Dies soll jedoch nur eine Zwischenlösung sein, bis über eine definitive Nutzung entschieden wird (Stadt Winterthur, Amt für Städtebau 2017, 3).

2.2.3.4 Industrielle Produktion bei Sulzer am Beispiel MS Arenenberg

Neben den bekannten Sulzer-Schiffsdieselmotoren baute die Firma ab 1867 auch bereits komplette Schiffe. Erst waren dies Dampfschiffe, später dann auch mit Diesel betriebene Motorschiffe. Dafür wurde eigens eine Halle, die sogenannte Schiffsbauhalle 181, zum Zusammenbau der Schiffsschalen errichtet. Zusammen mit der Firma Escher Wyss & Cie. aus Zürich war Sulzer Marktführerin im Bereich Dampfschiffbau in der Schweiz. Da Schiffsreisen auf den Schweizer Seen bei Touristen wachsende Beliebtheit gewannen, wurden gegen Ende

des 19. Jahrhunderts immer grössere und komfortablere Schiffe in Auftrag gegeben. Der älteste heute noch fahrende Raddampfer aus den Sulzerwerken ist das 1901 für den Vierwaldstättersee erbaute Dampfschiff Uri. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren vermehrt Schiffe mit einem Dieselmotorantrieb gefragt. Das Motorschiff (kurz: MS) Arenenberg war schliesslich 1936 das letzte Schiff, dass noch komplett bei Sulzer erbaut wurde, bevor der Komplettschiffbau eingestellt wurde. Ab diesem Zeitpunkt lag der Fokus auf dem Bau von Schiffsmotoren und keinen ganzen Schiffen mehr (Bálint 2015, 269-270). Einer der Gründe für diesen Entscheid war der aufwändige Transport per Landweg von den immer grösser werdenden Schiffen und den damit steigenden Kosten. Für Objekte, die nicht mit dem Zug transportiert werden konnten, musste ein Transportwagen aufgeboden werden. Dieser fuhr die Strecke vor dem eigentlichen Transport zum Rekognoszieren einmal ab. Dabei konnten Hindernisse und Schwierigkeiten ermittelt werden. Der Transport selber fand, wenn möglich, in der Nacht statt und wurde von Polizeiwagen eskortiert (Zeitzeugenbericht Kurt Meier). Dieses Vorgehen erklärt, warum der Transport ganzer Schiffe eine Herausforderung darstellte. Der Bau des MS Arenenberg erreichte mediale Bekanntheit, da es das letzte Schiff war, das die Sulzerwerke verliess. Entsprechend gross war die Ansammlung von Schaulustigen, die dieses Spektakel live miterleben wollten. Dies zeigen die Fotografien von diesem Tag.

Abbildung 10: Transport MS Arenenberg entlang der Zürcherstrasse, 8. Februar 1936 (Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 064169)

Im Archiv der Firma Sulzer finden sich praktisch keine Unterlagen mehr zum Bau dieses Schiffes. Einzig ein Leistungsblatt ist erhalten geblieben (siehe Anhang). Daraus geht hervor, dass dieses Schiff mit einer Länge von 32 Metern und einer Breite von 5.6 Metern für die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee & Rhein bestimmt war und eine Kapazität von 250 Personen hatte (Sulzer 1936, 1).

Hingegen ist der Bau und Transport des MS Arenenberg im Stadtarchiv Schaffhausen bedeutend besser dokumentiert. Aus den dort gelagerten Unterlagen können weitere technische Daten herausgelesen sowie Bildmaterial gesichtet werden. Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee & Rhein gab gleichzeitig zwei identische Motorschiffe in Auftrag. Zur Unterstützung der inländischen Unternehmen wurden eine Schiffsschale sowie beide Schiffsmotoren der Firma Gebrüder Sulzer übertragen. Die andere Schiffsschale entstand in der Bodan-Werft Kressbronn. Ein Teil der Preisdifferenz, die durch die höheren Kosten in der Schweiz entstand, wurde vom eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement in Bern und dem Kanton Zürich übernommen (Betriebsdirektor Emil Oettli 1936, 2). In den Hallen der Sulzerwerke wurde die Schiffsschale mittels Nietung⁹ nach den Plänen der Bodanwerft Kressbronn zusammengebaut und anschliessend am 8. Februar 1936 in Richtung Konstanz transportiert, wo das Schiff am 11. Februar termingerecht eintraf. Der Aufbau oberhalb des Schiffrumpfes wurde erst nach dem Transport in Romanshorn ergänzt. Nach letzten Ergänzungen in der Bodanwerft Kressbronn und den vorgeschriebenen Abnahmefahrten konnte am 20. Mai die offizielle Einweihungsfahrt stattfinden, die zur vollen Zufriedenheit der Beteiligten ablief (Betriebsdirektor Emil Oettli 1936, 3).

Aufgrund der Bildquellen vom Tag des Transportes aus den Sulzerwerkhallen an den Bodensee kann der Weg rekonstruiert und auf einer aktuellen Karte eingezeichnet werden. Der Vergleich mit historischen Karten zeigt, dass die Hauptverkehrsachsen auf dem Fabrikareal seit 1936 im Wesentlichen gleichgeblieben sind. Das einzige erhaltene Bild, welches das Schiff Arenenberg während dem Bau zeigt, lässt darauf schliessen, dass es sich zu diesem Zeitpunkt in der 1924 erbauten Halle 180 befand (Position Fotografie 1). Um den 32 Meter langen Schiffrumpf aus der Halle befördern zu können, musste gar ein Teil der Sichtbacksteinwand entfernt werden (Position Fotografie 2). Mit einem 32-rädrigen Transportwagen, der von der Reichsbahn zur Verfügung gestellt wurde, gelangte das Schiff in Richtung Katharina-Sulzer-Platz, am Portierhäuschen vorbei bis zum Kesselhaus (Betriebsdirektor Emil Oettli 1936, 3).

⁹ Nietung: Verbindung von mehreren Werkstücken durch die Verformung des einen sogenannten Nietes.

Von da konnte der Transporter auf die Zürcherstrasse abdrehen und zwischen der Hauptverwaltung und dem Fabrikgelände in Richtung Bodensee fahren (Position Fotografie 5). Der Weg musste wohl überlegt sein, da das Fabrikgelände bautechnisch die Möglichkeiten einengte. Sämtliche Bildquellen, die zur Rekonstruktion des Transportweges der MS Arenenberg verwendet wurden, sind im Anhang abgelegt.

Abbildung 11: Rekonstruierter Transportweg des MS Arenenberg am 8. Februar 1936

In Bezug auf die industrielle Produktion können auch am Bau des MS Arenenberg beispielhaft Aspekte gezeigt werden. Insbesondere beim Bau eines ganzen Schiffes ist eine weitgehende Arbeitsteilung unumgänglich, da mit den unterschiedlichsten Materialien und Methoden gearbeitet wird. Vom Giesser, der die Gussteile herstellt, über den Schlosser, den Zeichner der Pläne bis hin zum Maschinenmechaniker und Lastwagenchauffeur werden verschiedenste Berufsgattungen benötigt. Bei den immer grösseren und komplexer aufgebauten Schiffskörpern war man in jedem einzelnen Berufsbereich auf Spezialisten angewiesen. Ob der Schiffsbau bei Sulzer mengenmässig typisch für die industrielle Produktion war, kann bezweifelt werden. Zwar verliessen über die knapp 70 Jahre, in welchen Sulzer ganze Schiffe

baute, 31 Salonboote sowie zahlreiche Schraubenboote die Werkhallen. Dennoch ist diese Anzahl überschaubar und war, im Vergleich zu den Schiffsmotoren, nicht Hauptkerngebiet der Firma (Bálint 2015, 270).

Hingegen ist der Einsatz von Maschinen beim Bau eines Schiffes unübersehbar, was typisch für die industrielle Produktion ist. Angefangen beim Guss von Schiffsbauanteilen wurden Kranen eingesetzt. Weiter wurde beim Aufbau des Schiffes das elektrische Schweissverfahren angewendet (Betriebsdirektor Emil Oettli 1936, 3). Bis hin zum Transport der Objektteile mit der Eisenbahn über das Werkgelände und mit dem Transportwagen bis zum Zielort wurden ebenfalls verschiedene Maschinen verwendet.

2.2.3.5 Ausbildungen bei der Firma Sulzer

Lange Zeit griffen Industriebetriebe auf Handwerker und angelernte Mitarbeitende zurück. Mit immer komplexer werdenden Maschinen und Fabrikationsmethoden reichten die Kenntnisse dieser Mitarbeitenden jedoch nur bedingt. So erkannte die Firma Gebrüder Sulzer schon sehr früh die grosse Bedeutung von gut ausgebildeten Mitarbeitenden und engagierte sich ab den 1840er Jahren selber in der Lehrlingsausbildung (Bálint 2015, 458). Zu dieser Zeit gab es bereits eine Schulpflicht im Kanton Zürich, initiiert durch das Zürcher Schulgesetz von 1832 (Oelkers 2015, 5). Indirektes Ziel der Schulpflicht war auch die Verhinderung von Kinderarbeit in den Fabriken. Diese wurde dann 1877 mit dem eidgenössischen Fabrikgesetz endgültig eingefordert (Studer 2021). Der älteste erhaltene Lehrvertrag der Gebrüder Sulzer stammt aus dem Jahr 1853 (siehe Anhang). Er wurde zwischen den Herren Gebrüder Sulzer und Caspar Erb, dem Vater des Lehrlings Heinrich Erb, abgeschlossen. Aufgrund der Schulpflicht kann davon ausgegangen werden, dass dieser Junge zwischen 14 und 15 Jahre alt war. Aus dem Vertrag geht hervor, dass die Lehre zum Dreher vier Jahre dauerte. Nach einer sechsmonatigen Probezeit erhielt der Lehrling während der Ausbildung einen Taglohn von 70 Rappen im ersten, 80 Rappen im zweiten, 95 Rappen im dritten und 1.20 Franken im vierten Lehrjahr. Auf ein Lehrgeld vom Vater an die Firma wurde verzichtet, was zu dieser Zeit sehr fortschrittlich war. Sollte der Lehrling nach einer bestandenen Probezeit die Lehre dennoch abbrechen, so verpflichtete sich der Vater zu einer Entschädigung in der Höhe von 500 Franken. Ebenso war der Vater für Unterhalt, Wohnung und Kleider von seinem Sohn verantwortlich. Die Arbeitszeiten betragen im Sommer 14 Stunden von 5 Uhr bis 19 Uhr und

im Winter 13.5 Stunden von 6 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Investition in Heinrich Erb zahlte sich aus, denn er arbeitete für die nächstfolgenden 40 Jahre in der Giesserei der Firma (Studer 2021). Heinrich Erb war einer von 839 Jugendlichen, die in den ersten 36 Jahren des Firmenbestehens bis 1870 bei den Gebrüdern Sulzer ausgebildet wurden. Im Jahre 1870 zählte der Betrieb 95 Lehrlinge, was die Firma dazu veranlasste, eine eigene Werkschule zu gründen, die insbesondere noch stärker auf die Anforderungen der einzelnen Berufe eingehen konnte (Frei 1995, 2). Diese war die erste Lehrlingsschule der Schweiz. Zuvor erarbeiteten sich die Lehrlinge ihre theoretischen Grundlagen an den Abenden und Sonntagvormittagen an der städtischen Gewerbeschule (Gründungsjahr 1836). Ihre Lehrer waren oftmals die Firmeninhaber in Person. Auch in der neuen Werkschule unterrichteten die Firmeninhaber zusammen mit technischen Angestellten ihre Lehrlinge in Zeichnen, Rechnen und Materialkunde. Zusätzlich wurden eigene Lehrwerkstätten in der Firma für die Lehrlinge eingerichtet. Dort erlernten die Lehrlinge schrittweise die praktischen Fertigkeiten. Ab 1907 wurde die Werkschule ins alte Wohnhaus der Familie Sulzer verlegt. Dort fand der Unterricht in den Randstunden der Arbeitszeit statt, von 11.00 – 12.00 Uhr und von 18.30-19.30 Uhr, jeweils 2-3 Stunden in der Woche. Die Fächer Deutsch, Rechnen und Berufskunde waren Teil der Arbeitszeit. Der Zeichnungs- und Anschauungsunterricht wurde auf den freien Samstagnachmittag gelegt (Frei 1995, 3).

Um den Lehrlingen sinnvolle und kostengünstige Ferienmöglichkeiten zu bieten, eröffnete Sulzer 1918 ein eigenes Ferienheim am Hörnli. Dieses hatte Platz für 20 Lehrlinge und ermöglichte «frohe Kameradschaft» (Frei 1995, 4). Ein Jahr später wurde ein Lehrlingsheim in Oberwinterthur errichtet als Wohnort für Jugendliche, die einen zu weiten Arbeitsweg zum Ausbildungsort gehabt hätten. Dieses Heim umfasste Platz für 40 Lehrlinge. Ausserhalb der Arbeitszeit waren im Lehrlingsheim die sogenannten Heimeltern für die Jugendlichen zuständig. Tagwache war um 5.30 Uhr und Bettruhe um 21.30 Uhr. In ihrer Freizeit konnten die Jugendlichen im Garten mithelfen (Bálint 2015, 463).

Über die Jahre wurden die Unterrichtszeiten und die Anzahl der Unterrichtsfächer erhöht. 1919 waren es bereits 5 Wochenstunden und 14 Unterrichtsfächer. Mit dem neuen schweizerischen Berufsbildungsgesetz wurden ab 1930 Lehrabschlussprüfungen obligatorisch. Auch die Vielfalt an Ausbildungsberufen hat bei Sulzer zugenommen. Zu den ersten möglichen Berufen zählten Schlosser, Dreher und Giesser. 1929 wurde eine eigene Zeichnerschule eingerichtet. 1959 entstand die erste Fachhochschule der Schweiz für

technische Zeichnerinnen. Um 1961 gab es bereits Lehrstellen in 20 verschiedenen Berufen. Um der Anzahl der Auszubildenden gerecht zu werden, zog die Berufsschule in das neu gebaute Anton-Graff-Haus. Dieses war nur wenige Meter neben dem Fabrikareal situiert (Frei 1995, 4–8).

Als es bei der Firma Sulzer gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu grösseren Veränderungen kam (Vgl. Kapitel 2.2.3.1.1), musste auch für die Lehrlingsausbildung eine neue Lösung gefunden werden. Da eine Schliessung oder Auslagerung der Lehrlingsausbildung verhindert werden wollte, kam es 2002 zur Gründung eines Vereins als Träger der Lehrlingsausbildung (Heiniger und Canonica 2022, 5). Dieser Verein «Ausbildungszentrum Winterthur (kurz: azw)» hat die Räumlichkeiten der ehemaligen Sulzer-Lehrwerkstätte übernommen und bildet aktuell Jugendliche in 14 Lehrberufen aus (Heiniger und Canonica 2022, 55). Die einst firmeneigene Berufsschule von Sulzer im Anton-Graff-Haus wurde 1989 an den Kanton Zürich übergeben. Jedoch gehen die Lehrlinge vom azw auch heute noch an ihren Schultagen in diesem Gebäude in den Unterricht.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Sulzer die Bedeutsamkeit von hochwertigen Ausbildungen erkannt und über die Jahre weiter aufgebaut und professionalisiert hat. Diese Bemühungen werden seit dem Übergang in den Trägerverein azw weitergeführt, sodass bis heute am Standort Winterthur Lehrlinge in den MEM-Berufen¹⁰ ausgebildet werden. Verglichen mit dem ersten erhaltenen Lehrvertrag von 1853 hat sich einiges verändert. Die Arbeitszeiten wurden kürzer, der Ferienanspruch sowie der Lehrlingslohn und der theoretische Ausbildungsanteil höher. Die Berufsbezeichnungen, Fabrikationsmethoden und Tätigkeitsbereiche haben sich jeweils den neuen Begebenheiten angepasst. Mit einer ganzheitlichen und praxisorientierten Berufsbildung ist das azw das führende Ausbildungszentrum für industriell-gewerbliche Berufe in der Deutschschweiz und beschäftigt aktuell 550 eigene Lehrlinge und 1650 Lernende von Partnerfirmen (Heiniger und Canonica 2022, 8).

¹⁰ MEM-Berufe: Berufe im Bereich der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

2.3 Strukturwandel und Denkmalpflege

2.3.1 Industriedenkmalpflege

Mit der zunehmenden Rationalisierung und Automatisierung in den Industriebetrieben sowie teilweisen Auslagerungen ins Ausland wurden gegen Ende des 20. Jahrhunderts grosse noch Altlasten enthaltende Industrieflächen frei (Bärtschi 2002, 10-12). Jedoch sind diese Flächen zusammen mit den darauf gebauten Gebäuden Teil des industriellen Erbes und oftmals fester Bestandteil der Geschichte der umliegenden Orte. An diesem Punkt kommt die Industriearchäologie ins Spiel, die sich mit der Erforschung, Dokumentierung und Erhaltung von ausgewählten Industrieobjekten beschäftigt (Bärtschi 1994, 14). Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen aus der Industriearchäologie und dem Planungs- und Baugesetz arbeitet die Industriedenkmalpflege. Nach gesetzlicher Grundlage können Objekte, deren Fortbestand gefährdet ist, für ein Jahr ein Veränderungsverbot erhalten. Derweil prüfen die Behörden eine mögliche Unterschutzstellung mit allen damit einhergehenden Auswirkungen. Für die Inventarisierung, Einstufung und Erhaltung von Schutzobjekten ist grundsätzlich die kantonale Denkmalpflege zuständig. In grösseren Städten gibt es eigene professionelle Denkmalpflegestellen. Damit Objekte unter Schutz gestellt werden, müssen diese zuerst als schützenswert angesehen werden, was in der Gesellschaft bei vielen Industriebauten weniger offensichtlich ist als bei Kirchen oder Burgen. Entsprechend sind Zeitzeugen der Industrialisierung bislang auf den Schutzlisten eher untervertreten (Bärtschi 1994, 18). Insbesondere die Industriearchäologie und private Interessensvereine setzen sich stark dafür ein, dass auch Objekte der Industriekultur weiter auf diesen Schutzlisten erscheinen. Ein Beispiel ist die «Gesellschaft für Industriekultur», die 1991 in Winterthur gegründet wurde (Bärtschi 1994, 19).

2.3.2 Strukturwandel auf dem Sulzerareal Winterthur

Als in Winterthur das Fabrikgelände der Firmen Sulzer und SLM aufgrund eines wirtschaftlichen Strukturwandels frei wurde (Vgl. Kapitel 2.2.3.1.1 – 2.2.3.1.2), war die zentrale Frage, wie sich diese Fläche in Zukunft gestalten sollte. Dies war der Auslöser für die Entstehung der Industriedenkmalpflege in Winterthur (Bärtschi 2002, 17). Nachdem ein erster Vorschlag der Umnutzung namens «Winti Nova», der geprägt war durch den Abriss praktisch aller Gebäude und dem Neubau von Büro- und Wohngebäuden, auf grossen

Widerstand in der Bevölkerung stiess, einigte sich die Stadt mit der Firma Sulzer, dem Heimatschutz und der Denkmalpflege auf eine Anzahl besonders schützenswerter Hallen und Gebäudeteile. Unter Schutz gestellt wurden 2003 die Fassaden der Firma entlang der Zürcherstrasse, sowie das Gründungshaus 1834, die Halle 53 der ehemaligen Grossgiesserei, die Halle 87 und die Arbeiterhäuser an der Jägerstrasse (ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 2018, 16-17). Dabei fielen die Arbeiterhäuser an der Jägerstrasse in die Kategorie der überkommunalen Inventarobjekte, wobei die Zuständigkeit bei der kantonalen Fachstelle liegt (Stadtplan Inventar schutzwürdiger Bauten Stadt Winterthur).

Abb. 19 Schützenswerte Objekte (2003) (Abb. 19)

- Zwingend zu erhaltende Schutzobjekte
- ▤ Nach Möglichkeit zu erhaltende Schutzobjekte

Abbildung 12: schützenswerte Gebäude auf dem ehemaligen Sulzerareal (ZHAW 2003, S. 17)

Andere Bauten wurden verkauft und konnten abgerissen oder umgebaut werden. Über die Jahre entstanden dadurch unterschiedliche Nutzungen auf dem ehemaligen Sulzerareal. Das Gründungshaus 1834 wurde zu einer Kindertagesstätte (kurz: Kita) umgenutzt, während in der ehemaligen Halle 87 die Hochschulbibliothek der ZHAW¹¹ entstand. Die ehemalige Lehrlingswerkstatt von Sulzer wird noch heute vom Verein azw für Lehrlingsausbildungen genutzt, wenn auch die Räumlichkeiten noch erweitert wurden. Für die Halle 53 wird noch nach einer definitiven Umnutzung gesucht, wobei schon viele Ideen im Bereich Kunst, Kultur und Unterhaltung entstanden sind. Das Ziel für die Stadt Winterthur als Besitzerin dieser Halle

¹¹ ZHAW: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

«ist eine nachhaltige Entwicklung des Quartiers und ein möglichst grosser Nutzen für die Öffentlichkeit» (Stadt Winterthur 2016). Gleichzeitig soll die neue Nutzung einen Ertrag für die Stadt abwerfen (Stadt Winterthur 2016).

Seit den Sulzerzeiten haben sich die Daseinsgrundfunktionen des Areals erweitert. Früher wurde auf dem Areal mehrheitlich gearbeitet, ausgebildet und an den Randgebieten gewohnt. Heute ist das Wohnen zentraler auf dem Gelände integriert. Neben dem Arbeiten gibt es auch Möglichkeiten zur Erholung und Versorgung. Insbesondere der Bereich der Ausbildung wurde noch stärker ausgebaut mit dem Einzug der ZHAW.

3. Forschung

3.1 Arbeitsexkursion Sulzerareal

Viele Gebäude auf dem Sulzerareal stammen aus der Zeit der Industrialisierung und gelten heute als Teil der Winterthurer Industriekultur als schützenswerte Objekte (Vgl. Kapitel 2.3.2). So bietet sich auch das Thema Industrialisierung im Fachbereich Geschichte an, um vor Ort einzelne Aspekte zu vertiefen. Insbesondere weil die Industrialisierung mit dem Beginn des 1. Weltkrieges nicht abgeschlossen war, sondern sich in neuen Formen bis heute weiterentwickelt (Vgl. Kapitel 2.2), hat das Thema Industrialisierung auch einen Aktualitätsbezug. Aber auch weil die Stadt Winterthur ihr heutiges Erscheinungsbild ihrer industriellen Vergangenheit zu verdanken hat.

Das Sulzerareal ist ein sekundärer ausserschulischer Lernort, der bislang noch keine aufbereiteten Angebote für Schulklassen vor Ort besitzt. Durch eine didaktische Aufbereitung könnte das Areal jedoch zu einem Lernstandort werden. Im Bereich der ausserschulischen Lernorte in Geschichte zählt das Sulzerareal als historischer Ort, da Überreste der Industrialisierung zwar noch auffindbar sind, jedoch sich deren Kontext und Funktionalität mehrheitlich verändert hat. Nicht sinnvoll ist es, das ganze Thema Industrialisierung mit einer Klasse nur auf dem Sulzerareal zu behandeln. Einerseits, weil das ganze Thema sehr umfangreich ist, und andererseits, weil das Sulzerareal entsprechend einem historischen Ort nur noch gewisse Überreste der Industrialisierung aufweist. Hingegen bietet es sich an, einzelne Aspekte exemplarisch am Beispiel Winterthur in Form einer Arbeitsexkursion zu vertiefen. Eine Arbeitsexkursion deshalb, weil die Selbsttätigkeit und das entdeckende Lernen

durch Originalbegegnungen bei diesem Format hochgehalten werden können, was wiederum die Lernwirksamkeit erhöht (Vgl. Kapitel 2.1.1.4).

3.1.1 Auswahl der Teilaspekte der Industrialisierung

Für eine optimale Verknüpfung zwischen den Unterrichtssequenzen im Klassenzimmer und jenen ausserhalb ist eine Abstimmung der Inhalte der Arbeitsexkursion mit jenen aus dem Lehrmittel entscheidend. Dementsprechend habe ich mich bei der Auswahl der Teilaspekte für die Arbeitsexkursion am Zürcher Geschichtslehrmittel «Gesellschaften im Wandel» orientiert. Dieses wiederum bezieht sich auf den Lehrplan 21. Das Lehrmittel schlägt den Erkundungsweg¹² 6 «Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel» während fünf Wochen in der 8. Klasse zwischen den Weihnachts- und den Sportferien vor (Hediger et al. 2017, 4). Innerhalb des Erkundungsweges werden verschiedene Schwerpunkte gelegt. Ein erster Teil beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Veränderungen durch die Industrialisierung. In diesem Zusammenhang werden die Persönlichkeiten Alfred Escher, Charles Eugene Lancelot Brown, Marie Heim-Vögtlin und Herman Greulich vorgestellt. Anschliessend findet im Lehrmittel eine Vertiefung zum Aspekt Armut unter der Arbeiterschicht statt. Dabei wird auch auf die Kinderarbeit eingegangen. Abgeschlossen wird die Lerneinheit mit einem Seitenblick zu Bewegungen und Bestrebungen zur Lösung der «sozialen Frage» (Hediger et al. 2017, 64). Damit die Arbeitsexkursion eine zum Lehrmittel passende exemplarische Vertiefung werden kann, habe ich mich für die Teilaspekte «Wohnen», «industrielle Produktion» und «Ausbildung» entschieden. Dabei passen die Teilaspekte «Wohnen» und «Ausbildung» als Ergänzung und Erweiterung zum Lehrmittelschwerpunkt Armut und Kinderarbeit. Der Teilaspekt «industrielle Produktion» geht mit den im Lehrmittel thematisierten wirtschaftlichen Veränderungen einher. Inwiefern sich diese Teilaspekte bei einer Exkursion auf dem Sulzerareal bewähren, um die Vorteile von ausserschulischen Lernorten im Fachbereich Geschichte optimal zu nutzen, wird in den folgenden Unterkapiteln ausführlicher erläutert. Dabei wird auch auf die Auswahl der fachlichen Schwerpunkte innerhalb der Teilaspekte eingegangen.

¹² Erkundungsweg: Ein Erkundungsweg im Lehrmittel «Gesellschaften im Wandel» ist eine vollständig ausgearbeitete Unterrichtseinheit.

3.1.2 Teilaspekt «Wohnen»

Der Teilaspekt «Wohnen» hat einen grossen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, da es sich bei diesem Bereich um eine der Grunddaseinsfunktionen handelt. Auf dem Gebiet des Sulzerareals sind die Arbeiterhäuser an der Jägerstrasse besonders gut erhalten und bedeutsam in der industriellen Vergangenheit Winterthurs. Im Vergleich zu den im Lehrmittel dargestellten Wohnverhältnissen stellen die Arbeiterhäuser an der Jägerstrasse einen starken Kontrast dar. Für damalige Verhältnisse hatten die Arbeiterfamilien viel Platz, auch wenn dies aus heutiger Sicht nicht mehr so erscheint. Daraus kann nach einer Exkursion ein spannender Diskurs in der Klasse entstehen.

Für die Arbeitsexkursion im Bereich Wohnen habe ich folgende drei Schwerpunkte gesetzt:

Der erste Schwerpunkt ist der Bezug der Wohnungen zur Firma. Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen können, dass eigene Arbeiterhäuser für Firmen in Zeiten von Wohnungsmangel eine Notwendigkeit darstellten, wenn sie auf Arbeitskräfte angewiesen waren. Diese Verbindung mit der Firma hatte für beide Parteien Vor- und Nachteile. Die Firmen hatten Mitarbeitende und ein Teil des ausbezahlten Lohnes floss zurück zur Firma, dafür mussten sie in den Bau von Arbeiterhäusern investieren. Für die Mitarbeitenden war der Arbeitsweg kurz, dafür entstand eine Verpflichtung zur Mitwirkung in der Betriebsfeuerwehr und die Wohngelegenheit war von der Anstellung abhängig. Der kurze Arbeitsweg zwischen den Firmengebäuden und den Arbeiterhäusern kann von den Jugendlichen praktisch abgelaufen werden, wodurch die Grössendimensionen anschaulicher werden.

Der zweite Schwerpunkt bilden die Grössendimensionen der Arbeiterhäuser selber. Diese können von aussen betrachtet werden. Ein Bauplan hilft beim Vorstellen der Raumaufteilungen. Gerne hätte ich noch einen Besuch innerhalb des Hauses eingebaut, da mir die für heutige Zeiten engen Raumverhältnisse bei einem eigenen Besuch besonders eindrücklich vorkamen. Der Einbau eines Besuches war jedoch nicht möglich, da die Exkursion auch für andere Schulklassen durchführbar sein sollte.

Der dritte Schwerpunkt ist die Ausstattung der Häuser selber. Mit dem Bauplan kann herausgefunden werden, in welchen Etagen sich welche Räume für wie viele Personen befanden. Bei jedem Schwerpunkt kann ein Vergleich zu den heutigen Wohnverhältnissen, die den Schülerinnen und Schülern geläufig sind, gezogen werden.

Während der Exkursion wird mit unterschiedlichen Medien gearbeitet wie Fotografien für einen «früher-heute-Vergleich», Audioaufnahmen für fachliches Hintergrundwissen oder geografische Karten für die räumlichen Orientierung.

Bei der Auswahl der Schwerpunkte wurde darauf geachtet, dass sie einen Mehrwert bei einer Behandlung vor Ort gegenüber dem Klassenzimmer haben.

3.1.3 Teilaspekt «industrielle Produktion»

In den Fabrikhallen auf dem Sulzerareal wurden verschiedenste Objekte hergestellt. Eine wichtige Veränderung während der Industrialisierung war, dass die Menschen vermehrt in den Fabriken arbeiteten und industriell produzierten. Typisch für die industrielle Produktion ist eine grössere Stückzahl, der vermehrte Maschineneinsatz und eine verstärkte Spezialisierung, die mit Arbeitsteilung einhergeht. Da das Areal viele Überreste zum Thema «industrielle Produktion» bietet, wurde dieser Teilaspekt in zwei unterschiedliche Exkursionswege unterteilt. Die eine Exkursion beschäftigt sich mehr mit der Produktion am Beispiel einer Grosse Giesserei. Die andere fokussiert sich auf Transportmöglichkeiten zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen innerhalb der Produktionskette. Da im Lehrmittel überwiegend auf die Textilindustrie eingegangen wird, ermöglichen die Exkursionen eine Vorstellungserweiterung im Bereich industrieller Produktionszweige, die für Winterthur von grosser Bedeutung waren.

Für handlungsorientiertes und entdeckendes Lernen im Bereich der industriellen Produktion eignen sich insbesondere die Hallen 53 und 180. Die Halle 53, als unter Schutz gestellte ehemalige Grosse Giesserei, zeigt noch eindrücklich die Stahlträger, den Holzboden und die Kranhaken aus Industriezeiten. Auch in der Halle 180 sind noch immer Rohre und Stahlträger sichtbar. Vom Bau und Transport des Motorschiffes Arenenberg sind mehrere Bildquellen erhalten, mit deren Hilfe Zusammenhänge vor Ort rekonstruiert werden können. Zusätzlich sind an vielen Stellen auf dem Areal noch immer die Normal- und Schmalspurschienen für den Transport mittels Eisenbahn vorzufinden.

Für beide Exkursionen im Bereich «industrielle Produktion» habe ich mich für vier beziehungsweise drei Schwerpunkte entschieden:

Bei der Exkursion durch die Halle 53 waren das die Produktionsstätte der Giesserei selbst mit allen noch sichtbaren Überresten, die Transportmöglichkeit mittels Eisenbahnschienen, die Arbeitsteilung der verschiedenen Berufsgattungen sowie die Merkmale von industrieller

Produktion. Dabei wurde mit Fotografien, geografischen Karten und einem haptischen Modell gearbeitet.

Bei der Exkursion mit dem thematischen Schwerpunkt des Schiffbaus und dem Transport des MS Arenenberg lagen die Schwerpunkte bei der Arbeitsteilung zur effizienten Produktion, bei der Transportmöglichkeit mittels Eisenbahnschienen sowie dem Schiffbau am Beispiel MS Arenenberg. Hierbei wurden Fotografien, Audioaufnahmen, kurze Texte und eine geografische Karte verwendet.

Auch bei diesen zwei Exkursionswegen wurden Erlebnisse, die im Klassenzimmer nicht in diesem Umfang gemacht werden können, ins Zentrum gestellt.

3.1.4 Teilaspekt «Ausbildung»

Das Thema «Ausbildung» in Form einer Lehrstelle wird spätestens ab der 2. Sekundarstufe mit der eigenen Berufswahl sehr präsent für die Schülerinnen und Schüler. Die Hauptprotagonisten im Teilaspekt «Ausbildung» sind Jugendliche im Alter der Schülerinnen und Schüler, was die Motivation für das Thema steigern kann. Das Thema bietet sich auf dem Sulzerareal besonders an, weil sich die Firma Sulzer im Bereich der Lehrlingsausbildungen schon sehr früh fortschrittlich engagierte, was bereits aus dem ältesten erhaltenen Lehrvertrag von 1853 herauskommt (Vgl. Kapitel 2.2.3.5). Dieses Beispiel zeigt die positive Veränderung von den im Lehrmittel beschriebenen Zuständen mit Armut und Kinderarbeit hin zu qualitativen Ausbildungen von Jugendlichen. Zwar werden keine Sulzerlehrlinge mehr auf dem Areal ausgebildet, jedoch werden heutzutage azw-Lehrlinge in den gleichen Räumlichkeiten noch immer in MEM-Berufen ausgebildet. Da sich die Aussenfassade der Gebäude nur geringfügig verändert hat, können alte Fotografien mit dem Realraum sehr gut abgeglichen werden.

Bei der Exkursion gab es folgende drei Schwerpunkte:

Ein Schwerpunkt war das Konzept Lehrlingsausbildung allgemein, wobei thematisiert wurde, dass Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit zu Ausbildungszwecken ein Lehrverhältnis mit einem Betrieb eingingen. Nebenbei wird dabei die Einführung der obligatorischen Schulzeit und die Abschaffung von Kinderarbeit in Fabriken angesprochen.

Die zwei weiteren Schwerpunkte beinhalteten die Arbeitszeiten und den Verdienst während einer Lehre zu Beginn der Industrialisierung. Dazu wurden der Lehrvertrag von 1853 untersucht, alte Fotografien analysiert und die Räumlichkeiten von innen und aussen

betrachtet. Bei allen Schwerpunkten kann ein Vergleich zu den heutigen Ausbildungsverhältnissen gezogen werden, wodurch die Jugendlichen ein Verständnis für die Veränderungsprozesse im Bereich «Ausbildung» aufbauen können. Beim Besuch der azw-Werkstatt war die Kombination aus alten und neuen Elementen besonders ausgeprägt. Auch bei dieser Exkursion lag der Fokus bei einer hohen Aktivität der Schülerinnen und Schüler am ausserschulischen Lernort selber.

3.2 Methode und Forschungsdesign

An meiner Aktionsforschung haben zwei parallel geführte 1. Sek B Klassen aus Oberwinterthur teilgenommen. Ich unterrichtete die beiden Klassen während dreier Wochen im Lernvikariat¹³ und kannte sie dementsprechend bereits bis zur Durchführung der Exkursion. Die Aktionsforschung mit den Schülerinnen und Schülern war gemäss der Abbildung in fünf Abschnitte gegliedert.

KW 25	KW 27	KW 27	KW 27	KW 27
Prätest n= 30	Fachliche Vorbereitung: Input ein Tag vor der Exkursion	Arbeitsexkursion n= 30	Nachbereitung: Auswertung im Anschluss an die Exkursion	Posttest ein Tag nach der Exkursion n= 28

Abbildung 13: Abschnitte der Aktionsforschung

Entscheidend für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit waren die Ergebnisse aus den Prä- und Posttests, die von den Schülerinnen und Schülern in Einzelarbeit ausgefüllt wurden. Damit der durch die Exkursion erreichte Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler ermittelt werden konnte, füllten sie zweimal den gleichen Test, einmal als Prätest vor der Exkursion und einmal als Posttest nach der Exkursion, aus. Die Differenz aus den zwei Wissensständen ergibt den Lernzuwachs. Wie in der Literatur beschrieben, ist eine entsprechende Vor- und Nachbereitung einer Exkursion entscheidend für den Lernerfolg. Gemäss dem empfohlenen didaktischen Dreischritt (Vgl. Kapitel 2.1.1.5) fand auch in dieser Aktionsforschung eine kurze Vorbereitungs- und Auswertungsphase zur Arbeitsexkursion

¹³ Lernvikariat: Vertretung einer Junglehrperson während drei Wochen, wenn diese für eine Weiterbildung an der PHZH ist. Während dieser Zeit werden alle Lektionen sowie Verantwortungsbereiche der Lehrperson übernommen.

statt. Auf den Inhalt und Ablauf der einzelnen Forschungsabschnitte wird in den folgenden Unterkapiteln genauer eingegangen.

3.2.1 Prätest

Zu Beginn der Aktionsforschung stand der selbst erstellte Prätest. Dieser bestand aus vier Seiten und diente dazu, die Präkonzepte¹⁴ sowie das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zum Thema Industrialisierung allgemein wie auch zu den vorgestellten Teilaspekten «Wohnen», «Arbeiten in der Industrie» und «Ausbilden» abzuholen.

Der Prätest war wie folgt aufgebaut:

Für jeden Themenbereich war eine A4-Seite vorgesehen und nach dem jeweils gleichen Schema aufgebaut. In der oberen Hälfte der Seite war ein Bild oder eine Fotografie inklusive Bildunterschrift passend zum Thema abgebildet. Darunter war der Auftrag operationalisiert¹⁵ ausformuliert. Der Rest der Seite war liniert vorgesehen für die Antworten der Schülerinnen und Schüler.

Bei jedem Themenbereich ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit alles notieren, was sie dazu bereits wissen. Dies konnten einzelne Begriffe, Erklärungen oder Vermutungen sein. Die Form war bewusst offengehalten, um möglichst vielfältige Antworten zu erhalten. Die Bilder sollten insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler unterstützen, die mit den Begriffen nichts anfangen konnten. Dadurch konnten sowohl Präkonzepte zu den Begriffen als auch zu abgebildeten Aspekten auf den Bildern abgeholt werden. Bei der Wahl der Bilder wurde darauf geachtet, dass im Falle vom Thema «Industrialisierung» und vom Themenbereich «Wohnen während der Industrialisierung» Abbildungen gewählt wurden, die auch im Geschichtslehrmittel (Gesellschaften im Wandel, GiW) enthalten sind. Die Fotografien zu den Themenbereichen «Arbeiten in der Industrie» und «Ausbildung während der Industrialisierung» stammen nicht aus dem Lehrmittel, sollten jedoch Teil der Arbeitsexkursion werden.

Bei der Durchführung des Prätests in der ersten Woche des Lernvikariats hat die Lehrperson¹⁶ den Schülerinnen und Schülern erklärt, dass sie zu jedem dieser Aspekte so viel wie möglich

¹⁴ Präkonzepte: Vorstellungen, die zu einem bestimmten Thema mitgebracht werden. Diese stammen aus Alltagserfahrungen und früheren Erlebnissen der Personen.

¹⁵ operationalisiert: Aufgaben sind dann operationalisiert, wenn die Handlungsaufforderung durch bestimmte Verben, den sogenannten Operatoren, klar aus der Formulierung hervorgeht.

¹⁶ Bei der Lehrperson, welche die Aktionsforschung mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt hat, handelt es sich um die Verfasserin.

notieren sollten. Gleichzeitig hat die Lehrperson aber auch darauf hingewiesen, dass es nicht relevant ist, ob die eigenen Vorstellungen und Vermutungen fachlich korrekt sind. Der Test diene lediglich dazu, einen Eindruck zum Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu erhalten und die Exkursionspfade dementsprechend noch anzupassen. Für das Ausfüllen des Prätests hatten die Schülerinnen und Schüler so viel Zeit, wie sie benötigten. Die effektive Zeitspanne lag dabei zwischen 5 bis 15 Minuten. Die Lehrperson war währenddessen nur für Verständlichkeitsfragen bezüglich des Ablaufs, nicht jedoch für fachliche Fragen ansprechbar, damit der Prätest nicht verfälscht wurde. Mehrere Jugendliche bemerkten, dass sie nicht wüssten, was Industrialisierung heisse. Darauf antwortete die Lehrperson damit, dass sie einfach Vermutungen anstellen sollten. Insgesamt füllten 30 Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen den Prätest aus.

3.2.2 Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Exkursion beinhaltete organisatorische und fachinhaltliche Aspekte, sowohl auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler, wie auch auf der Ebene der Lehrperson. Dabei ist die fachliche Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler ein Abschnitt der Aktionsforschung (Vgl. Kapitel 3.2). Die restlichen Bereiche der Vorbereitung waren notwendig, damit die Aktionsforschung durchgeführt werden konnte. Zuerst wird nun auf die Vorbereitung auf der Ebene der Lehrperson eingegangen, danach folgt die Ebene der Schülerinnen und Schüler.

Vorbereitung			
Lehrperson		Schülerinnen und Schüler	
organisatorisch	fachlich	organisatorisch	fachlich

Abbildung 14: Aspekte der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf der Ebene der Lehrperson startete mit der fachlichen Einarbeitung ins Thema, sowie der daraus resultierenden fachdidaktischen Aufbereitung der zentralen Inhalte in Form von vier ähnlich aufgebauten ActionBound-Pfaden zu den jeweiligen Teilaspekten «Wohnen», «Ausbilden» und «industrielle Produktion» (Vgl. Kapitel 2.2.3.2 – 2.2.3.5). ActionBound ist eine App, auf welcher Nutzer/-innen digitale Abenteuer, sogenannte «Bounds», machen können. Mit einem Account können eigene Bounds mit Fotografien,

Filmen, Audiodateien und eigenen Texten erstellt werden. Zusätzlich können interaktive Elemente wie Quizfragen, GPS-Suchen oder Antworteingaben in Text- und Bildformat hinzugefügt werden. Die ActionBounds waren an das Vorwissen und Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler angepasst. Da die Schülerinnen und Schüler das Thema Industrialisierung im Geschichtsunterricht noch nicht behandelt hatten und auch von der Firma Sulzer nur sehr wenig wussten, mussten kurze fachliche Beiträge in die Bounds eingebaut werden. Der Umfang war vom Zeitrahmen der Exkursion abhängig. Dieser umfasste bei dieser Aktionsforschung eine gute Stunde vor Ort auf dem Gelände.

Die organisatorische Vorbereitung enthielt die Erstellung des genauen Zeitplans (siehe Anhang), der mit der Stundentafel der Schülerinnen und Schüler zusammenpassen musste. Glücklicherweise konnte bei beiden Klassen ein Morgen für diese Exkursionen verwendet werden, da sie alle Lektionen von 7.20-11.00 Uhr bei mir hatten. Dadurch waren keine grösseren Absprachen mit anderen Lehrpersonen nötig. Für die Anreise vom Schulhaus bis zum Katharina-Sulzer-Platz konnte ein Busbillett über die Schule bezogen werden.

Für die Arbeitsexkursion wurden vier möglichst heterogene, gleich grosse Gruppen gebildet. Die Grundlage für diese Gruppeneinteilung bildete eine erste Grobauswertung der Prätests. Dazu wurden zuerst alle Prätests durchgelesen und die verschiedenen Vorwissensaspekte pro Themengebiet gesammelt.

Die Schülerinnen und Schüler wurden anschliessend einer Kategorie bezüglich des Vorwissens zugeteilt. Unterschieden wurde zwischen «mehr Vorwissen und genauere Beschreibungen» und «weniger Vorwissen und fehlerhafte Beschreibungen». Häufig gab es zwischen den einzelnen Themenbereich keine grossen Unterschiede, sondern der/die Jugendliche vermerkte bei jedem Bereich sehr wenig und fehlerhafte Informationen bzw. mehr und ausführlichere Erklärungen. Wenn dies bei einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht der Fall war, so wurde dies in der Liste entsprechend vermerkt. Ziel bei der Gruppenbildung war, dass jede Gruppe, die aus drei bis vier Personen bestand, sowohl Schülerinnen und Schüler mit, als auch welche ohne Vorwissen in diesem Bereich enthielt. Zusätzlich wurden allgemein schulisch stärkere Schülerinnen und Schüler mit allgemein schulisch eher schwächeren in den Gruppen gemischt. Da es in den zwei Klassen mehrere Kombinationen von Jugendlichen gab, die nicht zusammenarbeiten konnten, musste auch die soziale Zusammensetzung mitberücksichtigt werden. Eine der vier Exkursionen beinhaltete einen kurzen Besuch im azw. Für diese Exkursion wurde gesteuert, dass Jugendliche in diese Gruppe kamen, die sich in der

Schule sozial unauffällig verhalten. Schliesslich waren die Gruppen, wenn immer möglich, geschlechterdurchmischt.

Damit die vier Exkursionen parallel und sicher ablaufen konnten, wurde je eine Begleitperson organisiert. Wichtig bei der Auswahl dieser Begleitpersonen war, dass sie an beiden Exkursionstagen dabei sein konnten, um die Bedingungen möglichst gleich zu halten, und dass sie bereits Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen hatten. Neben mir konnten meine Tandempartnerin aus dem Lernvikariat, eine langjährige Pfadileiterin und eine erfahrene Jugendlagerleiterin als Begleitpersonen für die Exkursionen gewonnen werden. Alle wurden fachlich und organisatorisch auf die Exkursion vorbereitet durch eine vorgängige Besprechung mit mir. Auch mit dem Chef vom azw gab es noch letzte Absprachen, da eine Gruppe als Teil der Exkursion einen Blick ins azw werfen durfte. Wenige Tage vor der Exkursion testete ich die einzelnen ActionBound-Pfade noch einmal auf deren Funktionalität und notierte mir gleichzeitig, wo jeweils in der Nähe der Pfade Toiletten oder Orte zum Unterstehen bei schlechtem Wetter auffindbar waren. Zu Letzt lehnte ich einen Klassensatz Kopfhörer sowie Y-Splitter-Adapterstecker¹⁷ aus und legte sämtliche Materialien für die einzelnen Exkursionen bereit.

Zur organisatorischen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitsexkursion gehörte die Information über den Ablauf, das Ziel und die Dauer in schriftlicher Form. Die Eltern wurden bereits vor dem Lernvikariat mit einem Brief ein erstes Mal informiert, wenige Tage vor der Exkursion folgte dann noch eine Detailinformation (siehe Anhang).

Zusätzlich hatten die Schülerinnen und Schüler bereits die App «ActionBound», die bei der Arbeitsexkursion zum Einsatz kam, auf ihr eigenes Schul-iPad heruntergeladen.

Für die inhaltliche Vorbereitung machte die Lehrperson während 20 Minuten einen Einstieg ins Thema Industrialisierung und das Sulzerareal. Der zeitliche Rahmen dieser Vorbereitungsphase war durch die Lektionentafel und die fachinhaltlichen Vorgaben des Lernvikariats festgelegt worden. Da die Klasse das Thema Industrialisierung noch nicht im Geschichtsunterricht behandelt hatte, war das Ziel der Vorbereitung, dass die Schülerinnen und Schüler eine kurze Erklärung erhielten, was unter Industrialisierung verstanden wird und wann dieser Veränderungsprozess zeitlich eingeordnet werden kann. Dazu verteilte die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern jeweils zu zweit ein Bild mit passender

¹⁷ Y-Splitter-Adapterstecker: Adapterstecker, damit eine Audiodatei von einem iPad gleichzeitig über zwei Kopfhörer gehört werden kann.

Bildunterschrift zu einem historischen Ereignis. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler bestand darin, die Ereignisse auf dem Zeitstrahl an der Wandtafel richtig einzuordnen. Diese Aufgabe zielte darauf ab, die nach Pandel als Temporalbewusstsein (Vgl. Kapitel 2.1.2.3) definierte Fähigkeit, historische Ereignisse zeitlich lokalisieren zu können, zu fördern. Verschiedene bekannte Ereignisse aus der Vergangenheit sollen den Schülerinnen und Schüler einen Anhaltspunkt geben, wo die Industrialisierung eingeordnet werden kann. Nach der Besprechung der richtigen Einordnung zeigte die Lehrperson der Klasse einen 1-minütigen Film, in dem der Begriff Industrialisierung definiert und erklärt wird. Im Anschluss wurde der Zeitraum der Industrialisierung (bzw. der ersten industriellen Revolution) gemeinsam mit der Klasse ebenfalls auf dem Zeitstrahl eingezeichnet. Im Anschluss machte die Lehrperson einen knapp 10-minütigen Input zur Firma Sulzer, ihren Produkten sowie der Lokalität Sulzerareal. Während diesem Input wurden die Schülerinnen und Schüler aktiv mit eingebunden. Nach dieser Vorbereitungsphase wurden noch letzte wichtige administrative Informationen zur Exkursion der Klasse mitgeteilt und Fragen in Plenum geklärt.

3.2.3 Intervention Arbeitsexkursion

Durch den Stundenplan vorgegeben, begann die Exkursion bei beiden Klassen um 7.20 Uhr im Klassenzimmer. Dort wurden die Gruppen bekannt gegeben und die entsprechenden ActionBound-Pfade auf das iPad heruntergeladen (die kompletten ActionBound-Pfade finden sich im Anhang). So benötigten die Schülerinnen und Schüler kein Internet während der Exkursion. Im Anschluss ging es zu Fuss und mit dem Bus bis zum Ausgangspunkt der Arbeitsexkursion, dem Katharina-Sulzer-Platz. Für die Anreise war bereits meine Tandempartnerin aus dem Lernvikariat als Begleitperson dabei. Vor Ort stiessen die zwei weiteren Begleitpersonen dazu. So war keine Gruppe alleine auf dem Areal unterwegs. Gerade weil ich die Klassen nicht so gut kannte und das Areal doch sehr weitläufig ist, habe ich mich dazu entschieden, jeder Gruppe eine Begleitperson mitzugeben. Jede Begleitperson stand per Handy mit mir in Kontakt und hatte eine kleine Apotheke dabei. Dadurch war es auch möglich, dass ein Schüler, der verschlafen hatte, noch etwas verspätet zu einer Gruppe dazustossen konnte.

Ansonsten waren die Dreier- bis Vierergruppen für gut eine Stunde selbstständig mit ihren Begleitpersonen auf dem Areal unterwegs. Die Schülerinnen und Schüler hatten jeweils zu zweit ein iPad dabei und lösten die Aufgaben im ActionBound. Inputs per Audio, Bilder und

schriftliche Aufträge waren alle direkt in den ActionBound integriert. Auf diese Weise wurde kein weiteres Material von Seiten der Jugendlichen benötigt. Einzelne Dokumente oder Beispielmateriale hatten die Begleitpersonen in einer Tasche mit dabei. Die Aufgabe der Begleitperson bestand darin, die Jugendlichen zu begleiten und nur wenn wirklich nötig zu unterstützen. Die Aufträge waren so formuliert, dass die Schülerinnen und Schüler diese selbstständig lösen konnten. Spannende Gegenstände unterwegs auf dem Areal durften die Jugendlichen nach Interesse erkunden, die Begleitpersonen wiesen aber nicht speziell daraufhin. So war die Rolle der Begleitpersonen eher passiv und bei beiden Klassen möglichst gleich. Die Exkursionen konnten wie geplant durchgeführt werden. Einzig bei einer Gruppe zum Thema «industrielle Produktion am Beispiel des MS Arenenberg» war der Eingang zur Halle 180 nicht geöffnet, wodurch diese Gruppe den Innenraum mit den Stahlträgern und Kranbahnen nicht besichtigen konnte. Der Treffpunkt nach den Exkursionen war wiederum auf dem Katharina-Sulzer-Platz. Die Exkursion zum Teilaspekt «Wohnen» war bei beiden Klassen am kürzesten, sodass diese Gruppen als erste wieder beim Treffpunkt waren. Die anderen Exkursionen dauerten in etwa gleich lang, auch etwas abhängig von den Schülerinnen und Schülern. Im Anschluss durften die Jugendlichen, wie von der Schule gewohnt, etwa 30 Minuten Pause machen, bevor die Rückreise ins Klassenzimmer angetreten wurde.

3.2.4 Auswertung im Klassenzimmer

Direkt im Anschluss an die Arbeitsexkursion hat die Lehrperson gemäss dem didaktischen Dreischritt (Vgl. Kapitel 2.1.1.5) eine 30-minütige Auswertungsphase durchgeführt. Auch hier war der zeitliche Rahmen durch die Stundentafel massgeblich vorgegeben.

In einer ersten 15-minütigen Phase wurden die Schülerinnen und Schüler in neuen Gruppen so zusammengesetzt, dass jeweils pro Exkursionspfad mindestens jemand dabei war. Der Auftrag an die Jugendlichen lautete, dass sie sich innerhalb dieser Gruppe gegenseitig erzählten, was sie auf ihrer Exkursion erlebt und gelernt hatten. Zusätzlich sollten sie mindestens einen speziellen oder besonders beeindruckenden Fakt mit den anderen teilen. Dazu hatte jede Person knapp 4 Minuten Zeit, um den anderen von den eigenen Erlebnissen zu berichten. Die Lehrperson ging zwischen den Gruppen umher, hörte in die mündlichen Berichte hinein und beteiligte sich bei Bedarf am Gespräch. Nach 15 Minuten trafen sich alle Gruppen wieder im Klassenverbund. Während den nächsten 15 Minuten wurden im Plenum in allen drei Themenbereichen «Wohnen», «Arbeiten in der Industrie» und «Ausbilden»

wichtige Erkenntnisse und Fakten zusammengetragen und an der Wandtafel festgehalten. Zusätzliche Informationen wurden mündlich ausgetauscht. Unklarheiten und Fehlinformationen konnten noch geklärt werden. Diese zweite Austauschrunde diente dazu, die Arbeit der Exkursion zu würdigen und einzelne spannende Aspekte mit der ganzen Klasse zu teilen. Zusätzlich gab diese Auswertung der Lehrperson einen ersten Eindruck darüber, wie es den Schülerinnen und Schülern an der Exkursion ergangen war. Weitere Präsentationen oder Dokumentationen waren im Rahmen des Lernvikariats nicht vorgesehen.

3.2.5 Posttest

Ein Tag nach der Exkursion zum Sulzerareal Winterthur füllten die Schülerinnen und Schüler wiederum in Einzelarbeit den Posttest aus. Insgesamt füllten 28 Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen den Posttest aus. Dieser war identisch aufgebaut wie der Prätest und sie hatten wiederum so viel Zeit, wie sie für das Ausfüllen benötigten. Der Aufbau war identisch, damit die Schülerinnen und Schüler durch die gleichen Bilder aktiviert wurden. Dadurch werden die Ergebnisse zwischen dem Prä- und dem Posttest vergleichbar. Da verschiedenen Schülerinnen und Schülern der Umfang des Tests Mühe bereitete, sollten sie vor allem Wissen zum Begriff «Industrialisierung» sowie dem Teilbereich, den sie an der Exkursion selber erarbeitet hatten, ausführlich schriftlich festhalten. Wie viel die Schülerinnen und Schüler noch zu den zwei weiteren Themenbereichen notierten, war individuell und zweitrangig. Wie beim Prätest konnten die Antworten auch im Posttest vielfältig ausfallen, von einzelnen Begriffen bis zu ausführlichen Erklärungen in ganzen Sätzen.

Verständlichkeitsfragen gab es nur wenige, da die Schülerinnen und Schüler bereits vom Prätest wussten, wie dieser aufgebaut ist. Die Lehrperson unterstützte die Schülerinnen und Schüler motivational und mit Gegenfragen wie:

- Versuche dich an gestern zu erinnern. Was hast du da gemacht?
- Welche Informationen von der Exkursion weisst du noch? Schreibe diese alle auf.

Dadurch wurden die einzelnen Schülerinnen und Schüler ermutigt, noch mehr als nur einzelne wenige Begriffe zu notieren.

3.2.6 Vorgehen Auswertung

Eine erste Grobauswertung der Prätests fand bereits vor der Exkursion statt, da die Gruppeneinteilung unter anderem auf Grundlage des Vorwissens stattfand (Vgl. Kapitel 3.2.3). Die detaillierte Auswertung folgte nach der Durchführung des Forschungsteils. Dazu wurden alle Präkonzepte der zwei Klassen durchgegangen und die Begrifflichkeiten pro Themenbereich je in einer Liste notiert. Dabei wurde jede Nennung gezählt und stieg in der Wertung entsprechend der Häufigkeit auf. Aus dieser Liste wurde dann je eine Wortwolke als Visualisierung generiert. Je häufiger ein Begriff von den Schülerinnen und Schülern genannt wurde, desto höher wurde sein Wert und desto grösser erscheint er auch in der Wortwolke. Dadurch sieht die betrachtende Person schnell, welche Aspekte von den Jugendlichen häufig genannt wurden und welche nur vereinzelt im Prättest vorkamen. Die Farbe der Wörter ist bewusst gewählt und dient der Visualisierung. Fehlkonzepte oder nicht einordbare Begriffe wurden dunkelblau eingefärbt. Alle Begriffe, die auf dem Bild direkt sichtbar oder in der Bildunterschrift beziehungsweise in der Aufgabenstellung enthalten waren, wurden hellblau eingefärbt. Alle restlichen Begriffe sind in einem mittleren Blauton gehalten. Dadurch wird schnell klar, wie viel Eigenleistung erbracht und wie viele Fehlkonzepte beschrieben wurden. Fehlerhaft geschriebene Wörter wurden korrekt in der Liste festgehalten. Entsprechend zählten die gleichen Wörter, auch wenn sie unterschiedlich geschrieben wurden, als gleiche Wörter in der Wertung. Ebenfalls als ein Wort zusammengenommen wurden die gleichen Begriffe, die einmal in Einzahl und ein anderes Mal in Mehrzahl im Prättest vorkam (Beispiel: Fabrik und Fabriken). Kamen die gleichen Wörter teilweise mit Adjektiv und teilweise ohne Adjektiv vor, so wurden sie gleich in der Wertung gezählt, jedoch wurde das Adjektiv in Klammer notiert. Gab es gleiche Begriffe mit unterschiedlichen Adjektiven nicht gleicher Bedeutung, so wurden sie in beiden Varianten notiert (Beispiel: unterbezahlte Arbeit und ungerechte Arbeit). Miteinander verwandte, aber nicht identische Wörter wurden einzeln gezählt (Beispiel: Baustellen und Bauarbeiten). Wenn Schülerinnen und Schüler ganze Sätze ausformuliert haben, so wurden zentrale Begriffe aus den Sätzen herausgenommen, die den Sinn der Sätze wiedergeben. Zur Analyse des Prättests entstanden vier Wortwolken mit dem Vorwissen aus beiden Klassen zusammen zu den Themenbereichen «Industrialisierung allgemein», «Wohnen während der Industrialisierung», «Arbeiten in der Industrie» und «Ausbildung während der Industrialisierung».

Bei der Posttestauswertung war das Ziel, herauszufinden, ob die Schülerinnen und Schüler durch die Arbeitsexkursion das Konzept hinter den einzelnen Themenbereichen verstanden haben. Dazu wurden für jeden Themenbereich die Lernziele und die dazugehörigen Lernaspekte ausformuliert. Als Lernziel wurde dasjenige genommen, das auch den Schülerinnen und Schülern innerhalb der Exkursion transparent gemacht wurde. Diese Lernziele waren wenig spezifisch und nannten erst das Überthema, um noch nichts vorwegzunehmen. Die Lernaspekte sind Inhalte, die an der Exkursion thematisiert wurden und die Lernziele konkretisieren. Ein Vergleich zur heutigen Zeit war zwangsläufig Teil der Exkursion, wurde jedoch nicht als Lernaspekt festgehalten, da die Aufgabe der Prä- und Posttests keinen Aktualitätsbezug einforderte. Sämtliche Lernaspekte einer Exkursion bilden zusammen das Konzept zum entsprechenden Themenbereich, welches durch die Exkursion aufgebaut werden konnte. Im Themenbereich «Ausbildung» wurde der Aspekt Verdienst zweimal notiert, da dieser während der Exkursion und der Nachbereitung mehr gewichtet wurde.

Wohnen am Beispiel Jägerstrasse	
Lernziel:	Du erhältst einen Eindruck, wie die Menschen damals gewohnt und zusammengelebt haben.
Lernaspekte:	<ul style="list-style-type: none"> • Bezug Firma: Wohnungen sind nahe der Firma und durch die Firma vermietet. Günstige Miete (14% des Monatslohnes), dafür Verpflichtung für Betriebsfeuerwehr. • Fläche: für heutige Verhältnisse weniger Platz (20 m² pro Person damals, heute 45 m²) für ganze Familie • Ausstattung: Keller, Küche, Stube, 2 Schlafzimmer, Toilette ausserhalb des Hauses, kleiner Garten

Abbildung 15: Konzept "Wohnen am Beispiel Jägerstrasse"

Industrielle Produktion am Beispiel Halle 53	
Lernziel:	Du erhältst einen Eindruck, wie die Menschen damals in den Fabriken gearbeitet haben und was sich bis heute verändert hat.
Lernaspekte:	<ul style="list-style-type: none"> • Giesserei: Herstellung/Guss von Metallteilen • Spezialisierung: Die Arbeitsschritte werden von verschiedenen Berufen ausgeführt (Giesser, Kranführerin, Modellschreiner) • Transport: mittels Eisenbahn auf Schienen oder Kranen • Industrielle Produktion: Arbeit mit Maschinen und in grösseren Stückzahlen

Abbildung 16: Konzept "industrielle Produktion am Beispiel Halle 53"

Industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg	
Lernziel:	Du erhältst einen Eindruck, was typisch für die industrielle Produktion ist und wie industrielle Produkte transportiert wurden.
Lernaspekte:	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialisierung: Arbeitsteilung ermöglicht eine schnellere und effizientere Produktion. • Transport: mittels Eisenbahn auf Normal- und Schmalspur oder Lastwagen für Spezialtransporte (Rekognoszieren, Polizeiwagen für die Strassensicherung, Nachtransporte) • Schiffbau: MS Arenenberg (32 Meter lang), später wurden nur noch Dieselmotoren für die Schiffe gebaut.

Abbildung 17: Konzept "industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg"

Ausbildung am Beispiel Sulzerwerkstätte	
Lernziel:	Du erhältst einen Eindruck, wie die Jugendlichen damals in einer Lehre ausgebildet wurden und was sich bis heute verändert hat.
Lernaspekte:	<ul style="list-style-type: none"> • Alter: Lehrlinge wurden nach der Oberstufe firmenintern ausgebildet, da ein Schulbesuch bereits obligatorisch war. Die Ausbildung fand in Form einer Lehre statt. Aus den Erläuterungen soll klar werden, dass es sich um Jugendliche und keine Erwachsenen handelt. • Arbeitszeiten: lange Arbeitszeiten, im ältesten erhaltenen Lehrvertrag von Sulzer aus dem Jahr 1853 mussten die Lehrlinge im Sommer von 5.00-19.00 Uhr und im Winter von 6.00-19.30 Uhr arbeiten. • Verdienst: geringer Lohn während der Ausbildung • Verdienst: im ersten Lehrvertrag von Sulzer aus dem Jahr 1853 verdienten die Lehrlinge im 1. Jahr 70 Rappen, im 2. Jahr 80 Rappen, im 3. Jahr 95 Rappen und im 4. Jahr 1.20 Franken. Bei einem Lehrabbruch war eine Entschädigung von 500 Franken notwendig.

Abbildung 18: Konzept "Ausbildung am Beispiel Sulzerwerkstätte"

Im Anschluss wurden die einzelnen Posttests danach eingeteilt, inwiefern das Konzept eines Themenbereichs erfasst wurde. Die Kategorisierung reichte wie folgt von ungenügend bis komplett:

ungenügend erfasst 0 Punkte	teilweise erfasst 1 Punkt	mehrheitlich erfasst 2 Punkte	komplett erfasst 3 Punkte
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Abbildung 19: Kategorisierung der Posttests

Da nicht alle Themenbereiche die gleiche Anzahl von Lernaspekten enthielten, wurde pro Themenbereich separat definiert, wie viele Lernaspekte beschrieben werden müssen, damit ein Konzept ungenügend, teilweise, mehrheitlich oder komplett erfasst wurde.

Dies ergab folgende Einteilung:

Wohnen am Beispiel Jägerstrasse	0 Aspekte	ungenügend
	1 Aspekt	teilweise
	2 Aspekte	mehrheitlich
	3 Aspekte	komplett
Industrielle Produktion am Beispiel Halle 53	0 Aspekte	ungenügend
	1 Aspekt	teilweise
	2-3 Aspekte	mehrheitlich
	4 Aspekte	komplett
Industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg	0 Aspekte	ungenügend
	1 Aspekt	teilweise
	2 Aspekte	mehrheitlich
	3 Aspekte	komplett
Ausbildung am Beispiel Sulzerwerkstätte	0 Aspekte	ungenügend
	1 Aspekt	teilweise
	2-3 Aspekte	mehrheitlich
	4 Aspekte	komplett

Abbildung 20: Auswertungsraster der Posttests

Damit ein Aspekt gezählt wurde, musste dieser inhaltlich korrekt beschrieben worden sein in den Erklärungen. Dabei war nicht die genaue Wortwahl oder Anzahl Fakten entscheidend, sondern ob der Inhalt dieses Aspekts ersichtlich wurde. Hat eine Person nur falsche Erläuterungen notiert, so wurde sie in die Kategorie 0 Aspekte eingeteilt, weil keine Aspekte genannt wurden. Kombinationen aus vielen richtigen und manchen falschen Erläuterungen kamen in den Posttests nicht vor, was die klare Einteilung begünstigt. Fakten, die zwar stimmen, jedoch zu keinem Lernaspekt gehören, wurden nicht berücksichtigt.

Anhand dieses Kriterienrasters konnten sämtliche Posttests eingeteilt werden. Dabei wurde jeweils nur der Themenbereich, den die Jugendlichen an ihrer Exkursion genauer erarbeitet hatten, kategorisiert. Dies mit der Begründung, dass der Lernzuwachs aus der Exkursion ermittelt werden sollte und nicht das Wissen, das sich aus den Gesprächen mit den anderen Jugendlichen ergab. Weil das Vorwissen im Allgemeinen innerhalb der Klasse gering war, wurde auch der Posttest von einem Schüler, der keinen Prätest ausgefüllt hatte,

mitberücksichtigt. Je nach Kategorisierung konnten Punkte zwischen 0 (Konzept ungenügend erfasst) und 3 (Konzept komplett erfasst) erzielt werden. Pro Themenbereich konnte anschliessend ein Durchschnittswert aus allen Einzelergebnissen ermittelt werden. Dieser sagt aus, inwiefern das Konzept dieses Themenbereichs durchschnittlich von den Schülerinnen und Schülern erfasst wurde durch die Exkursion. Ein Durchschnittswert von 3 bedeutet, dass sämtliche Jugendliche in diesem Themenbereich das Konzept komplett erfasst haben. Ein Durchschnittswert von 0 bedeutet, dass alle das Konzept ungenügend erfasst haben. Allgemein wurden die Durchschnittswerte auf zwei Stellen nach dem Komma mathematisch gerundet.

Zuletzt interessierte noch, inwieweit sich das Begriffsverständnis «Industrialisierung» durch die intensive Beschäftigung mit einem einzelnen Themenbereich der Industrialisierung erweitert hat. Dazu wurde wie bei der Auswertung der Präkonzepte wiederum eine Liste mit allen Begriffen der Jugendlichen erstellt und anhand der Häufigkeit der Nennungen gewertet. Aus dieser Liste wurde eine Wortwolke als Visualisierung generiert. Häufig genannte Begriffe wurden dabei grösser dargestellt. Die effektive Anzahl Nennungen sind in der Liste ersichtlich. Bei identischen Begriffen, die einmal mit und einmal ohne beschreibendes Adjektiv notiert waren, wurde das Adjektiv in Klammer gesetzt. Synonyme, die inhaltlich keinen Unterschied im Verständnis verursachten (z.B. viele Leute und viele Menschen oder Bau von Sachen und Bau von Objekten), wurden gleichgewertet. Dabei wurde eine Variante verwendet und entsprechend der Nennungen mehrfach gezählt. Hingegen wurden ähnliche Worte, die jedoch sprachlich keine Synonyme sind, in den jeweiligen Varianten einzeln festgehalten (z.B. Schiffe und Boote). Wiederum wie in der Auswertung der Prätests wurden auch die Begriffe gleich gewertet, die einmal in Einzahl und ein anderes Mal in Mehrzahl geschrieben wurden.

Um zu sehen, ob die einzelnen Exkursionen einen unterschiedlichen Einfluss auf die Vorstellungen zum Begriff Industrialisierung haben, wurde noch pro Exkursion eine Wortwolke aus den Begriffen des Posttests generiert.

Räume». Weitere Begriffe beziehen sich wiederum auf Objekte, die auf der Fotografie abgelichtet sind. In einem Prättest enthalten war bereits die Erklärung, dass Arbeiter oberhalb der Industrie ihre Wohnung hatten. Die Person, die diesen Prättest ausgefüllt hatte, konnte jedoch nicht an der Exkursion teilnehmen. Eine weitere spannende Erklärung ist, dass die Menschen von anderen Kantonen für die Arbeit in die Nähe zogen und dass es einen Bevölkerungsanstieg in Zürich gab. Wiederum in einem anderen Prättest wurde ein Vergleich zu heutigen Verhältnissen gezogen, in dem benannt wurde, dass es noch keinen Fernseher gab.

Abbildung 23: Wortwolke industrielle Produktion Prättest

Im Bereich «Arbeiten in der Industrie» gab es wenige Begriffe, die mehrfach genannt wurden. Dadurch entsprechen die am grössten geschriebenen Wörter einer Mehrfachnennung von 3. Fehlvorstellungen und Vermutungen zum Thema Industrialisierung ziehen sich auch in diesem Themenbereich durch. So wurde «arbeiten in der Industrie» mit «arbeiten während dem Krieg» oder «arbeiten auf einer Müllhalde» gleichgesetzt. 22 der 54 Begriffsnennungen sind

eher negativ konnotiert wie «motivationslos», «nicht guter Lohn», «nicht gute Arbeitsbedingungen», «streng», «harte und lange Arbeit» oder «unsicher». Erkannt wurde von mehreren Schülerinnen und Schülern, dass es sich um Fabrikarbeit oder die Arbeit mit Maschinen handelt. Das etwas transportiert oder produziert wird wie auf dem Foto, wurde ebenfalls genannt. Jemand deutete auf eine Lederfabrik. Auch in diesem Themenbereich wurde ein modernerer Begriff CEO (Chief Executive Officer als Bezeichnung für Geschäftsführer) verwendet. Interessant ist insbesondere die Assoziation zum Begriff «Charlie Chaplin».

Abbildung 24: Wortwolke Ausbildung Prätest

Das Vorwissen zur «Ausbildung während der Industrialisierung» ist in einem ähnlichen Umfang wie beim Thema «Arbeiten in der Industrie». Die Ausbildung wird auf handwerkliche und industrielle Bereiche eingeschätzt, wie die Wörter «handwerken», «Handwerk», «Ausbildung in der Industrie», «sägen» oder «Schreinerei» zeigen. Wie bei der «Arbeit in der Industrie» wird auch bei der «Ausbildung» vermutet, dass diese «streng», «anstrengend» und «wie im Militär» war. Die Fehlvorstellung der Müllhalde zieht sich auch im Bereich

«Ausbildung» durch, wobei von einem «Raum in der Müllhalde» und «Müll anschauen» die Rede ist. Überraschend ist der Begriff «Folterung», der im Prätest jedoch nicht genauer erläutert wird. Spannend ist zusätzlich die durch die Fotografie ausgelöste Assoziation zum Begriff «TTG-Kurs» (Textiles und Technisches Gestalten). Dabei ist TTG ein Schulfach aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Insgesamt wurden viele einzelne Begriffe notiert, insbesondere Gegenstände, die auf den Abbildungen ersichtlich oder in der Bildunterschrift enthalten waren. Zusätzlich wurden aus diesen Begriffen Vermutungen abgeleitet, um was es sich genauer handeln könnte. Bei den Prätests wurden viele Füllwörter wie «vielleicht, vermutlich, etc.» verwendet und weniger konkrete Erklärungen formuliert.

3.3.2 Ergebnisse Posttest

3.3.2.1 Ergebnisse Teilaspekt «Wohnen»

Die Auswertung der Posttests der Jugendlichen, welche die Exkursion zum Teilaspekt «Wohnen» durchgeführt hatten, ergab eine Streuung zwischen ungenügend und komplett.

Abbildung 25: Ergebnisse Wohnen Posttest

Der Durchschnitt aus den sechs Posttests beträgt 1.33 und liegt damit sprachlich ausgedrückt bei «das Konzept teilweise bis mehrheitlich erfasst». Die Hälfte der Jugendlichen haben das Konzept «teilweise erfasst». Nur ein Posttest war ungenügend, dieser enthielt nur den

einzelnen Begriff «Kinder». Würde diese Ausreisser nicht gezählt werden, so veränderte sich der Durchschnittswert auf 1.6.

3.3.2.2 Ergebnisse Teilaspekt «industrielle Produktion»

Im Themenbereich der «Arbeit in der Industrie» gab es zwei Exkursionen. Eine Exkursion führte durch die Halle 53, die auch auf dem Bild des Prä- und Posttests abgebildet war, und die andere thematisierte den Bau und Transport des Motorschiffs Arenenberg. Entsprechend werden auch die Ergebnisse zwischen diesen zwei Exkursionen unterschieden. Bei den Jugendlichen der Exkursion durch die Halle 53 zeigte sich eine geringe Streuung zwischen teilweise und mehrheitlich. Keine Ausreisser gegen oben oder unten sind ersichtlich.

Abbildung 26: Ergebnisse industrielle Produktion Halle 53 Posttest

Ein Durchschnittswert von 1.57 konnte aus den sieben Posttests ermittelt werden, was in Worten ausgedrückt so viel bedeutet wie «das Konzept wurde teilweise bis mehrheitlich erfasst», wobei die Mehrheit der Jugendlichen das Konzept mehrheitlich erfasst hat.

Im Vergleich dazu ist die Streuung bei den Jugendlichen mit der Exkursion zum MS Arenenberg grösser und zwischen ungenügend und mehrheitlich anzusiedeln. Niemand hat das Konzept komplett und eine einzige Person mehrheitlich erfasst. Drei Jugendliche in nur ungenügender Weise.

Abbildung 27: Ergebnisse industrielle Produktion MS Arenenberg Posttest

Aus den acht Auswertungsergebnissen ergibt sich ein Durchschnittswert von 0.75, was zwischen «das Konzept ungenügend erfasst» und «das Konzept teilweise erfasst» liegt, jedoch näher an teilweise als an ungenügend.

3.3.2.3 Ergebnisse Teilaspekt «Ausbildung»

Die Streuung der erzielten Ergebnisse ist im Themenbereich «Ausbildung» entlang der ganzen Bandbreite von ungenügend bis komplett. Wobei die grosse Mehrheit der Jugendlichen «das Konzept mehrheitlich erfasst» hat. Nur je eine Person hat das Konzept ungenügend beziehungsweise komplett erfasst.

Abbildung 28: Ergebnisse Ausbildung Posttest

Grössenordnung stimmt. Ein anderer Teil der Beschreibungen bezieht sich spezifisch auf die Firma Sulzer. Dazu gehören die Ortsnamen «Sulzeraeal» oder «Katharina-Sulzer-Platz» wie auch die Umschreibungen in Form von «eine der wichtigsten Firmen in ganz Winterthur» oder «Leute reden immer noch über die Firma». Spannend waren Begriffe von Gegenständen, die von den Schülerinnen und Schülern während der Exkursion entdeckt werden konnten, wie «lange Rohre» oder «Backstein». Jemand hat auch beschrieben, dass gewisse Orte immer noch ein bisschen stickig riechen. Die Fehlkonzepte zu Krieg und Müllhalde traten nicht mehr auf. Je eine Person hat noch den Begriff Sklaventreiber und Leder notiert. Als auf den ersten Blick unpassend wirken die Begriffe «Albanifest vor Kurzem» und «Wahlrecht». Viele der am häufigsten genannten Begriffe wie «Menschen arbeiten in Fabriken», «Motoren», «Bau von Sachen», «Fabriken» und «Bau von Maschinen» umschreiben die Zeit der Industrialisierung relativ gut und differenzierter als in den Prätests.

Abbildung 30: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich Wohnen

Abbildung 31: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich Halle 53

4. Diskussion

Die vorgestellten Ergebnisse der Prä- und Posttests bilden die Grundlage für die folgende Diskussion. Die Ergebnisse sollen interpretiert und wenn möglich erklärt werden. Dazu wird auf Kapitel aus dem Theorie- und Forschungsteil Bezug genommen.

4.1 Diskussion Prätestergebnisse

Aufgrund der Begriffsnennungen und den Bemerkungen der Jugendlichen während dem Ausfüllen des Prätests kann darauf geschlossen werden, dass die Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt des Prätests keine konkreten Vorstellungen zum Begriff Industrialisierung hatten. Da das Thema Industrialisierung im Geschichtsunterricht dieser Klassen erst ein gutes halbes Jahr später im Unterricht angedacht ist, kann davon ausgegangen werden, dass auch die Bilder aus dem Lehrmittel keine spezifisch aktivierende Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler hatten. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass gut 16% der Begriffe direkt auf der Abbildung zu sehen, weitere 5 bereits in der Bildunterschrift enthalten und verschiedene Fehlkonzepte aufgetaucht sind. Kein Prätest hat den Begriff Industrialisierung konkret zeitlich eingeordnet. Mehrere Jugendliche haben Begriffe notiert, die darauf hindeuten, dass sie erkannt haben, dass die Industrialisierung in der Vergangenheit liegt. Die Begriffe Sklavenhandel, Römer und Steinzeit sind Fehlvorstellungen, die womöglich durch die Abbildung begünstigt wurden. Die Begriffe Krieg und Müllhalde könnten ebenfalls durch die Interpretationen der Darstellungen von Rauch und Materialanhäufungen auf dem Bild ausgelöst worden sein. Warum die Schülerinnen und Schüler die Begriffe «Celebrities», «Elon Musk», «Snickers» und «NASA» mit der Industrialisierung assoziieren, bleibt offen. Naheliegender ist die Verbindung von Fabrikarbeit mit der Textilindustrie. Die derzeitige Problematik von Fast-Fashion und overproducing ist durch Zeitungsberichte und den eigenen Kleiderkonsum näher an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Da aus den Prätestergebnissen hervorgeht, dass wenig bis kein Vorwissen zum Begriff Industrialisierung vorhanden war, überrascht es kaum, dass auch in den einzelnen mit der Industrialisierung verknüpften Themenbereichen wenig Vorwissen festgemacht werden konnte.

Fehlkonzepte zum Begriff Industrialisierung wurden in den einzelnen Themenbereichen weitergezogen. Die Person beispielsweise, die unter Industrialisierung Krieg verstand, erachtete das Wohnen während der Industrialisierung begreiflicher Weise als Wohnen

während des Krieges. Eine andere Person, welche die Industrialisierung mit einer Müllhalde in Verbindung brachte, erklärte auch die einzelnen Themenbereiche in Bezug zur Müllhalde. In allen Themenbereichen wurden wiederum viele Begriffe von Gegenständen, die auf dem Bild erkennbar sind, notiert. Hätten die Schülerinnen und Schüler spezifisches Wissen in einem der Bereiche, so würden die Erläuterungen über die sichtbaren Bildobjekte hinausgehen und keine Füllwörter, die auf Vermutungen verweisen, enthalten. Dies war bei den Schülerinnen und Schülern der Fall, die über einen Bevölkerungsanstieg in Zürich, den Zuzug von Menschen aus anderen Kantonen aufgrund der Arbeit oder über das Wohnen oberhalb der Industrie geschrieben haben. Insbesondere zwei Bereiche des Geschichtsbewusstseins nach Pandel (Vgl. Kapitel 2.1.2.3) können aus den Antworten aus dem Prätest erkannt werden. Das Historizitätsbewusstsein kann bei Jugendlichen, die explizit auf die Andersartigkeit hingewiesen haben mit Begriffen wie «weniger» oder «anders», festgestellt werden. Das ökonomisch-soziale Bewusstsein wird ersichtlich bei der Benennung von Armut und Wohnen auf kleinem Raum.

Im Themenbereich «Arbeiten in der Industrie» waren sich viele Schülerinnen und Schüler einig, dass diese Arbeit anstrengend war, da sich gut 40% der Begriffsnennungen mit diesen Arbeitsverhältnissen befassen. Unter der Arbeit in einer Fabrik konnten sich die Schülerinnen und Schüler etwas vorstellen. Womöglich hat das Bild und die Bildunterschrift die Jugendlichen dabei unterstützt. Zu Produkten oder Produktionsarten im Bereich der Industrie konnte kein Vorwissen ausgemacht werden. Ein berühmter schwarz-weiss Filmausschnitt von Charlie Chaplin spielt in einer Fabrik. Die Person, welche den Begriff «Charlie Chaplin» im Prätest notierte, hatte womöglich bei der Schwarz-weiss-Fotografie der Giesserei Sulzer eine Assoziation zu diesem Filmausschnitt.

Auch im Themenbereich «Ausbildung während der Industrialisierung» kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen wenig bis kein Vorwissen mitbrachten. Nur wenige Begriffe sind ausbildungsspezifisch. Dafür wurde beispielsweise der moderne Begriff TTG-Kurs verwendet. Dies lässt sich mit der Lebenswelt der Jugendlichen erklären. Bis in die 1. Sekundarschule bedeutet das Wort Ausbildung vorrangig Schule mit einzelnen Fachbereichen. Entsprechend sind die Schülerinnen und Schüler ziemlich sicher noch nie mit der Methode von Transmissionsriemen¹⁸ zum Antrieb von Maschinen in Kontakt gekommen.

¹⁸ Transmissionsriemen: Transmissionsriemen sind Bänder, die eine Drehbewegung über eine gewisse Distanz weiterleiten können. Dadurch können mit einer Welle mehrere Maschinen einzeln angetrieben werden.

Diese sind auf der Fotografie im Themenbereich «Ausbildung» des Prätests abgelichtet und könnten eine Erklärung liefern, wie der Begriff «Folterung» in einem der Prätests zustande kam.

4.2 Diskussion Posttestergebnisse der Teilaspekte

Da die Ergebnisse der Prätests gezeigt haben, dass mehrheitlich sehr wenig Vorwissen zur Industrialisierung und den einzelnen Themenbereichen vorhanden war, zeigen die Ergebnisse der Posttests mehrheitlich direkt den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler.

Die Auswertung zeigt klare Unterschiede zwischen den vier Exkursionspfaden bezüglich deren Ergiebigkeit. Auffallend ist das gute Resultat bei der Exkursion zum Teilaspekt «Ausbildung» sowie das tiefe Ergebnis bei der Exkursion zum Teilaspekt «industrielle Produktion am Beispiel des MS Arenenberg». Um Erklärungen zu diesen Unterschieden herausarbeiten zu können, wurden die möglichen Einflussfaktoren in einem Modell dargestellt (Vgl. Abbildung 34). Dabei wurden die Einflussfaktoren in die Kategorien «personell», «strukturell» und «ausserschulischer Lernort» unterteilt. Jeder Einflussfaktor kann einen positiven oder negativen Einfluss auf das Posttest-Resultat haben.

Abbildung 34: Modell Einflussfaktoren auf Posttest-Ergebnisse (Rahel Meier)

Personelle Faktoren beinhalten Voraussetzungen, welche die Jugendlichen selber mitbringen. Gewisse Faktoren wie das Vorwissen, die Lernmotivation, das Interesse und die Ausdauer sind in einem bestimmten Umfang beeinflussbar, während der Faktor Intelligenz als konstanter betrachtet werden kann.

Zu den strukturellen Faktoren gehören Aspekte zum organisatorischen Aufbau der Exkursionen wie die aktive Lernzeit, der Umfang der Vor- und Nachbereitung, die Gruppeneinteilung für die Exkursion und das Format der einzelnen Forschungsabschnitte.

Das Angebot des ausserschulischen Lernortes wie auch der fachliche Inhalt und die didaktische Aufbereitung davon in den Arbeitsexkursionen selber wurden zusammengefasst als Einflussfaktoren im Bereich «ausserschulischer Lernort».

Die Pfeile verdeutlichen, dass die strukturellen Faktoren und die Faktoren vom ausserschulischen Lernort die personellen Faktoren wie Lernmotivation und Interesse beeinflussen können, wie auch sich gegenseitig. Die strukturellen Faktoren wie auch die Mehrheit der Faktoren vom ausserschulischen Lernort können durch die Lehrperson direkt gesteuert werden. Alle diese einzelnen Faktoren haben wiederum einen Einfluss auf die Ergebnisse der Posttests. Dementsprechend wird im Folgenden auf bedeutsame Aspekte und deren möglichen Einfluss auf die vorliegenden Posttest-Resultate eingegangen.

Das Vorwissen war in dieser Aktionsforschung nicht signifikant relevant für das Ergebnis des Posttests, da die Exkursionen darauf ausgerichtet waren, dass kein Vorwissen notwendig war für das Verständnis. Alle Lernaspekte konnten durch die Bearbeitung der Exkursion aufgebaut werden. Hätten die Klassen das Thema Industrialisierung bereits im Geschichtsunterricht behandelt, so wäre der Faktor Vorwissen entscheidender gewesen. Der Einfluss der Intelligenz der Schülerinnen und Schüler kann nicht direkt ausgemacht werden, jedoch wurden die Exkursionen an das Niveau der Sek B ausgerichtet. Die Lernmotivation war hingegen ein sehr entscheidender Faktor, sowohl während der Exkursion, als auch beim Ausfüllen des Posttests und konnte sich sowohl positiv wie auch negativ auswirken. Ein Schüler der Gruppe «Ausbildung», dessen Grossvater bei Sulzer gearbeitet hatte, war sehr interessiert und konnte sich auch viele Aspekte merken. Eine Schülerin der Gruppe «Wohnen» war bereits während der Exkursion wenig interessiert und weigerte sich beim Posttest, diesen seriös auszufüllen. Demgemäss war der Posttest bis auf vier Begriffe komplett leer gelassen worden. Die geringe Motivation beim Ausfüllen des Posttests zeigte sich ebenso bei zwei weiteren Schülern aus der Gruppe «industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg». Die Motivation war

einerseits abhängig von der Tagesverfassung. Andererseits wurde sie durch das Format des Posttests nicht begünstigt. Da sich die Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht nicht gewohnt waren, viel zu schreiben, kann davon ausgegangen werden, dass die vier mehrheitlich linierten Seiten für diese Klassen viel waren. Dies äusserte sich auch in Kommentaren der Jugendlichen während dem Ausfüllen wie «Muss ich das wirklich alles ausfüllen?», «Das ist aber viel» oder «Ich habe das Gleiche doch schon einmal ausgefüllt». Dies legt die Vermutung nahe, dass vor allem sprachlich schwächere Schülerinnen und Schüler in einem Gespräch mehr von ihrem Wissen hätten zeigen können als in diesem schriftlichen Aufgabenformat. Der Posttest enthielt ein Bild zum Wohnen, ein Bild der Giesserei und ein Bild der Ausbildung. Somit war kein Bild direkt mit der Exkursion zur industriellen Produktion am Beispiel MS Arenenberg verknüpft. Dies wäre eine Begründung, warum die Jugendlichen dieser Exkursionsgruppe selten über den Schiffbau und die Eisenbahnschienen schrieben. Interessant wäre gewesen, was diese Jugendlichen geschrieben hätten, wenn ein Bild aus ihrer Exkursion abgebildet gewesen wäre.

Hingegen hatte das Format des ActionBounds nach Einschätzungen der Begleitpersonen und Äusserungen der Jugendlichen einen positiven Einfluss auf die Motivation während der Exkursion. Insbesondere das Klingelgeräusch bei der richtigen Beantwortung einer Frage löste kleine Erfolgserlebnisse bei den Schülerinnen und Schülern aus. Die Motivation wiederum veranlasste die Jugendlichen dazu, die Aufgaben genauer zu lesen und sie ausführlicher zu bearbeiten.

Die aktive Lernzeit in der Vor- und Nachbereitung war bei allen Jugendlichen gleich. Die Exkursionspfade waren alle auf eine gute Stunde ausgerichtet und demnach miteinander vergleichbar. Je nach Ausführlichkeit der Bearbeitung und je nach Aufbau der Exkursionspfade war die effektive Lernzeit dennoch unterschiedlich. Zudem ist der Umfang von möglichen Lernaspekten innerhalb einer Stunde begrenzt. Dies war für die Resultate im Posttest nicht relevant, da dieser auf die erreichbaren Lernaspekte ausgerichtet war.

Die Gruppeneinteilung entstand aufgrund der Prätestergebnisse. Auf eine heterogene Durchmischung bezüglich des Vorwissens, des Leistungsniveaus und des Geschlechts wurde Rücksicht genommen. Dennoch waren die Jugendlichen aus der Gruppe «Ausbildung» allesamt in der Schule sozial unauffällig und konnten sich gut konzentrieren. Dies wäre mitunter eine Erklärung, warum das Posttest-Ergebnis bei der Gruppe «Ausbildung» deutlich das höchste war. Nur bedingt planbar war die Gruppendynamik, die sich vor Ort während der

Exkursion entwickelte. Zwar wurden Kombinationen von Jugendlichen, die nicht zusammenarbeiten können, vermieden. Dennoch entstanden unterschiedliche Eigendynamiken von besonders motivierten oder wenig motivierten Gruppen. Aus Rückmeldungen der Begleitpersonen ging hervor, dass die Gruppen im Themenbereich «Wohnen», sowie eine Gruppe im Themenbereich «industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg» weniger motiviert waren. Die Gruppen im Themenbereich «Ausbildung» hingegen mehrheitlich sehr.

Da sich die Exkursionen mit verschiedenen Teilaspekten der Industrialisierung befassten, war der Inhalt zwischen den Gruppen sehr unterschiedlich. Didaktisch waren die einzelnen Exkursionen bewusst ähnlich aufgebaut, jedoch boten sich je nach Pfad andere Angebotsmöglichkeiten, alleine schon aufgrund der erhaltenen Überreste.

Die Exkursion zum Teilaspekt «Wohnen am Beispiel der Arbeiterhäuser an der Jägerstrasse» hatte thematisch einen hohen Lebensweltbezug. Mit Hilfe von Bildvergleichen, Quiz und Bauplänen konnten alle Lernaspekte selber erarbeitet werden, was auch in der Literatur als lernwirksam beschrieben wird (Vgl. Kapitel 2.1.1.5). Ein Nachteil war, dass die Jugendlichen die Häuser nur von aussen betrachten konnten, wodurch die Exkursion weniger haptisch war. Gewisse Schülerinnen und Schüler dieser Exkursion brachten im Nachhinein den Wunsch an, dass sie gerne noch ein Gebäude von innen betrachtet hätten. Dies würde erklären, warum die Jugendlichen bei diesem Exkursionspfad zwar etwas weniger motiviert waren, aber dennoch, abgesehen von dem einen Ausreisser, gute Ergebnisse im Posttest erreichten.

Im Vergleich zum Exkursionspfad zum Teilaspekt «Wohnen» ermöglichte die Exkursion zur Halle 53 viele haptische Wahrnehmungen. Neben dem Ertasten von Stahlträgern und altem Hirnholzparkett waren auch Eindrücke über den Geruch oder das Visuelle möglich. Bereits in den Aufgabenstellungen wurden explizit mehrere Sinne miteinbezogen, was einer der Vorteile von ausserschulischem Lernen gegenüber dem Klassenzimmer ist (Vgl. Kapitel 2.1.1.4). Diese Sinneseindrücke spiegelten sich auch in den Posttests wider, indem die Jugendlichen über den Boden mit den Holzstücken und die Fenster geschrieben haben. Hingegen ist der Lebensweltbezug bei diesem Themenbereich weniger gross. Für ein vertieftes Verständnis, was industrielle Produktion alles beinhaltet, müssten diese Lernaspekte vermutlich noch konkreter in der Exkursion erarbeitet werden. Dies wäre eine Erklärung, warum die Mehrheit

der Jugendlichen zwar über die Giesserei, jedoch nur bedingt über die Merkmale von industrieller Produktion geschrieben hat.

Gar keine Merkmale der industriellen Produktion notierten die Jugendlichen mit dem Beispiel des MS Arenenberg. Bei den Gruppen dieser Exkursion wurden die Informationen dazu im ActionBound nur in Textform geliefert und nicht selber erarbeitet. Wenn die Jugendlichen diese Texte nur überflogen hatten, so haben sie diese Angabe auch weniger aufgenommen. In Erinnerung blieben dafür die Fakten, dass Schiffe produziert und transportiert wurden. Dies waren wiederum Aspekte, die auch vor Ort mit Bildvergleichen oder in eigenständigem Erforschen der Halle 180 und Umgebung herausgefunden werden konnten. Leider konnte eine der Gruppen die Halle 180 nicht von innen besichtigen, wodurch gewisse Informationen aus der Exkursion entfallen sind. Aus der Rückmeldung der Begleitperson ging hervor, dass der Auftrag zum Fotografieren in der Halle 180 am besten noch konkreter formuliert gewesen wäre. Insgesamt ist der Lebensweltbezug auch bei dieser Exkursion weniger offensichtlich als beim Thema «Wohnen».

Der Exkursionspfad zum Thema «Ausbildung» war insbesondere mit dem Besuch des heutigen Lehrlingsausbildungszentrums Winterthur interaktiv und motivierend für die Jugendlichen. Neben dem eigentlichen Auftrag des Raumvergleichs von heute mit einer alten Fotografie erhielten die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Einblick in eine zeitgemässe Lehrlingswerkstatt. Der Lebensweltbezug war somit unmittelbar erkennbar. Der älteste erhaltene Lehrvertrag von Sulzer war zwar viel Text, aber die Jugendlichen fanden den Inhalt sehr interessant. Dieser Exkursionsaufbau ermöglicht eine Erklärung des guten Posttestresultates. Sämtliche Jugendliche dieser Exkursion haben sich viele Informationen notiert. Der eine Ausreisser hat ebenfalls viele korrekte Fakten notiert, wenn auch solche, die nicht den vorbestimmten Lernaspekten zugeordnet werden konnten.

Die personellen Einflussfaktoren erklären einzelne Ausreisser innerhalb der Exkursionsgruppen. Die strukturellen und ausserschulischen Lernort Faktoren liefern Begründungen zu den Ergebnissen zwischen den Exkursionsgruppen. Die Ergebnisse der Exkursion «industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg» müssen durch mehrere ungünstig beeinflussende Faktoren zustande gekommen sein, da ein einzelner Faktor allein das tiefe Resultat nicht zu erklären vermag. Vermutlich war der Testaufbau wenig aktivierend, da kein Bild aus dieser Exkursion abgebildet war. Zudem wurden wichtige Lernaspekte nicht

selber erarbeitet und der Lebensweltbezug nicht besonders ausgeprägt hergestellt. Womöglich haben noch weitere personelle Faktoren mitgespielt. Überraschend hingegen ist das grosse Interesse und Wissen am Lehrvertrag von 1853, obwohl dieser sehr textlastig ist und nur indirekt mit dem ausserschulischen Lernort der Sulzerwerkstätten in Verbindung steht.

Das Angebot des Lernortes war bei der Halle 53, der Halle 180 und dem azw besonders gross. Die Jägerhäuser dagegen ermöglichen lediglich einen Eindruck von aussen. Das vorhandene Angebot wurde genutzt, aber noch nicht bei allen Exkursionen voll ausgeschöpft. Aufgrund dieser Überlegungen wurden folgende Anpassungen bei den Exkursionspfaden gemacht:

Die Exkursion zu den Arbeiterhäusern an der Jägerstrasse konnte nur bedingt haptischer gemacht werden. Formulierungen und gewisse Aufträge wurden angepasst. Der Besuch eines Arbeiterhauses, was eindrücklich und motivierend sein könnte, ist hingegen schwierig, da bis heute Personen darin leben. Da auch die SLM-Fabrikhallen nicht öffentlich zugänglich und andere Hallenbesuche nicht passend zum Thema «Wohnen» sind, konnte der Exkursionspfad nur wenig erweitert werden.

Die Aufträge während den Besuchen in der Halle 180 und der Halle 53 wurden konkreter ausformuliert, sodass die Jugendlichen eine bestimmte Anzahl an Gegenständen suchen und fotografieren müssen, bevor sie in den Austausch kommen. Dies soll die Jugendlichen zum Entdecken und Untersuchen der Orte animieren. Bei diesen Lernpfaden wurde auch der Fokus auf die industrielle Produktion, durch Änderungen in der Formulierung sowie durch eine kurze Überprüfung mittels Quiz, verstärkt.

Damit keine Gruppe den Eingang in die Halle 180 verpasst, wurde noch ein Wegbeschrieb in Videoformat eingefügt. Dieser zeigt den Weg von aussen bis ins Innere der Halle.

Sämtliche Exkursionen wurden dahingehend angepasst, dass sie nun auch von den Schülerinnen und Schülern selbstständig ohne Begleitperson ausgeführt werden können, was eine Empfehlung aus der Literatur ist (Vgl. Kapitel 2.1.1.5). Der Entscheid, ob die Exkursionen wirklich selbstständig gemacht werden, liegt bei der verantwortlichen Lehrperson und hängt von den Klassen ab. Jedoch wären die Exkursionen in der überarbeiteten Form autonom durchführbar. Die Jugendlichen erhalten pro Gruppe eine Materialtasche, und alle weiteren Informationen sind im ActionBound direkt vermerkt. Die QR-Codes zu den überarbeiteten Exkursionspfaden finden sich im Anhang.

4.3 Diskussion Posttestergebnisse Vorstellung Industrialisierung

Die Ergebnisse aus dem Posttest zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellung zum Begriff Industrialisierung durch die Arbeitsexkursion erweitern konnten. Konkrete zeitliche Einordnungen nahmen zu, was insofern erklärt werden kann, als dass dies in jeder der vier Exkursionen in einem Audiobeitrag thematisiert wurde. Dabei wurden nicht nur Zahlen genannt, sondern auch Vergleiche gezogen wie «vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg» oder «zur Zeit, als die Eltern und Grosseltern deiner Grosseltern gelebt haben». Insgesamt traten praktisch keine Fehlkonzepte mehr auf. Dies lässt darauf schliessen, dass die Jugendlichen noch keine festen Fehlkonzepte aufgebaut hatten, sondern im Prätest fachlich falsche Vermutungen aufgestellt hatten. Diese Vermutungen konnten durch konkretes Fachwissen der Exkursionen widerlegt werden.

Die unpassend wirkenden Begriffe «Albanifest vor Kurzem» und «Wahlrecht» sind dadurch zu erklären, dass beide Begriffe auf dem Zeitstrahl der Vorbereitungsphase enthalten waren. Die Person, welche diese Begriffe aufgeschrieben hat, erinnerte sich vermutlich an den Zeitstrahl, jedoch nicht mehr an die zeitliche Verortung dieser Ereignisse in Bezug zur Industrialisierung. Wenig verwunderlich ist, dass sich viele Begriffe auf die Geschichte der Firma Sulzer sowie auf Aspekte einzelner Exkursionen beziehen, da sich die Schülerinnen und Schüler während der Exkursion intensiv damit beschäftigten. Ihre Vorstellung zum Begriff Industrialisierung konnte mehrheitlich durch exemplarische Beispiele, die auf dem Sulzerareal zu finden sind, erweitert werden. Dies lässt die Vermutung zu, dass die exemplarischen Arbeitsexkursionen nur bedingt einen Beitrag zum allgemeinen Begriffsverständnis der Industrialisierung leisten. Gewissen Jugendlichen ist der Transfer von ihrem Teilaspekt der Industrialisierung auf das ganze Thema Industrialisierung gut gelungen. Für andere war diese Transferleistung schwierig.

Überraschend ist, dass die Jugendlichen der Exkursion zum Thema «Ausbildung» mit Abstand am wenigsten Begriffe notierten, da ihre Posttests im Bereich «Ausbildung» sehr ausführlich und umfangreich waren. Denkbar sind hier personelle Einflussfaktoren. Gerade weil die Jugendlichen in ihrem Teilbereich bereits sehr viel geschrieben hatten, war eine weitere ausführliche Antwort womöglich zu viel. Ein Schüler dieser Exkursionsgruppe kommentierte: «Ich habe doch schon alles aufgeschrieben. Soll ich denn das Gleiche einfach noch einmal schreiben?» Dies verdeutlicht die starke Relation zwischen den spezifischen Exkursionen und der Vorstellung zum Begriff Industrialisierung.

4.4 Kritische Reflexion der Aktionsforschung

Trotz vieler Überlegungen und begründeter Entscheidungen können gewisse Aspekte der Aktionsforschung im Nachhinein kritisch beleuchtet werden. Einerseits, um die Grenzen dieser Forschungsarbeit aufzuzeigen, und andererseits, um wichtige Aspekte zu benennen, die in einer weiterführenden Forschung berücksichtigt werden müssten.

Im Allgemeinen ist die Stichprobe n bei der vorliegenden Aktionsforschung gering, wodurch die erzielten Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können und einzelne personelle Unterschiede stärker ins Gewicht fallen. Für eine grössere Stichprobe wäre eine Durchführung mit mehr Klassen unterschiedlicher Winterthurer Schulen notwendig. Zudem wurde das Thema Industrialisierung bei den zwei teilnehmenden Klassen noch nicht im Geschichtsunterricht behandelt. Dadurch war das Vorwissen und die Verknüpfung mit dem Unterricht im Klassenzimmer gering. Dies ist aber eine entscheidende Forderung des Lehrplan21 zu ausserschulischen Lernorten (Vgl. Kapitel 2.1.2.5), um deren Potential optimal auszuschöpfen. Da die Arbeitsexkursionen jedoch auf die Voraussetzungen der Klassen abgestimmt waren, konnten dennoch Lernerfolge ermittelt werden. Durch die Ergebnisse wurde gezeigt, welche Aspekte der Industrialisierung vor Ort auf dem Sulzerareal exemplarisch erarbeitet und vertieft werden können. Inwiefern sich diese Aspekte von möglichen im Klassenzimmer erlernten unterscheiden, ist nicht Teil dieser Arbeit.

Um gewisse strukturelle Einflussfaktoren ausschliessen und stärker auf die Faktoren des ausserschulischen Lernortes selbst eingehen zu können, würde sich eine Anpassung im Format des Prä- und Posttests anbieten. Die Bilderauswahl müsste dahingehend angepasst werden, dass auch ein Bild aus der Exkursion über das MS Arenenberg enthalten wäre. Damit könnte ausgeschlossen werden, dass die Schülerinnen und Schüler nicht aktiviert werden durch die Abbildung. Zusätzlich wären auch Alternativen zum schriftlichen Format wie Sprachnachrichten oder Interviews denkbar, um sprachlich schwächeren Jugendlichen entgegenzukommen.

5. Fazit und Ausblick

Zur Beantwortung der anfangs gestellten Hauptfragestellung soll zuerst auf die Unterfragestellungen eingegangen werden.

Inwiefern lässt sich am Beispiel der ehemaligen SLM Arbeiterwohnungen das Wohnen in Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

Aus den Ergebnissen der Aktionsforschung sowie der Diskussion darüber lässt sich festhalten, dass sich Distanzen zwischen der Arbeitsstätte und dem Wohnort sowie die Grössendimensionen der Arbeiterhäuser gut vor Ort erschliessen lassen mit Hilfe von Karten, Plänen und Fotografien. Für die Motivation der Schülerinnen und Schüler sind Originalbegegnungen förderlich, wodurch der zusätzliche Besuch eines Arbeiterhauses oder einer Fabrikhalle während der Exkursion gewinnbringend sein könnte (Vgl. Kapitel 4.2). Mit Bezug auf die Ergebnisse zeigt sich, dass sich die Exkursion zu den Arbeiterhäusern an der Jägerstrasse eignet, um das Konzept des Wohnens während der Industrialisierung zu erschliessen (Vgl. Kapitel 3.3.2.1). Jedoch muss betont werden, dass die SLM-Häuser an der Jägerstrasse ein fortschrittliches Beispiel für das Wohnen während der Industrialisierung sind. Auch wenn der Platz aus heutiger Sicht klein erscheint, war dies früher grosser Komfort im Vergleich zu anderen Wohnmöglichkeiten von Fabrikangestellten (Vgl. Kapitel 2.2.3.2).

Inwiefern lässt sich am Beispiel der ehemaligen Fabrikgebäude und Eisenbahnschienen die industrielle Produktion in Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

Die Ergebnisse unterstützen die Literatur zu ausserschulischen Lernorten insofern, als dass die in hoher Selbstaktivität erarbeiteten Aspekte der industriellen Produktion vermehrt erschlossen wurden. Dies zeigt auch der Vergleich der zwei Exkursionen im Bereich industrieller Produktion. Die Exkursion am Beispiel MS Arenenberg enthielt mehr schriftliche Informationen, die danach nicht in den Posttests erwähnt wurden. Hingegen sind den Jugendlichen, die in der Halle 53 waren, viele Gegenstände und Gerüche in Erinnerung geblieben. Das Potential liegt in den originalen Begegnungen, wofür sich die erhaltenen Fabrikgebäude und Eisenbahnschienen gut eignen. Um das Wissen zur industriellen

Produktion noch zu erweitern, müsste der Schwerpunkt in den Exkursionen selber noch stärker in diesem Bereich liegen.

Inwiefern lässt sich am Beispiel der Ausbildungsstätten von Sulzer (heute AZW) die Ausbildung zu Zeiten der Industrialisierung für Schülerinnen und Schüler erschliessen?

Die Ausbildung zu Zeiten der Industrialisierung lässt sich am Beispiel der Ausbildungsstätten von Sulzer mit Hilfe des ältesten Lehrvertrags, alten Fotografien und dem Besuch des Gebäudes von innen sehr gut erschliessen. Im Durchschnitt konnten die Schülerinnen und Schüler das Konzept der Ausbildung mehrheitlich erfassen und im Posttest schriftlich festhalten (Vgl. Kapitel 3.3.2.3). Eine mögliche Begründung liegt im hohen Lebensweltbezug. Auch für einen Vergleich von früher zu heute bietet sich der Ort sehr an. Die Besprechung des Lehrvertrags könnte bereits im Klassenzimmer stattfinden. Die Kooperation mit dem azw war sehr unkompliziert und ist auch fächerübergreifend mit der beruflichen Orientierung empfehlenswert.

Ausgehend von den Erkenntnissen der Unterfragestellungen kann nun auch eine Antwort auf die Hauptfragestellung geliefert werden.

Wie kann der ausserschulische Lernort Sulzerareal Winterthur das Lernen der Schülerinnen und Schüler über die Industrialisierung exemplarisch fördern?

Der bisher nicht aufbereitete ausserschulische Lernort Sulzerareal eignet sich, um einzelne Aspekte der Industrialisierung vertieft zu erschliessen, wie beispielsweise das Wohnen, die industrielle Produktion oder die Ausbildung. Insbesondere für Schulklassen der Stadt Winterthur eignet sich diese exemplarische Vertiefung, da dieses Areal für die Stadtgeschichte von grosser Bedeutung ist. Ausserschulische Lernorte sind besonders dann von Vorteil, wenn die Schülerinnen und Schüler eigenständig und handlungsorientiert unterwegs sind (Vgl. Kapitel 2.1.1.5). Deshalb bieten sich Arbeitsexkursionen mit hoher Eigenaktivität gegenüber klassischen Führungen bevorzugt an. Die Lehrperson kann den Inhalt auf die eigene Klasse und den Unterricht selber abstimmen. Die bereits bestehenden ActionBounds können dabei als Grundlage dienen und dadurch den zeitlichen Aufwand der Vorbereitung für Lehrpersonen

verringern. Da die auf dem Sulzerareal auffindbaren Aspekte exemplarisch und teils nicht identisch zu den im Lehrmittel dargestellten sind, ist eine entsprechende Bezugnahme im Unterricht wichtig.

Selbstverständlich enthält diese Masterarbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt einzelne Aspekte auf, die in weiteren Studien bestätigt oder widerlegt werden können. Für eine grössere Aussagekraft der Ergebnisse müsste die Teilnehmendenzahl der Aktionsforschung flächendeckend über die Stadt Winterthur erhöht werden. Die optimierte Version der ActionBounds könnte dabei in einem zweiten Zyklus der Aktionsforschung getestet werden. Interessant wäre dabei der Vergleich mit einer Kontrollgruppe im Klassenzimmer. Dadurch könnten die Vorteile und Herausforderungen des ausserschulischen Lernortes gegenüber dem Klassenzimmer differenziert analysiert werden. Spannend könnte daneben auch der Vergleich zwischen den Leistungsniveaus auf der Sekundarstufe sein. Womöglich profitieren gewisse Niveaus stärker von Originalbegegnungen an ausserschulischen Lernorten als andere.

Eine andere Forschungsrichtung wäre die Untersuchung der Relation zwischen ausserschulischen Lernorten und der von den Schülerinnen und Schülern subjektiv wahrgenommenen Motivation für das entsprechende Unterrichtsthema.

Insgesamt bestätigen die in Zusammenhang mit der Masterarbeit gemachten Erfahrungen meine persönliche Einschätzung. Exkursionen können für einzelne Schülerinnen und Schüler sehr motivationsfördernd sein, da sich die Lernumgebung und die Methoden des Lernens verändern. Gleichzeitig bieten sie sich jedoch nicht für den Aufbau eines ganzen Themas an, sondern vielmehr für die exemplarische Vertiefung von einzelnen Wissensaspekten. Das Sulzerareal Winterthur hat das Potential für solche exemplarischen Vertiefungen. Die Bedeutung dieses Areals ist durch den regionalen Bezug vor allem für Schulen der Stadt Winterthur besonderes gross. Jedoch spricht auch für auswärtige Schulen nichts gegen eine Erkundung dieses ausserschulischen Lernortes. Ich persönlich würde die Exkursionen jederzeit wieder mit Schulklassen einsetzen. Dabei wäre eine Verknüpfung mit dem Geschichtsunterricht sowie genügend Zeit während den einzelnen Phasen des didaktischen Dreischritts wünschenswert.

Literaturverzeichnis

- Adamski, Peter, Michele Barricelli, Markus Bernhardt, Christina Böttcher, Bodo von Borries, Franziska Conrad, Gerhard Henke-Bockschatz, et al. 2016. *Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht: Klaus Bergmann zum Gedächtnis*. Hrsg. v. Ulrich Mayer, Hans-Jürgen Pandel, Gerhard Schneider, und Klaus Bergmann. 5. Auflage. Forum historisches Lernen. Schwalbach/Ts: Wochenschau.
- Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Hrsg. 2018. „Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung Stadt Winterthur“.
- Bächinger, Heinz. 2022. „Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) - Winterthur Glossar“. 2022. <https://www.winterthur-glossar.ch/SLM>.
- Bálint, Anna. 2015. *Sulzer im Wandel: Innovation aus Tradition*. Baden: Hier und Jetzt.
- Bärtschi, Hans-Peter. 1994. *Industriekultur im Kanton Zürich: vom Mittelalter bis heute*. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- , Hrsg. 2002. *Industriekultur in Winterthur: Basis: Produktion*. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur, Bd. 333. Winterthur: Stadtbibliothek.
- Betriebsdirektor Emil Oettli. 1936. „Bericht und Abrechnung über die Schiffsneubauten ‚Munot‘ und ‚Arenenberg‘“. Schaffhausen.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017. „Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21“.
- Borries, Bodo von. 1995. *Das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher. Erste repräsentative Untersuchung über Vergangenheitsdeutungen, Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftserwartungen von Schülerinnen und Schülern in Ost- und Westdeutschland*. Weinheim/München.
- Bremm, Klaus-Jürgen. 2014. *Das Zeitalter der Industrialisierung*. Stuttgart: Theiss Verlag GmbH & Co.
- Dühlmeier, Bernd, Hrsg. 2021. *Mehr außerschulische Lernorte in der Grundschule: neun Beispiele für den fachübergreifenden Sachunterricht*. 5. Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Flury-Rova, Moritz. 2008. *Backsteinvillen und Arbeiterhäuser: der Winterthurer Architekt Ernst Jung, 1841-1912*. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur, Bd. 339. Winterthur: Zürich: Stadtbibliothek Winterthur; Chronos Verlag.
- Frauen in der Schwerindustrie*. 1967. Filmwochenschau. https://media.zem.ch/01WS/1967/SFW_1280.mp4#t=232,280.
- Frei, Marcel. 1995. *Sulzer-Dreher-Lehrlinge*. Uster.
- Fröhlich, Michael. 2004. *Geschichte Großbritanniens: von 1500 bis heute*. Lizenzausg. Grundzüge. Darmstadt: Wiss. Buchges.
- Günther-Arndt, Hilke, und Meik Zülsdorf-Kersting, Hrsg. 2019. *Geschichts-Didaktik*. 8. Auflage. Berlin: Cornelsen.
- Hediger, Stephan, Beatrice Bürgler, Jonas Dischl, Jan Hodel, Stefanie Marolf, Philipp Marti, Armin Meyer, Claudia Schneider, Giannina Widmer, und Alexandra Binnenkade. 2017. *Gesellschaften im Wandel: Geschichte und Politik, Sekundarstufe I. Handbuch / Autorenteam: Stephan Hediger (inhaltliche Verantwortung), Beatrice Bürgler, Jonas Dischl, Jan Hodel, Stefanie Marolf, Philip Marti, Armin Meyer, Claudia Schneider, Giannina Widmer*. 1. Auflage. Zürich: LMVZ, Lehrmittelverlag Zürich.
- Heiniger, Olivier, und Renzo Canonica. 2022. „20 Jahre azw-Verein“. Winterthur.
- Honegger, A. 2007. „Ausserschulisches Lernen: Was, Warum, Wie? Eine qualitative Untersuchung von Textmaterialien und Deutschschweizer Lehrplänen der

- Sekundarstufe 1“. Luzern: PHZ Luzern unveröff. Masterarbeit.
- Hugger, Paul, Hrsg. 1992. *Handbuch der schweizerischen Volkskultur: Leben zwischen Tradition und Moderne; ein Panorama des schweizerischen Alltags*. Zürich: Offizin. Kantonale Denkmalpflege Zürich, Hrsg. 2001. „Zürcher Denkmalpflege - 14. Bericht 1995-1996“. Kommissionsverlag: Fotorotar AG, Druck Kommunikation Verlag.
- Messmer, Kurt, Raffael von Niederhäusern, Armin Rempfler, und Markus Wilhelm, Hrsg. 2011. *Ausserschulische Lernorte - Positionen aus Geographie, Geschichte und Naturwissenschaften*. Ausserschulische Lernorte - Beiträge zur Didaktik, Band 1. Wien Zürich Berlin Münster: Lit-Verl.
- Oelkers, Jürgen. 2015. „Regionale Schulentwicklung und die Modernisierung des Bildungswesens“. Hotel „Fröbelhof“, April 24. www.ife.uzh.ch > dam > Schulentwicklung.
- Pandel, Hans-Jürgen. 2013. *Geschichtsdidaktik: eine Theorie für die Praxis*. 1. Auflage. Forum historisches Lernen. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag.
- Pierre, Michel, Hrsg. 1992. *Die Industrialisierung*. Geschichte der Menschheit. Stuttgart: Union-Verl.
- Pleitner, Berit. 2012. „Ausserschulische historische Lernorte“. In *Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts*, hrsg. v. Michele Barricelli und Martin Lücke. Forum Historisches Lernen. Schwalbach: Wochenschau.
- Pospiech, Gesche, Manuela Niethammer, Dorothee Wieser, und Frank-Michael Kuhlemann, Hrsg. 2020. *Begegnungen mit der Wirklichkeit: Chancen für fächerübergreifendes Lernen an außerschulischen Lernorten*. 1. Auflage. Bern: hep.
- Randler, C., und F. X. Bogner. 2006. „Cognitive Achievements in Identification Skills“, Nr. 40(4): 161–165.
- Rüsen, Jörn. 1994. „Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte zu denken.“ In *Historische Faszination. Geschichtskultur heute.*, hrsg. v. Klaus Grütter, Theodor Heinrich, und Jörn Rüsen, 3–26. Köln: Böhlau.
- Sauer, Michael. 2010. *Die Industrialisierung: die Entstehung der modernen Welt*. 1. Aufl., 6. Dr. Historisch-politische Weltkunde : Kursmaterialien Geschichte; Sekundarstufe II/Kollegstufe. Leipzig: Klett, Schulbuchverl. Leipzig.
- Schäfli, B. 2009. *Ausserschulische Lernangebote im Bereich Umweltbildung - Qualitative Bedürfnisabklärung bei Schulen*. In: *Umweltbildung: Grundlagen, Analysen, Vorschläge*. Bd. 3. Bern: Stiftung Umweltbildung Schweiz.
- Schörken, Rolf. 1981. *Geschichte in der Alltagswelt. Wie uns Geschichte begegnet und was wir mit ihr machen*. Stuttgart.
- Stadt Winterthur. 2016. „Trägerschaft und Nutzungskonzept für Halle 53 gesucht“. Stadt Winterthur. 20. Juni 2016.
<https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/stadtkanzlei/kommunikation-stadt-winterthur/medienmitteilungen-stadt-winterthur/traegerschaft-und-nutzungskonzept-fuer-halle-53-gesucht>.
- Stadt Winterthur, Amt für Städtebau, Hrsg. 2017. „Halle 53, Sulzer-Areal Stadtmitte, Winterthur Trägerschaft und Nutzungskonzeption Programm/Info Memorandum“. Amt für Städtebau.
- Streller, Matthias. 2015. *The Educational Effects of Pre and Post-Work in Out-of-School Laboratories*. Dresden: TU Dresden.
- Studer, Brigitte. 2021. „Fabrikgesetze“. hls-dhs-dss.ch. 2021. <https://hls-dhs-dss.ch/articles/013804/2021-08-06/>.
- Sulzer. 1936. „MS Arenenberg“. Sulzerarchiv.

- Suter, Meinrad. 2015. „Winterthur“. hls-dhs-dss.ch. 2015. <https://hls-dhs-dss.ch/articles/000157/2015-08-28/>.
- Tanner, Albert. 1992. „Geschichte der industriellen Arbeit in der Schweiz“. In *Paul Hugger (Hg.): Handbuch der schweizerischen Volkskultur*, 3:1053–1082. Zürich.
- Thomas, Bernd. 2009. „Lernorte ausserhalb der Schule“. In *Handbuch Unterricht*, hrsg. v. Karl-Heinz Arnols, Uwe Sandfuchs, und Jürgen Wiechmann, 283–287. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Vogel, Kaspar. 1997. *125 Jahre Gesellschaft für Erstellung Billiger Wohnhäuser in Winterthur*. Winterthur: Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser.
- . 2003. *Die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik: 1871-1997*. 2., erw. Aufl. Luzern: Minirex.
- ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hrsg. 2018. „Von der Industriehalle zur Hochschulbibliothek“. Peter Gerhung AB.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sulzerareal (Sulzer Firmenarchiv, Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 063835 + Fotografie Rahel Meier).....	1
Abbildung 2: Kategorisierung von ausserschulischen Lernorten (Pospiech 2020, 36).....	11
Abbildung 3: Chancen und Herausforderungen von ausserschulischen Lernorten allgemein, in Anlehnung an Pospiech (2020, 24).....	13
Abbildung 4: Didaktischer Dreischritt, in Anlehnung an Dühlmeier (2021, 34).....	14
Abbildung 5: Didaktische Rekonstruktion des ausserschulischen Lernens (Messmer u.a. 2011, 12).....	14
Abbildung 6: Erwerbstätige der Schweiz 1800-1960 (Tanner 1992, 1053).....	24
Abbildung 7: Geschäftsführer und Präsidenten der patronalen Zeit bei Sulzer (Bálint 2015, 30).....	25
Abbildung 8: Rückseite der 1000er Note der Serie 1911 (Bálint 2015, 65).....	33
Abbildung 9: Grossgiesserei Sulzer Halle 53 um 1930 (Sulzer Firmenarchiv, Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 064003).....	34
Abbildung 10: Transport MS Arenenberg entlang der Zürcherstrasse, 8. Februar 1936 (Winterthurer Bibliotheken, Signatur: 064169).....	36
Abbildung 11: Rekonstruierter Transportweg des MS Arenenberg am 8. Februar 1936.....	38
Abbildung 12: schützenswerte Gebäude auf dem ehemaligen Sulzerareal (ZHAW 2003, S. 17).....	43
Abbildung 13: Abschnitte der Aktionsforschung.....	49
Abbildung 14: Aspekte der Vorbereitung.....	51
Abbildung 15: Konzept "Wohnen am Beispiel Jägerstrasse".....	58
Abbildung 16: Konzept "industrielle Produktion am Beispiel Halle 53".....	59
Abbildung 17: Konzept "industrielle Produktion am Beispiel MS Arenenberg".....	59
Abbildung 18: Konzept "Ausbildung am Beispiel Sulzerwerkstätte".....	60
Abbildung 19: Kategorisierung der Posttests.....	60
Abbildung 20: Auswertungsraster der Posttests.....	61
Abbildung 21: Wortwolke Industrialisierung Prätest.....	63
Abbildung 22: Wortwolke Wohnen Prätest.....	64
Abbildung 23: Wortwolke industrielle Produktion Prätest.....	65
Abbildung 24: Wortwolke Ausbildung Prätest.....	66

Abbildung 25: Ergebnisse Wohnen Posttest	67
Abbildung 26: Ergebnisse industrielle Produktion Halle 53 Posttest	68
Abbildung 27: Ergebnisse industrielle Produktion MS Arenenberg Posttest.....	69
Abbildung 28: Ergebnisse Ausbildung Posttest	69
Abbildung 29: Wortwolke Industrialisierung Posttest	70
Abbildung 30: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich Wohnen.....	71
Abbildung 31: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich Halle 53	71
Abbildung 32: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich MS Arenenberg.....	72
Abbildung 33: Wortwolke Industrialisierung Posttest Teilbereich Ausbildung.....	72
Abbildung 34: Modell Einflussfaktoren auf Posttest-Ergebnisse (Rahel Meier)	75

Anhang

Theoretische Grundlagen

- Bauplan Jägerstrasse
- Leistungsblatt MS Arenenberg
- Bilder zur Rekonstruktion des Transportweges des MS Arenenberg
- transkribierter Lehrvertrag von 1853

Forschung

- Elternbriefe
- fachliche Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler
 - Verlaufsplanung der Vorbereitung
 - PowerPoint
 - Wandtafelbild
- Durchführung der Exkursion
 - Zeitplanung
 - anonymisierte Gruppeneinteilung
- Verlaufsplanung der Auswertung
- Prä- und Posttests der Schülerinnen und Schüler
- Listen für die Wortwolken
- anonymisierte Auswertung der Posttests der Schülerinnen und Schüler
- Dossier mit originalen ActionBound-Lernpfaden
- QR-Codes der überarbeiteten ActionBound-Lernpfade

Der vollständige Anhang kann bei der Autorin angefragt werden.

Transkription des Lehraccords von 1853 für eine Dreherlehre

Lehraccord

Zwischen Gebrüder Sulzer zur Giesserei in Winterthur einerseits und Caspar Erb von Oberwinterthur, als Vater des Heinrich Erb andererseits ist folgende Übereinkunft getroffen worden:

Caspar Erb gibt den Heinrich Erb den Herren Gebrüder Sulzer in die Lehre, um denselben das Giesser und Formerhandwerk zu lehren und zwar für die nächstfolgenden vier Jahre.

Heinrich Erb und in seinem Namen der Vater Caspar Erb, verspricht sich treu und fleissig zu halten, alle seine Zeit dem Berufe zu widmen und sich derjenigen Ordnung zu unterziehen, welche die Gebrüder Sulzer in ihren Werkstätten für Gesellen und Lehrknaben eingeführt haben und noch einführen werden; des Morgens zur bestimmten Stunde an der Arbeit zu sein und Abends nicht vor festgesetzter Stunde mit Arbeiten aufzuhören, in jedem Falle und zu jeder Zeit den Nutzen seiner Lehrherren zu fördern und Schaden abzuwenden.

Die Gebrüder Sulzer in der Hoffnung und Erwartung, dass sich der Lehrling zu ihrer Zufriedenheit halten werde, verzichten auf ein Lehrgeld, im Gegenteil werden für demselben folgenden Taglohn geben:

Siebzig rappen im ersten Jahr, achtzig rappen im zweiten Jahr, neunzig u fünf Rappen im dritten Jahr, und ein Franken und zwanzig rappen im vierten Jahr.

Dagegen aber muss sich der Lehrknabe einer Probezeit von sechs Monaten unterziehen und darf, wenn er von seinen Lehrherren zum Berufe fähig erachtet wird, nicht mehr austreten, ebenso wenig im Laufe der ganzen Lehrzeit (ausgenommen es sollte die Ausübung der Berufes dauernd nachtheilig auf dessen Gesundheitszustand einwirken) von welcher Dauer die sechs Probemonate abgerechnet werden.

Im Übertretungsfalle aber ist der Vater Caspar Erb oder der Lehrling Heinrich Erb gehalten, den Gebrüdern Sulzer eine Entschädigung für Lehrgeld von fünfhundert Franken zu bezahlen.

Der Vater Caspar Erb sorgt für des Knaben Unterhalt, Wohnung und Kleider.

Die Arbeitszeit dauert im Sommer von fünf Uhr Morgens bis sieben Uhr Abends und im Winter von sechs Uhr Morgens bis halb acht Uhr Abends.

In folge dieser Übereinkunft wurden zwei gleichlautende Originale dieses Accords ausgestellt und zu deren Bekräftigung mit den eigenhändigen Unterschriften der beteiligten Parteien versehen.

Winterthur den 29. März 1853

Gebrüder Sulzer

Seite 582 in:

Bálint, Anna. 2015. *Sulzer im Wandel: Innovation aus Tradition*. Baden: Hier und Jetzt.

Aktivitäten Lehrperson vor Unterrichtsbeginn Zeitstrahl an Tafel darstellen, Bilder ausdrucken und zuschneiden, Filmausschnitt bereithalten, ppt installieren

Verlaufsplanung Vorbereitung vor der Exkursion

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schülerinnen/Schüler	Medien
Zeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse/Gruppen/Einzelne: Aktivität/Sozialform	Hilfsmittel aller Art
7'	<p>Einstieg Zeitstrahl</p> <p>Ziel: Die SuS erhalten einen chronologischen Überblick über bedeutsame historische Ereignisse und Zeiträume mit Hilfe von einem Zeitstrahl und passenden Abbildungen.</p>	<p>Die LP erklärt den SuS, dass am kommenden Tag die Exkursion zum Sulzerareal stattfindet und sie sich dort in Gruppen auf die Suche nach Spuren der Industrialisierung machen werden. Die LP erinnert die SuS an die ausgefüllten Prätests, die das Vorwissen zur Industrialisierung erfragt haben.</p> <p>Die LP verteilt den SuS pro Bank ein Bild mit der dazupassenden Bildunterschrift. Die LP gibt den SuS den Auftrag herauszufinden, wo das Ereignis auf dem Zeitstrahl eingeordnet wird.</p> <p>Die LP geht mit der Klasse die Bilder durch und lässt die SuS die Bilder an der Tafel auf dem Zeitstrahl aufhängen.</p>	<p>Die LP nimmt Bezug zu Prätests und deren Zweck.</p> <p>Die LP unterstützt die SuS bei Bedarf bei der Internetsuche.</p> <p>Die LP ergänzt die Ergebnisse der SuS und korrigiert allfällige Fehlinformationen zu den einzelnen Bildern.</p> <p>Die LP visualisiert wichtige historische Ereignisse auf einem Zeitstrahl.</p>	<p>Die SuS erhalten die Information, dass sie am kommenden Tag auf dem Sulzerareal nach Spuren der Industrialisierung suchen werden.</p> <p>Die SuS erhalten pro Bank ein Bild, das ein historisches Ereignis oder einen Zeitraum darstellt. Die SuS versuchen das Bild auf dem Zeitstrahl einzuordnen. Bei Bedarf dürfen die SuS auf ihrem iPad nach Informationen suchen.</p> <p>Die SuS präsentieren sich gegenseitig ihre Erkenntnisse zum Bild und hängen dieses an der passenden Stelle auf dem Zeitstrahl an der Wandtafel auf.</p>	<p>Bilder</p> <p>Wandtafel mit Zeitstrahl</p> <p>Magnete</p> <p>iPad</p>

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schülerinnen/Schüler	Medien
Zeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse/Gruppen/Einzelne: Aktivität/Sozialform	Hilfsmittel aller Art
3'	<p>Filmausschnitt</p> <p>Ziel: Die SuS können den Zeitraum der Industrialisierung auf einem Zeitstrahl einordnen.</p>	<p>Die LP zeigt den SuS einen Filmausschnitt über die Industrialisierung.</p> <p>Die LP gibt den SuS den Auftrag, sich zu überlegen, wo auf dem Zeitstrahl die Industrialisierung eingeordnet werden kann.</p> <p>Die LP bespricht mit den SuS auf Grundlage vom Film, in welchem Zeitabschnitt die Industrialisierung stattgefunden hat.</p>	<p>Die LP visualisiert den Zeitraum der Industrialisierung auf einem Zeitstrahl. Zusammen mit den Bildern anderer wichtiger historischer Ereignisse, können sich die SuS den Zeitraum der Industrialisierung besser vorstellen.</p>	<p>Die SuS schauen sich den kurzen Erklärfilm zu Industrialisierung an und überlegen sich, wo sie diese auf dem Zeitstrahl einordnen würden.</p> <p>Die SuS besprechen den Ort der Industrialisierung auf dem Zeitstrahl und erklären, was unter der Industrialisierung verstanden wird.</p>	Filmausschnitt
10'	<p>Kurzpräsentation Sulzerareal</p> <p>Ziel: Die SuS wissen, wo das Sulzerareal liegt. Die SuS können die Gründer der Firma Sulzer nennen. Die SuS können vier Produkte erklären, die Sulzer auf dem Sulzerareal produziert hat. Die SuS wissen, was sie an die morgige Exkursion mitnehmen müssen.</p>	<p>Die LP gibt den SuS einen Grobüberblick über die Firmengeschichte von Sulzer inkl. den Gründern, der Grösse und wichtigen Produkten. Die LP bezieht die SuS und ihr Vorwissen mit ein.</p> <p>Die LP bespricht mit den SuS noch die wichtigsten Informationen zur Exkursion und klärt vorhandene Fragen.</p>	<p>Die LP gibt den SuS einen Überblick über die Firmengeschichte von Sulzer und dem Sulzerareal, damit die SuS dieses Faktenwissen nicht vor Ort erarbeiten müssen. Dadurch kann auf der Exkursion vermehrt auf Originalbegegnungen fokussiert werden.</p> <p>Die LP nimmt Fragen auf, damit alle für die Exkursion vorbereitet sind.</p>	<p>Die SuS erhalten einen Überblick über die Firmengeschichte und das Areal, dass sie am nächsten Tag auf der Exkursion besuchen werden. Die SuS können ihr Vorwissen und ihre Vermutungen im Plenum mitteilen.</p> <p>Die SuS repetieren die wichtigsten Informationen zur morgigen Exkursion und können letzte Fragen dazu stellen.</p>	ppt

Gruppeneinteilung definitiv:

Ausbildung Sulzer/AZW	MS Arenenberg	Halle 53	Wohnen SLM
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 1 • Schüler 2 • Schüler 3 • Schüler 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Schülerin 5 • Schüler 6 • Schülerin 7 • Schüler 8 • Schüler 9 (verspätet dieser Gruppe angeschlossen, wenig Motivation bei Posttest) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 10 • Schüler 11 • Schüler 12 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 13 (Posttest nicht ausgefüllt) • Schülerin 14 (Keine Motivation bei Posttest) • Schüler 15
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerin 16 • Schüler 17 • Schülerin 18 • Schüler 19 (Posttest nicht ausgefüllt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 20 • Schülerin 21 • Schülerin 22 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 23 • Schüler 24 • Schüler 25 • Schüler 26 (Präkonzept nicht ausgefüllt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler 27 • Schüler 28 • Schülerin 29 • Schülerin 30
Anzahl Schülerinnen: 2	Anzahl Schülerinnen: 4	Anzahl Schülerinnen: 0	Anzahl Schülerinnen: 3
Anzahl Schüler: 6	Anzahl Schüler: 4	Anzahl Schüler: 7	Anzahl Schüler: 4
Total: 8	Anzahl TN: 8	Anzahl TN: 7	Anzahl TN: 7
Anzahl Posttests: 7	Anzahl Posttests: 8	Anzahl Posttests: 7	Anzahl Posttests: 6

**Aktivitäten Lehrperson vor
Unterrichtsbeginn**

Wandtafel vorbereiten, Kreiden bereitlegen

Verlaufsplanung Auswertung nach der Exkursion

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schülerinnen/Schüler	Medien
Zeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse/Gruppen/Einzelne: Aktivität/Sozialform	Hilfsmittel aller Art
15'	<p>Gruppenpuzzle-Methode: Austauschrunde 1</p> <p>Ziel: Die SuS können ihr erarbeitetes Wissen mündlich weitergeben. Die SuS erhalten einen Eindruck über alle Themengebiete der Exkursion. Die SuS hören sich aufmerksam zu.</p>	<p>Die LP bildet drei Gruppen, sodass in jeder Gruppe mindestens eine Person je Exkursionspfad dabei ist. Die LP verteilt die Gruppen an unterschiedlichen Orten im Klassenzimmer.</p> <p>Die LP erklärt den Gruppen, dass sie sich nun gegenseitig über ihre Erlebnisse an der Exkursion berichten sollen. Ziel soll es sein, dass die anderen Jugendlichen über das erarbeitete Thema auch Bescheid wissen, obwohl sie es selber nicht an der Exkursion bearbeitet haben. Die LP weist darauf hin, dass sich die SuS gegenseitig zuhören sollen und immer nur eine Person spricht.</p>	<p>Die LP geht zu den einzelnen Gruppen und hört dem Austausch zu. Bei Bedarf stellt die LP Gegenfragen oder gibt Ideen, über was sich die SuS noch austauschen könnten.</p> <p>Die LP greift ein, falls die SuS die Gesprächsregeln nicht einhalten.</p>	<p>Die SuS werden in neue Gruppen eingeteilt, sodass sie mit SuS zusammen sind, die einen anderen Exkursionspfad gemacht haben. SuS, die nicht an der Exkursion teilnehmen konnten, jedoch bei der Auswertung wieder dabei sind, werden einer beliebigen Gruppe zugeteilt.</p> <p>Die SuS erzählen sich abwechselungsweise von ihren Exkursionen. Die SuS berichten, was sie gesehen, gehört und gemacht haben. Dabei hören sich die SuS gegenseitig aufmerksam zu und stellen allfällige Fragen. Die SuS dürfen sich beim Austausch auch selbergemachte Bilder zeigen.</p>	iPad
15'	<p>Verankerung im Plenum: Austauschrunde 2</p>	<p>Die LP beendet die erste Austauschrunde und holt die SuS ins Plenum zurück.</p>	<p>Die LP visualisiert das Wissen aus den Exkursionen an der</p>	<p>Die SuS kehren ins Plenum zurück und berichten, was an der Exkursion alles gemacht wurde.</p>	<p>Wandtafel</p> <p>Kreide</p>

Phasen/Ziele		Aktivitäten Lehrperson		Aktivitäten Schülerinnen/Schüler	Medien
Zeit	Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)	Organisieren, Informieren, Aktivieren	Lernprozesse begleiten	Klasse/Gruppen/Einzelne: Aktivität/Sozialform	Hilfsmittel aller Art
	<p>Ziel: Die SuS können die wichtigsten Aspekte der einzelnen Exkursionen mündlich erläutern, indem dass sie Begriffe für die Wandtafel nennen.</p>	<p>Die LP leitet die Austauschrunde 2 an. Die LP sammelt das Wissen sowie die Erlebnisse der SuS und hält dieses schriftlich an der Wandtafel fest. Dabei sortiert die LP die Begriffe nach Themenbereichen. Die LP rundet die Austauschrunde 2 ab und verabschiedet die SuS.</p>	<p>Wandtafel.</p> <p>Die LP geht auf Unklarheiten ein und klärt diese im Plenum.</p> <p>Die LP geht auf die Erlebnisse und Eindrücke der SuS ein.</p>	<p>Wichtige Begriffe werden genannt und Unklarheiten geklärt. Die SuS können sowohl von ihrer Exkursion, als auch von dem Gehören anderer Exkursionen berichten.</p>	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Prätest»

weight	word	color	url
10	(grosse) Fabrik	#3778C2	
5	(viel) CO2	#3778C2	
4	(sehr viel) Rauch	#63BCE5	
4	(viele) Pferde	#63BCE5	
4	Firma	#3778C2	
4	Krieg	#150734	
4	Sklaverei	#150734	
3	Maschinenbau	#63BCE5	
2	Industrie	#3778C2	
2	Industrie bauen	#3778C2	
2	Menschen	#63BCE5	
2	Sklaven	#150734	
2	Umweltverschmutzung	#3778C2	
1	(grosses) Gebäude	#63BCE5	
1	(viel) Verschmutzung	#3778C2	
1	(viel/nicht viel) Geld verdienen	#3778C2	
1	alte Zeiten	#3778C2	
1	Arbeit mit Feuer, an Hitze	#3778C2	
1	Bauarbeiten	#3778C2	
1	Bauarbeiter	#3778C2	
1	bauen	#3778C2	
1	Baustellen	#3778C2	
1	Berliner	#63BCE5	
1	brauner Dampf	#63BCE5	
1	Celebrities	#150734	
1	Dreck	#3778C2	
1	Elektrizität	#3778C2	
1	Elon Musk	#150734	
1	Energie	#3778C2	
1	Erdöl	#3778C2	
1	Fast-Fashion	#150734	
1	grosse Hallen	#3778C2	
1	Handwerker	#3778C2	
1	Haus	#63BCE5	
1	Kinderarbeit	#3778C2	
1	Luft riecht schlecht	#3778C2	
1	Maschinen	#63BCE5	
1	Massenproduktion	#3778C2	
1	Müll	#150734	
1	Müllhalde	#150734	
1	NASA	#150734	
1	Ort mit Industrie	#3778C2	

1	overproducing	#150734	
1	Pferde tragen/laden ab/ziehen schwere Dinge	#63BCE5	
1	Produkte	#3778C2	
1	Römer	#150734	
1	Sklavenhandel	#150734	
1	Snickers	#150734	
1	Steinzeit	#150734	
1	Transport	#3778C2	
1	unfares Marketing	#150734	
1	ungerechte Arbeit	#3778C2	
1	unterbezahlte Arbeit	#3778C2	
1	Vergangenheit	#3778C2	
1	viele Mitarbeiter	#3778C2	
1	wenig Lohn	#3778C2	
1	Öl unter Erde	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Wohnen Prätest»

weight	word	color	url
8	arm	#3778C2	
3	eng	#3778C2	
3	Holzheizung	#3778C2	
3	kleine Wohnung	#63BCE5	
2	Kinder	#63BCE5	
2	kleine Räume	#63BCE5	
2	krank	#3778C2	
2	wenig Geld	#3778C2	
1	1 Zimmer mit allen teilen	#63BCE5	
1	2 Betten	#63BCE5	
1	2 Familien	#63BCE5	
1	alt	#3778C2	
1	Arbeiterfamilie	#63BCE5	
1	Armut	#3778C2	
1	backen	#3778C2	
1	Bevölkerungsanstieg Zürich	#3778C2	
1	dreckige Luft	#3778C2	
1	Feuerherd	#63BCE5	
1	Hausfrau	#3778C2	
1	Heizung	#63BCE5	
1	Kampf	#3778C2	
1	kein Fernseher	#63BCE5	
1	keine Freizeit	#3778C2	
1	klein	#3778C2	
1	kleines Haus	#3778C2	

1	kochen mit Ölherd/-ofen a	#3778C2	
1	kochen schwierig	#3778C2	
1	Krieg	#150734	
1	Küche	#63BCE5	
1	leben auf kleinem Raum	#3778C2	
1	lesen	#63BCE5	
1	lesende Mädchen	#63BCE5	
1	Luft riecht anders	#3778C2	
1	Maison/Villa	#3778C2	
1	Menschen von anderen Kantonen für Arbeit	#3778C2	
1	nicht top	#3778C2	
1	Ofen	#63BCE5	
1	rauchen	#63BCE5	
1	schlimm	#3778C2	
1	stinkendes, giftiges Wasser	#3778C2	
1	Unterbezahlung	#3778C2	
1	viele Menschen	#63BCE5	
1	viele Probleme	#3778C2	
1	wenig Platz	#63BCE5	
1	weniger elektronische Geräte	#3778C2	
1	weniger gesicherte Häuser	#3778C2	
1	wohnen in Industrie	#3778C2	
1	Zimmer	#63BCE5	

Liste für Wortwolke «industrielle Produktion Prätest»

weight	word	color	url
3	anstrengend	#3778C2	
3	Fabrikarbeit	#63BCE5	
3	streng	#3778C2	
2	(viele) Maschinen	#63BCE5	
2	arbeiten in Industrie	#63BCE5	
2	bauen	#3778C2	
2	Verletzungsgefahr	#3778C2	
1	alt	#3778C2	
1	alte Sachen	#3778C2	
1	Arbeiter	#3778C2	
1	arm	#3778C2	
1	Baustelle	#3778C2	
1	CEO	#150734	
1	Charlie Chaplin	#150734	
1	Chef	#3778C2	
1	Dinge herstellen	#3778C2	
1	Fabrik	#63BCE5	
1	fleissig am Arbeiten	#3778C2	

1	Gasmasken	#150734	
1	giftige Luft	#3778C2	
1	giftiger Rauch	#3778C2	
1	giftiges Wasser	#3778C2	
1	Greifzangen	#63BCE5	
1	harte und lange Arbeit	#3778C2	
1	Kinderarbeit	#3778C2	
1	Kisten transportieren	#63BCE5	
1	Lederfabrik	#3778C2	
1	Maschinenbau	#3778C2	
1	mit Maschinen arbeiten	#3778C2	
1	motivationslos	#3778C2	
1	Müllhalde	#150734	
1	nicht gute Arbeitsbedingungen	#3778C2	
1	nicht guter Lohn	#3778C2	
1	ohne Pausen	#3778C2	
1	schlimm	#3778C2	
1	schwarz-weiße Bilder	#150734	
1	schwer	#3778C2	
1	schwitzen	#3778C2	
1	Sklaventreiber	#150734	
1	Transport	#3778C2	
1	tödlich	#3778C2	
1	unsicher	#3778C2	
1	viele Menschen	#63BCE5	
1	viele Männer	#63BCE5	
1	von Hand arbeiten	#3778C2	
1	während Krieg	#150734	

Liste für Wortwolke «Ausbildung Prätest»

weight	word	color	url
3	(gut) handwerken	#3778C2	
3	anstrengend	#3778C2	
2	streng	#3778C2	
2	Werkstatt (in Winterthur)	#63BCE5	
1	abschauen	#3778C2	
1	arbeiten mit Maschinen	#3778C2	
1	Ausbildung	#63BCE5	
1	Ausbildung in der Industrie	#3778C2	
1	Ausbildung während Krieg	#150734	
1	damals strenger	#3778C2	
1	eng	#3778C2	
1	Fabrik	#3778C2	
1	Folterung	#150734	

1	Geld verdienen	#3778C2	
1	Handwerk	#3778C2	
1	Handwerkstatt	#3778C2	
1	junges Alter	#3778C2	
1	keine Frauen	#3778C2	
1	Kinder	#63BCE5	
1	Kinderarbeit	#3778C2	
1	kleinere Sachen mitmachen	#3778C2	
1	komisch	#3778C2	
1	Leute in Ausbildung	#3778C2	
1	Männer und Frauen gleich angezogen	#3778C2	
1	Müll anschauen	#150734	
1	nicht faire Arbeitsbedingungen	#3778C2	
1	Raum in Müllhalde	#150734	
1	Schreinerei	#3778C2	
1	Schule wie im Militär	#3778C2	
1	schwierig	#3778C2	
1	sägen	#3778C2	
1	TTG-Kurs	#150734	
1	Verletzungsgefahr	#3778C2	
1	versuchen etwas Neues	#3778C2	
1	viele Leute	#63BCE5	
1	weniger fortgeschritten	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Posttest»

weight	word	color	url
5	1847	#63BCE5	
4	Fabriken	#3778C2	
4	Motoren	#3778C2	
3	(grosse) Schiffe	#3778C2	
3	Bau von Sachen	#3778C2	
3	viele Menschen	#63BCE5	
2	(ganz grosse) Gebäude	#63BCE5	
2	1800 bis 1900	#3778C2	
2	Arbeiter	#3778C2	
2	Bau von Maschinen	#3778C2	
2	Giessereien	#3778C2	
2	Maschinenbau	#63BCE5	
2	Menschen arbeiten in Fabriken	#3778C2	
2	Pferde	#63BCE5	
2	Rauch	#63BCE5	
2	Sulzer	#3778C2	
2	Sulzerareal	#3778C2	
2	vor fast 200 Jahren	#3778C2	

1	(grosse) Hallen	#3778C2	
1	1800-2000	#3778C2	
1	1890	#3778C2	
1	Albanifest vor Kurzem	#150734	
1	alt	#3778C2	
1	alte Sachen	#3778C2	
1	Arbeit	#3778C2	
1	Arbeiter nicht oft zu Hause	#3778C2	
1	automatische Maschinen	#3778C2	
1	Backstein	#3778C2	
1	Bauarbeiten	#3778C2	
1	Beginn Industrialisierung 1840	#3778C2	
1	berühmte Menschen	#3778C2	
1	Boote	#3778C2	
1	CO2	#3778C2	
1	Dampf	#63BCE5	
1	eine der wichtigsten Firmen in ganz Winterthur	#3778C2	
1	Familien	#3778C2	
1	Firma	#3778C2	
1	Firma Sulzer wächst, Areal von 22 Hektaren	#3778C2	
1	Geld	#3778C2	
1	Geld verdienen	#3778C2	
1	heute fast alles renoviert oder neu gebaut	#3778C2	
1	Häuser	#63BCE5	
1	Industrialisierung bevor Schule obligatorisch wurde	#3778C2	
1	Katharina-Sulzer-Platz, benannt nach der Mutter der Gründer	#3778C2	
1	Katharina-Sulzer-Platz, benannt wegen den Kindern	#3778C2	
1	Kinderarbeit	#3778C2	
1	Lampe	#3778C2	
1	lange Rohre	#3778C2	
1	laut	#3778C2	
1	Leder	#3778C2	
1	Lehre schon in jungem Alter	#3778C2	
1	Leute aus verschiedenen Ländern arbeiteten bei Sulzer	#3778C2	
1	Leute reden immer noch über Firma	#3778C2	
1	nach den Bauern-Standard Zeiten	#3778C2	
1	neue Erfindungen	#3778C2	
1	paar alte Orte noch sichtbar (z.B. Parkplatz)	#3778C2	
1	riecht noch bisschen stickig	#3778C2	
1	sehr lange Arbeitstage	#3778C2	
1	Sklaventreiber	#150734	
1	Studenten	#150734	

1	viel Metall	#3778C2	
1	vor 160 Jahren	#3778C2	
1	vor dem 1. und 2. Krieg	#3778C2	
1	Wahlrecht	#150734	
1	wenig Elektrozeug	#3778C2	
1	wenig Geld	#3778C2	
1	Wohnungen	#3778C2	
1	Wohnungen nebenan	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Posttest Teilbereich Wohnen»

weight	word	color	url
1	(ganz grosse) Gebäude	#63BCE5	
1	(grosse) Hallen	#3778C2	
1	(grosse) Schiffe	#3778C2	
1	1847	#63BCE5	
1	Albanifest vor Kurzem	#150734	
1	Arbeiter	#3778C2	
1	Arbeiter oft nicht zu Hause	#3778C2	
1	Bau von Maschinen	#3778C2	
1	Bau von Sachen	#3778C2	
1	Dampf	#63BCE5	
1	Fabriken	#3778C2	
1	Firma	#3778C2	
1	Geld verdienen	#3778C2	
1	Giessereien	#3778C2	
1	Häuser	#63BCE5	
1	Katharina-Sulzer-Platz, benannt wegen den Kindern	#3778C2	
1	Motoren	#3778C2	
1	sehr lange Arbeitstage	#3778C2	
1	Sulzerareal	#3778C2	
1	viele Menschen	#3778C2	
1	Wohnungen nebenan	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Posttest Teilbereich Halle 53»

weight	word	color	url
2	Bau von Sachen	#3778C2	
2	Fabriken	#3778C2	
2	Maschinenbau	#63BCE5	
2	vor fast 200 Jahren	#3778C2	
1	1847	#63BCE5	
1	1890	#3778C2	
1	alt	#3778C2	

1	Backstein	#3778C2	
1	Bau von Maschinen	#3778C2	
1	Boote	#3778C2	
1	eine der wichtigsten Firmen in ganz Winterthur	#3778C2	
1	Firma Sulzer wächst, Areal von 22 Hektaren	#3778C2	
1	Giessereien	#3778C2	
1	heute fast alles renoviert oder neu gebaut	#3778C2	
1	Kinderarbeit	#3778C2	
1	Lampe	#3778C2	
1	Leute aus verschiedenen Ländern arbeiteten bei Sulzer	#3778C2	
1	Motoren	#3778C2	
1	neue Erfindungen	#3778C2	
1	paar alte Orte noch sichtbar (z.B. Parkplatz)	#3778C2	
1	riecht noch bisschen stickig	#3778C2	
1	Sklaventreiber	#150734	
1	Sulzer	#3778C2	
1	Sulzerareal	#3778C2	
1	vor dem 1. und 2. Krieg	#3778C2	
1	wenig Geld	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Posttest Teilbereich MS Arenenberg»

weight	word	color	url
2	(grosse) Schiffe	#3778C2	
2	Motoren	#3778C2	
2	Pferde	#63BCE5	
2	viele Menschen	#63BCE5	
1	1847	#63BCE5	
1	alte Sachen	#3778C2	
1	Arbeit	#3778C2	
1	Arbeiter	#3778C2	
1	automatische Maschinen	#3778C2	
1	Bauarbeiten	#3778C2	
1	berühmte Menschen	#3778C2	
1	CO2	#3778C2	
1	Fabriken	#3778C2	
1	Familien	#3778C2	
1	Gebäude	#63BCE5	
1	Geld	#3778C2	
1	grosse Hallen	#3778C2	
1	Katharina-Sulzer-Platz, benannt nach Mutter der Gründer	#3778C2	
1	lange Rohre	#3778C2	
1	laut	#3778C2	

1	Leder	#3778C2	
1	Leute reden immer noch über Firma	#3778C2	
1	Menschen arbeiten in Fabriken	#3778C2	
1	nach den Bauern-Standardzeiten	#3778C2	
1	Rauch	#63BCE5	
1	Studenten	#150734	
1	Sulzer	#3778C2	
1	viel Metall	#3778C2	
1	vor 160 Jahren	#3778C2	
1	wenig Elektrozeug	#3778C2	
1	Wohnungen	#3778C2	

Liste für Wortwolke «Industrialisierung Posttest Teilbereich Ausbildung»

weight	word	color	url
2	1800-1900	#3778C2	
2	1847	#63BCE5	
1	1800-2000	#3778C2	
1	Beginn Industrialisierung 1840	#3778C2	
1	Industrialisierung bevor Schule obligatorisch wurde	#3778C2	
1	Lehre schon in jungem Alter	#3778C2	
1	Menschen arbeiten in Fabriken	#3778C2	
1	Rauch	#63BCE5	

Faktische Auswertung

Wohnen SLM

	ungenügend	teilweise	mehrheitlich	komplett
Schüler 13				
	Postkonzept nicht ausgefüllt.			
Schülerin 14	x			
	Keine Motivation beim Ausfüllen des Postkonzeptes. 0 Aspekte			
Schüler 15				x
	Hat sich sehr viele Fakten und Daten gemerkt. Hat alle wichtigen Aspekte genannt und zusätzlich einen Vergleich zu heute gezogen. Auch in den anderen Themengebieten, die er nur erzählt bekommen hat, konnte er sich sehr viel merken. 3 Aspekte: Bezug Firma, Fläche, Ausstattung			
Schüler 27		x		
	Hat erfasst, dass Arbeitgeber für ihre Arbeiter Wohnungen günstig vermietet. Erkannte den Vorteil eines kurzen Arbeitsweges und merkte sich den Prozentanteil der Miete vom Monatslohn. Genauere Infos zur Wohnsituation (Platzverhältnisse, Räumlichkeiten) werden nicht beschrieben. 1 Aspekt: Bezug Firma			
Schüler 28		x		
	Für heutige Verhältnisse sind die Wohnungen klein und eng, früher jedoch nicht. Dieser Teil der Exkursion thematisierte nicht, dass die Leute wenig verdienen. 1 Aspekt: Fläche			
Schülerin 29			x	
	Beschrieb und Fakten zu den Wohnungen. 4 Personen leben miteinander, WC ist ausserhalb der Wohnung. 20 m ² Wohnfläche pro Person. Zum Standort, Arbeitsweg oder Vermieter (Firma) wird nichts genannt. 2 Aspekte: Fläche, Ausstattung			
Schülerin 30		x		
	Familien leben zusammen in diesen Häusern. Nur Personen, die in der Industrie arbeiteten, erhielten diese Arbeiterhäuser. 14 % Abgabe für Wohnung, was eher wenig war. Zur Ausstattung der Wohnungen wird nichts genannt. 1 Aspekt: Bezug Firma			

Halle 53

	ungenügend	teilweise	mehrheitlich	komplett
Schüler 10			x	
	Maschinelle Arbeit, lange Arbeitszeiten, Giesserei (als Bereich der Industrie), wenig Geld, «Modell Instrukteur» als einer der Berufe. 2 Aspekte: Giesserei, industrielle Produktion (Arbeit mit Maschinen)			
Schüler 11		x		

	Giesserei, bei der Formen gegossen wurden. Dinge die bis heute sichtbar und erlebbar sind wurden genannt (Holzstücke im Boden, Fenster). 1 Aspekt: Giesserei		
Schüler 12		x	
	Giesserei, bei der Formen gegossen wurden. Dinge die bis heute sichtbar und erlebbar sind wurden genannt (Holzstücke im Boden) 1 Aspekt: Giesserei		
Schüler 23			x
	Halle, wo Sachen gebaut wurden. Kräne haben schwere Gegenstände transportiert. In der Giesserei wurde Metall geschmolzen und Figuren gegossen. Heute ist ein Parkplatz in dieser ehemaligen Halle. Grosser Lernzuwachs! Nichts im Bereich Spezialisierung. 3 Aspekte: Giesserei, Transport, industrielle Produktion (Arbeit mit Maschinen)		
Schüler 24		x	
	Schreibt über MS Arenenberg. Schiffe wurden gebaut, später nur noch Motoren, weil der Transport von ganzen Schiffen zu lange ging. 1 Aspekt: Transport		
Schüler 25			x
	Halle 53 war eine Grossgiesserei. Transport fand von Kränen, kleinen und grossen Eisenbahnen statt. Sand wurde beim Metallgiessverfahren benutzt. Speziell war der Holzboden, damit Metallteile, wenn sie auf den Boden fallen, nicht kaputt gehen. Grosser Lernzuwachs! 3 Aspekte: Giesserei, Transport, industrielle Produktion (Arbeit mit Maschinen)		
Schüler 26			x
	Arbeiter arbeiteten viel, hart und lange. Der Lohn war tiefer als heute (Verwechslung mit Lehrlingslohn). Halle für Motoren oder Giessen. Als Transportmöglichkeiten gab es die Schienen oder Reifen. Schiffe wurden wegen langen Transportwegen nicht mehr an diesem Standort gebaut. Präkonzept nicht ausgefüllt (Annahme: wie bei den anderen wenig Vorwissen vorhanden). 2 Aspekte: Giesserei + Transport		

MS Arenenberg

	ungenügend	teilweise	mehrheitlich	komplett
Schülerin 5		x		
	Fabrik (Lederfabrik oder Metallteile für Schiff). Sulzerschiff war 32 m lang, vor gut 100 Jahren gebaut (87 Jahre). (Materialtransport mittels Eisenbahn und Maschinen. Lange Arbeitszeiten.) 1 Aspekt: Schiffbau			
Schüler 6		x		
	Big Auto, Transport, Aufwand, Polizei, Menschen, Führerschein 1 Aspekt: Transport			
Schülerin 7			x	

	Schiffe bauen, Transport 2 Aspekte: Schiffbau, Transport			
Schüler 8	x			
	Viele Menschen arbeiten in einer Halle, laut. Wenig Motivation, halbes Postkonzept leer gelassen. 0 Aspekte			
Schüler 9	x			
	Maschinen, Arbeiter, schmelzen (minimaler Lernzuwachs) Verspätet zur Gruppe dazugestossen, wenig Motivation beim Ausfüllen des Postkonzeptes. Diese Gruppe konnte nicht in die Halle selber hinein. 0 Aspekte			
Schüler 20		x		
	Bau von Metall und Zusammenbauen von anderen Sachen. Grosse Schiffe gebaut. 1 Aspekt: Schiffbau			
Schülerin 21		x		
	Lange Arbeitstage (12 h) und verdienten wenig (Verwechslung Lehrlingslohn), für das Schiff arbeiteten viele Leute streng. 1 Aspekt: Schiffbau			
Schülerin 22	x			
	Die Menschen arbeiteten sehr lang (14 h pro Tag) und auch am Wochenende. Dafür verdienten sie sehr wenig (Verwechslung Lehrlingslohn) 0 Aspekte			

Ausbildung Sulzer/AZW

	ungenügend	teilweise	mehrheitlich	komplett
Schüler 1	x			
	Man wohnte oft direkt neben dem Ausbildungsort (Arbeiterwohnungen), früher machte man noch mehr von Hand. Gewisse Dinge müssen auch heute noch von Hand gemacht werden, aber sonst gibt es Maschinen. 0 Aspekte			
Schüler 2			x	
	Tieferer Lohn, lange Arbeitszeiten, Jugendliche, die Firma existiert noch heute. 3 Aspekte: Verdienst (Erwähnung), Arbeitszeiten, Alter			
Schüler 3			x	
	Für eine Lehre musste früher bezahlt werden. Seit 1853 gab es Lehrstellen. 4-Jährige Ausbildung. 1. Jahr 70 Rappen, 2. Jahr 80 Rappen, 3. Jahr 90 Rappen, 4. Jahr 1.20 Franken. Bei einem Abbruch musste man 500 Fr. bezahlen als Entschädigung. Die Arbeitstage im Sommer 14 h (von 5-19 Uhr), im Winter 30 Minuten kürzer, also 13.5 h (von 6-19.30 Uhr). 3 Aspekte: Verdienst (Erwähnung + genaue Ausführungen), Arbeitszeiten			
Schüler 4			x	

	Für eine Lehre musste früher bezahlt werden. 1. Jahr 70 Rappen, 2. Jahr 80 Rappen, 3. Jahr 90 Rappen, 4. Jahr 1.20 Franken. Bei einem Abbruch musste man 500 Fr. bezahlen als Entschädigung. Die Arbeitstage im Sommer 14 h (von 5-19 Uhr), im Winter 30 Minuten kürzer, also 13.5 h (von 6-19.30 Uhr).		
	3 Aspekte: Verdienst (Erwähnung + genaue Ausführungen), Arbeitszeit		
Schülerin 16			x
	Der Vater musste Vertrag schreiben. 500 Fr. bei Lehrabbruch bezahlen. Sommer 14 h Arbeit, Winter 13h. 1. Jahr 70 Rappen, 2. Jahr 80 Rappen, 3. Jahr 90 Rappen, 4. Jahr 1.20 Franken.		
	4 Aspekte: Arbeitszeiten, Verdienst (Erwähnung + genaue Ausführung), Alter (Vater schreibt für Sohn, Lehrstelle)		
Schüler 17		x	
	Erster Lehrling 1853 war Heinrich Erb. 1. Jahr 70 Rappen, 2. Jahr 80 Rappen, 3. Jahr 90 Rappen, 4. Jahr 1.20 Franken. Eltern müssen 500 Fr. bei Lehrabbruch bezahlen. Für 1 Jahr Arbeit verdienten sie ca. 230-250 Fr.		
	3 Aspekte: Verdienst (Erwähnung + genaue Ausführung), Alter (Eltern müssen Lehrabbruch bezahlen)		
Schülerin 18		x	
	1920 gab es schon Lehrlinge. Sie durften die Lehre nicht abbrechen, sonst mussten die Eltern 500 Fr. bezahlen. Pro Jahr verdiente ein Lehrling 250 Fr. Pro Tag waren das 70 Rp. im ersten und 80 Rp. im zweiten Lehrjahr.		
	Fehlkonzepte korrigiert, grosser Lernzuwachs.		
	3 Aspekte: Alter (Eltern bezahlen bei Lehrabbruch), Verdienst (Erwähnung + genaue Ausführungen)		
Schüler 19			
	Postkonzept nicht ausgefüllt.		

Fähigkeitskarten

Du und deine Mitarbeitenden, ihr seid sehr gut im Zeichnen von Bauplänen. Bei Berechnungen seid ihr schnell und gut. Dafür seid ihr handwerklich eher ungeschickt.

Du und deine Mitarbeitenden, ihr seid sehr gut in der Metallbearbeitung. Teile herstellen und schweißen ist kein Problem für euch. Ihr wisst auch wie ein Motor gebaut wird. Büroarbeiten macht ihr aber sehr ungern.

Du und deine Mitarbeitenden, ihr seid sehr gut in der Holzbearbeitung. Ganze Innenbereiche von Schiffen könnt ihr ohne Probleme herstellen. Alles was mit Metall zu tun hat, könnt ihr aber nur wenig.

Du und deine Mitarbeitenden, ihr seid sehr gut im Zusammenbauen und Reparieren von Motoren. Zusätzlich seid ihr gut in der Organisation von Terminen. Ihr sprecht jedoch nicht gerne vor vielen Leuten.